

Jurnal Hukum Magnum Opus has accredited Rank 3 as a scientific journal under the decree of the Minister of Research And Technology Head of National Research And Innovation Agency Republic of Indonesia, Decree No. 200/M/KPT/2020, December 30th, 2020

Jurnal Hukum Magnum Opus
Februari 2021
Volume 4, Nomor 1

Editor in Chief

Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.

Assistant Editor

Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.

Editor on Board

Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Irit Suseno, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Sumiyati, S.H., M.M., M.H. - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Herlina, S.H., M.H. - Politeknik Pariwisata Lombok

Dr. Detji Kory Elianor Rooseveld Nuban, S.H., M.H. - Universitas Nusa Cendana

Subscription Manager

Sukardi, S.Sos.

Reviewer

Khoirul Anwar, S.H., M.H. - Universitas Pawyatan Daha

Prof. Dr. Retno Mawarini Sukma, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Dr. Subekti, S.H., M.Hum. - Universitas Dr. Soetomo

Dr. Jeferson Kameo, S.H., LL.M. - Universitas Kristen Satya Wacana

Dr. Vieta Imelda Cornelis, S.H., M.Hum. - Universitas Diponegoro

Dr. Nynda Fatmawati Octarina, S.H., M.H. - Universitas Narotama

Dr. Achmad Fauzi, S.H., M.Si. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Dr. Rochmani, S.H., M.Hum. - Universitas Stikubank Semarang

Dr. Luh Putu Sudini, S.H., M.Hum. - Universitas Warmadewa

Robertus Wijanarko, Ph.D. - Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang

Dr. Waluyadi, S.H., M.H. - Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

Indra Rahmatullah, S.H.I., M.H. - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Kukuh Tejomurti, S.H., LL.M. - Universitas Sebelas Maret

Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H. - Universitas Katolik Soegijapranata

Dr. Yohanes Budi Sarwo, S.H., M.H. - Universitas Katolik Soegijapranata

Mabarroh Azizah, S.H., M.H. - Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H. - Firma Hukum GEMA KEADILAN Jombang

Dr. Siti Afiyah, S.H., M.H. - Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Penerbit

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>
jurnalhls@untag-sby.ac.id

Bekerjasama Dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia

DAFTAR ISI

Tinjauan Hukum Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat	1 - 11
Ruri Eka Putri, Mohammad Zamroni, Mokhammad Khoriul Huda	
<i>Institutionalizing The Constitutional Question Authority In The Constitutional Court And Possibility Institutionalizing In Supreme Court</i>	12 - 22
Saut Parulian Manurung, Slamet Suhartono, Krisnadi Nasution	
Kesalahan Konsep Antara Kebebasan Beragama Dan Penistaan Agama Dalam Ruang Publik Indonesia	23 - 36
Thomas Onggo Sumaryanto	
Argumentasi Hukum Oleh Hakim Dalam Menilai Bukti Hukum Yang Diajukan Penggugat	37 - 46
Aldita Putra Bayu Pratama, Irit Suseno, Endang Prasetyawati	
Penerapan Kebijakan <i>General Agreement On Trade In Service</i> Dalam Perkembangan Hukum Pariwisata	47 - 58
Luh Putu Sudini, Made Wiryani, A.A. Rai Sita Laksmi	
Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Surat Atau Dokumen Dari Para Pihak Yang Diketahui Palsu Setelah Akta Dibuat	59 - 68
Edrick Kangagung	
Kewajiban Orang Tua Melaporkan Anaknya Sebagai Pecandu Narkotika	69 - 80
Salma Nisrina Nurhanifah	
Putusan <i>Ultra Petitum Partium</i> Perkara Perdata Ditinjau Dari Pasal 178 Ayat (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn)	81 - 92
Risma Safitri Fadhli	
Perlindungan Hukum Terhadap Alih Fungsi Perizinan Dalam Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Lahan Pertanian Menjadi Lahan Pemukiman Di Kabupaten Sidoarjo	93 - 102
Tarkit Erdianto	
Harmonisasi Hukum Pengaturan Sistem Gratifikasi Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dengan Undang-Undang Cipta Kerja Berdasarkan Kaidah <i>Omnibus Law</i>	103 - 113
Fadhly Wicaksono	
Perlindungan Hukum Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pekerja Lokal Dalam Waktu Tertentu Terhadap Perjanjian Kerja Pada Proyek LNG Tangguh Di Era Pandemi Covid-19	114 - 124
Marthen Rahanra	

TINJAUAN HUKUM OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT

Ruri Eka Putri¹, Mohammad Zamroni², Mokhamad Khoirul Huda³

Abstract

This study aims to determine the rights and obligations of makers and distributors of traditional medicines and analyze the legal responsibilities of makers and distributors of traditional medicines that contain chemical drugs. The research method in this paper is normative or doctrinal research using a law approach, conceptual approach, and case approach. The research materials combined any legal material such as primary, secondary, and tertiary. The technique of processing legal materials is to inventory, identify, classify and systematize according to the hierarchy of the legislative order, and analyzed. The nature of this research is analytical descriptive. The results show that the rights and obligations as well as the forms of legal responsibility for the makers and distributors of traditional medicines, which are regulated in various laws that are still general in nature. The threat of sanctions for violations of traditional medicines containing medicinal chemicals can be criminal, civil, and administrative. It is hoped that there will be separate or special rules and laws governing the rights, obligations, and responsibilities for the makers and distributors of traditional medicines that contain chemical drugs.

Keywords: chemical drugs; legal liability; traditional medicine

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban pembuat maupun pengedar obat tradisional serta tanggung jawab hukum pembuat dan pengedar obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif atau doktrinal menggunakan pendekatan hukum, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. Bahan penelitian meliputi bahan hukum mulai dari primer, sekunder dan hingga tersier yang diolah menggunakan teknik pengolahan melalui inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, kemudian disistemisasi sesuai urutan perundang-undangan melalui deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban serta bentuk tanggung jawab hukum untuk pembuat dan pengedar obat-obatan tradisional diatur dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang masih bersifat umum. Ancaman sanksi bagi pelanggaran obat-obatan tradisional yang mengandung bahan kimia obat-obatan dapat berupa pidana, perdata, hingga administratif sebagaimana yang tertuang dalam berbagai sumber hukum yang telah dianalisis. Diharapkan perlu adanya aturan dan undang-undang tersendiri yang mengatur hak, kewajiban serta pertanggungjawaban pembuat dan pengedar obat tradisional berbahan kimia obat.

Kata kunci: bahan kimia obat; obat tradisional; pertanggungjawaban hukum

Pendahuluan

Kesehatan adalah hal terpenting yang diperlukan oleh tubuh manusia. Pengertian kesehatan bukan hanya terkait tentang kondisi tubuh manusia secara medis yang tidak sakit, tidak cacat dan tidak lemah saja. Kesehatan juga berkaitan dengan mental maupun sosial.⁴ Arti kesehatan juga diartikan menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) sebagai sebuah keadaan orang yang sehat secara fisik dan non fisik (mental, spritual dan sosial) sehingga mampu hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis.⁵ Berdasarkan Ilmu Kesehatan, WHO

¹ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Jl Arief Rachman Hakim No. 150 Sukolilo, Surabaya | doctorputri@gmail.com.

² Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Jl Arief Rachman Hakim No. 150 Sukolilo, Surabaya | zamroni@hangtuah.ac.id.

³ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Jl Arief Rachman Hakim No. 150 Sukolilo, Surabaya | emka.huda@hangtuah.ac.id.

⁴ Department of Mental Health and Substance Dependence, 'Kesehatan Mental Dalam Kedaruratan'.

⁵ Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan*.

mendefinisikan kesehatan sebagai kondisi fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.⁶

Fenomena yang terjadi dan berkembang di Indonesia sebagai salah satu bentuk upaya kesehatan adalah pengobatan tradisional. Upaya yang turun-temurun sejak dulu tersebut menjadi dominan di negara ini karena didukung oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu budaya, adat, kebiasaan serta kondisi sosial masyarakat yang cenderung biasa menggunakan tanaman obat keluarga (TOGA). Kebiasaan *back to nature* yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan dengan khasiat obat kemudian diramu secara tradisional telah diajarkan secara turun-temurun masyarakat Indonesia. WHO telah mengumumkan data penggunaan Obat Tradisional (OT) di negara maju mencapai 60%, bahkan di negara-negara berkembang penggunaan OT tersebut mencapai hingga 80%.⁷ Selain di Indonesia, beberapa negara maju juga meyakini beberapa penyakit degeneratif (penyakit yang bersifat degenerasi) seperti penyakit kronis, *reversible* dan kanker gagal diobati dengan obat modern.⁸ Keyakinan tinggi yang dikuatkan meningkatnya usia harapan hidup rata-rata yang semakin tinggi tersebut membuat peningkatan informasi tentang OT.⁹ Baik di dalam negeri maupun di negara-negara maju lain, kesadaran mengenai OT (mengesampingkan kenyataan bahwa walaupun masih sedikit OT yang sudah terbukti secara ilmiah melalui uji klinis) meyakini bahwa efek samping senyawa aktif OT akan lebih kecil bila dibanding obat *modern*.¹⁰ Masyarakat mengetahui bahwa OT sebagai alternatif obat yang dibuat dari bahan-bahan alami tanpa mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang memiliki efek samping berbahaya tapi berkhasiat tinggi. Sayangnya, anggapan tersebut berbeda dengan fenomena OT yang terjadi.¹¹ Banyaknya pelaku usaha OT merangsang persaingan kualitas dan khasiat OT, yang sayangnya dilakukan dengan mencampurkan BKO, sehingga dapat membahayakan konsumen.

Persyaratan dan larangan telah disusun oleh pemerintah untuk mendapatkan ijin edar OT sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi hak untuk sehat. Namun, pada kenyataannya masih banyak ditemukan pelanggaran baik pada saat pembuatan maupun ketika dalam proses pengedaran OT yang berpotensi melanggar ketentuan yaitu dengan menanamkan BKO di dalamnya. Penemuan OT yang mengandung BKO tanpa ijin edar (ilegal) pada tanggal 19 September 2018 oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM berupa 330 item (1.679.268 *pieces*) dari 4 (empat) sarana distribusi di Jakarta Utara dan Jakarta Timur dengan nilai keekonomian diperkirakan mencapai lebih dari 15,7 miliar rupiah menjadi fakta bahwa masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.¹² Pelanggaran juga terjadi di Cilacap Jawa Tengah pada Juni 2019 dimana telah dilakukan

⁶ World Health Organization, 'Constitution', 2020.

⁷ Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Kata Dasar Degenerasi'.

⁹ EM Sutrisna, *Herbal Medicine Suatu Tinjauan Farmakologis (Buku Ajar Mata Kuliah Herbal Medicine Mahasiswa Kedokteran)* (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2016).

¹⁰ Sutrisna.

¹¹ BPOM, 'Bahaya Bahan Kimia Obat (Bko) Yang Dibubuhkan Kedalam Obat Tradisional (Jamu)'.

¹² BPOM, 'Biro Hubungan Masyarakat Dan Dukungan Strategis Pimpinan, Obat Tradisional Ilegal Ancam Kesehatan Bangsa'.

penggrebekan produksi OT ilegal karena mengandung BKO diantaranya ada obat pegel linu, stamina dan lain-lain.¹³

Operasi-operasi penegakan hukum yang dilaksanakan PPNS BPOM di seluruh Balai Besar/Balai POM Indonesia menjadi bagian upaya mengefektifkan pengawasan obat dan makanan. Sudah banyak fasilitas pengemasan, pengumpulan hingga distribusi berhasil diamankan dalam operasi tersebut. Peredaran OT ilegal ini bukan hanya memberi kerugian dalam aspek kesehatan saja namun juga merugikan secara aspek ekonomi bagi kalangan pengusaha-pengusaha taat aturan yang berusaha memproduksi OT dengan memperhatikan aspek keamanan, kualitas, dan manfaat produknya. Untuk itu, selain penindakan yang dilaksanakan oleh PPNS BPOM, pemerintah juga selalu bersama-sama Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat (GP Jamu) mendukung penegakan hukum berupa tindakan preventif dan pencegahan dengan melaksanakan sosialisasi-sosialisasi pada para pelaku usaha OT di berbagai tingkatan mulai dari penjual jamu di pinggir jalan dan hingga bentuk usaha OT lainnya.¹⁴

Langkah-langkah nyata telah dilaksanakan secara bersama-sama baik oleh pemerintah dengan pengusaha dalam pencegahan, maupun sesama instansi pemerintah dalam proses penindakan yang gencar dilaksanakan oleh pihak PPNS BPOM dengan pihak pengadilan negeri melalui putusan pengadilan yang senantiasa selaras dengan dukungan positifnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya persidangan yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020 yang menuntut hukuman pidana berupa hukuman penjara selama 2 bulan 15 hari dan denda 2,5 juta rupiah kepada terdakwa kasus pembuatan dan mengedarkan OT tanpa izin dan tanpa izin edar serta OT yang diperiksa mengandung BKO. Ancaman pidana tersebut diatur dalam pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU Kesehatan.¹⁵

Ketidaktahuan konsumen OT yang seringkali dan bahkan banyak terjadi belum memahami bahaya BKO apabila dimasukkan kedalam OT. Hal itu karena akibat rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan. Kerawanan-kerawanan tersebut dimanfaatkan pelaku yaitu, selain penyalahgunaan BKO dalam OT juga dibuktikan dengan masih banyaknya kejadian ditemukan pelanggaran lain seperti peredaran OT ilegal tanpa nomor izin edar, hingga pengedaran OT dengan menggunakan NIE palsu.¹⁶ Peneliti menelusuri berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum pembuat dan pengedar tradisional yang mengandung BKO.

Penelitian yang dilakukan oleh Rifah Roihanah tahun 2019 terdapat kesamaan dalam rumusan masalah yang dibahas, yaitu mengenai substansi hukum pengawasan obat tradisional namun peneliti lebih menekankan mengenai mekanisme pengawasan dan faktor-faktor apa yang memengaruhi pelaksanaan pengawasan tersebut dan penelitian ini pertanggungjawaban dari pengedar dan pembuat obat tradisional berbahan kimia obat. Hasil penelitian tersebut undang-undang tersebut hanya mengatur kepentingan konsumen dari sisi produsen atau pelaku usaha. Sementara dari sisi lain yang terpenting, hak-hak

¹³ Fadlan Mukhtar Zain, 'Petugas Loka POM Grebek Rumah Produksi Jamu Ilegal'.

¹⁴ Zain.

¹⁵ Renny Tania, 'Produksi Jamu Ilegal, Terancam Hukuman 2 Bulan Penjara'.

¹⁶ BPOM, 'Tindak Lanjut Pengaduan Dan Informasi Konsumen 2019'.

konsumen terabaikan.¹⁷ Penelitian yang dilakukan Anastasia Isabelle Regina Bolendea tahun 2019 dengan judul *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Penelitian ini terdapat kesamaan dalam rumusan masalah yang dibahas, yaitu mengenai substansi hukum peredaran obat tradisional berbahan kimia obat namun peneliti lebih menekankan mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran obat berbahan kimia obat, dan penelitian ini menekankan pertanggungjawaban dari pengedar dan pembuat obat tradisional berbahan kimia obat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BPOM berhak menarik OT dari pelaku usaha dan mencabut izin usaha dan izin edar, dan juga bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan.¹⁸ Penelitian yang dilakukan Ni Kadek Ayu Padi Ari Sudewi tahun 2020 terdapat kesamaan dalam rumusan masalah yang dibahas, yaitu mengenai substansi hukum peredaran obat tradisional berbahan kimia obat namun peneliti lebih menekankan mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran obat berbahan kimia obat, dan penelitian ini menekankan pertanggungjawaban dari pengedar dan pembuat obat tradisional berbahan kimia obat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh BPOM untuk menyelesaikan sengketa, sedangkan upaya hukum preventif dapat berupa pembinaan dan kebijakan peningkatan mutu dengan menstandarisasi mutu produksi.¹⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan masalah untuk dianalisis dan dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana hak dan kewajiban pembuat dan pengedar obat tradisional serta pertanggungjawaban hukum bagi pembuat dan pengedar obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.²⁰ Sifat penelitian dilakukan dengan deskriptif analitis.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hak Dan Kewajiban Pembuat Dan Pengedar Obat Tradisional

Hak Pembuat OT yaitu berhak melakukan produksi hingga edar sesuai jenis industrinya meliputi Industri Obat Tradisional; Industri Ekstrak Bahan Alam; Usaha Kecil Obat Tradisional; Usaha Mikro Obat Tradisional; Usaha Jamu Racikan; dan Usaha Jamu Gendong. Hak lain pembuat OT selaku pelaku usaha yaitu seiring dengan kedudukan pembuat OT selaku pelaku usaha dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) antara lain yaitu

¹⁷ Kodifikasia, 'Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat', *Rifah Roihanah*, 13.1 (2019), 89.

¹⁸ Anastasia Isabelle Regina Bolendea, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Lex Privatum*, 7.2 (2019), 45-52.

¹⁹ Ni Kadek Ayu Padi Ari Sudewi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, 'Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Pengedaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.2 (2020), 246-51.

²⁰ Tomy Michael, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>>.

berhak menerima pembayaran sesuai kesepakatan dan kondisi serta nilai tukar OT yang diperdagangkan. Apabila menemui persoalan hukum pembuat OT juga berhak mendapat perlindungan hukum dan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik. Apabila dalam suatu persoalan hukum dan terbukti secara sah bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh OT yang diperdagangkan, maka penjual OT selaku pelaku usaha berhak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik. Hak-hak lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pembuat OT antara lain OT harus memiliki izin edar, terbuat dari bahan-bahan alami yang telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, tanpa BKO, serta memiliki khasiat yang telah dibuktikan baik secara ilmiah maupun pengalaman empiris secara turun temurun. Selain itu, pembuat OT harus menerapkan cara pembuatan yang baik (CPOTB). Kewajiban lainnya harus mampu memenuhi persyaratan *Farmakopee* Herbal Indonesia dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional ataupun persyaratan-persyaratan lain yang diakui seperti dilengkapi dengan penandaan berisi informasi yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan.²¹

Hak pengedar obat tradisional antara lain yaitu memiliki dan menyajikan obat tradisional di tempat penjualan melalui alur distribusi obat tradisional. Alur distribusi obat tradisional dimulai dari industri obat tradisional, yang distribusikan ke agen kemudian ke pengecer yang selanjutnya didistribusikan ke konsumen.²² Bentuk penjualan obat tradisional dapat berbentuk fasilitas penyaluran sediaan farmasi, baik dalam bentuk pedagang besar farmasi dan instalasi sediaan farmasi. Pengedar OT juga berhak bertindak sebagai pengedar sediaan farmasi yang mencakup obat tradisional. PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan perbedaan antara apotek dan toko obat. Dalaam kaitanya sebagai pelaku usaha, baik pembuat maupun pengedar obat tradisional, selaku subjek hukum, keduanya mempunyai tanggung jawab hukum timbul seiring dengan hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Pihak-pihak dalam hal ini tidak harus suatu badan hukum tetapi dapat pula orang perseorangan. Hak selaku pelaku usaha seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pengedar obat tradisional diimbangi dengan kewajiban yaitu mengupayakan dan memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Surat ijin edar tersebut harus teregistrasi keagenannya. Dalam bentuk izin edar tertentu harus pula dibuktikan dengan hak edar dari

²¹ Danur Osda, 'Indonesiana, Izin Edar Obat Tradisional Di Indonesia, Rumitkah?'

²² Osda.

industri negara asal apabila obat tradisional tersebut adalah produk impor. Kewajiban ijin edar obat tradisional memiliki pengecualian apabila bentuk usaha obat tradisional berupa usaha jamu racikan dan jamu gendong, sehingga sulit bagi pengedar untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, obat tradisional berbentuk simplisia, sediaan obat tradisional galenic, dan OT yang digunakan hanya untuk penelitian dalam jumlah terbatas dan tidak untuk diperjualbelikan juga tidak perlu dilengkapi dengan ijin edar. Kewajiban lain bagi para pengedar obat tradisional yaitu menjamin mutu produk yang diedarkannya sampai dengan menarik produk obat-obatnya dari peredaran bila terdapat ketidaksesuaian.

Hak dan kewajiban akan menghasilkan sebuah tanggung jawab. Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelaku usaha. Adapun kewajiban pengedar obat tradisional adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi, tanggung jawab atas iklan dan segala akibat yang ditimbulkan iklan, serta tanggung jawab sebagai importir apabila importasi tidak dilakukan oleh agen resmi sebagai perwakilan luar negeri. Kewajiban tersebut sebagaimana telah dicantumkan dalam UUPK. Pelaku usaha yang menjual produk kepada pelaku usaha lain berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak melakukan perubahan produk) merugikan konsumen.²³

Batasan-batasan dalam hak dan kewajiban terkait pembuat dan pengedar obat tradisional dapat dijelaskan berdasarkan teori etika. Teori etika dapat diberlakukan pada hubungan timbal balik kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen obat tradisional berdasarkan fakta bahwa pembeli dan konsumen yang tidak saling sejajar sehingga kepentingan konsumen obat tradisional sangat rentan terhadap tujuan pelaku usaha yang diuntungkan oleh pengetahuan maupun keahlian yang tidak dimiliki konsumen obat tradisional.²⁴ Maka, kehadiran UUPK dalam konteks ini menjadi perlindungan dan payung hukum utama untuk melindungi kepentingan konsumen obat tradisional melalui undang-undang yang bertautan, harapannya dapat melindungi dan memfasilitasi kepentingan konsumen sehingga pada akhirnya dapat mensejajarkan kedudukan kedua belah pihak.²⁵ Larangan-larangan yang dibuat pemerintah pada dasarnya untuk mengupayakan agar obat tradisional yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar baik keabsahan asal-usul, kualitas yang baik sesuai dengan informasi yang diberikan pelaku usaha obat tradisional seperti yang tertera pada label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Adapun larangan-larangan terhadap pelaku usaha obat tradisional dalam menawarkan obat tradisional dapat dijumpai dalam beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari UU Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, hingga UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.²⁶

²³ Ahmadi Miru and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

²⁴ Tomy Michael, 'ESENSI ETIKA DALAM NORMA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.30996/dih.v11i22.2233>>.

²⁵ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Kencana, 2018).

²⁶ Nabila Emy Mayasari, 'Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan Yang Mengandung Babi', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 1.1 (2019), 39–40.

Batasan hak para pembuat dan pengedar obat tradisional tergantung apa jenis usahanya sesuai penggolongan jenis klasifikasi usaha. Penggolongan usaha obat tradisional tersebut tentu saja memiliki perbedaan terkait batasan yang mengaturnya. Batasan tersebut dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional (Permenkes 006-2012) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (PP No. 51-1999). Pelaku usaha baik pembuat maupun pengedar obat tradisional yang telah melaksanakan kewajibannya akan berhak untuk mengajukan izin prinsip yang pada dasarnya merupakan persetujuan yang diberikan kepada memperoleh persetujuan Rencana Induk Pembangunan (RIP) yang mengacu pada pemenuhan CPOTB dari Kepala Badan untuk dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui.

Izin Industri Obat Tradisional/Izin Industri Ekstrak Bahan Alam diberikan kepada pelaku usaha yang telah selesai melaksanakan tahap persetujuan prinsip, sebelum industri obat tradisional/industri ekstrak bahan alam melakukan kegiatan produksi. IOT dan IEBA yang telah mendapat izin, yang melakukan perubahan seperti perubahan Apoteker Penanggung Jawab, perubahan alamat, dan perubahan nama, wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Perubahan dapat diberikan persetujuan dalam bentuk addendum oleh pemberi izin.

Penegakan hukum (dalam kaitan hak, kewajiban maupun batasan-batasan) pada pelanggaran ketentuan obat tradisional tidak dapat dipisahkan dengan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto berupa kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai di dalam kaidah-kaidah hubungan pelaku usaha dan konsumen obat tradisional yang baik untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷ Pandangan tersebut selaras dengan pendapat P. De Haan yang menguraikan pandangan bahwa penegakan hukum seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi yang ditujukan dalam pelanggaran terhadap ketentuan obat tradisional harus diterapkan sebagai alat kekuasaan atau pemerintah (*machtsmeiddelen*) apabila terjadi pelanggaran ketentuan obat tradisional yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dalam konteks obat tradisional hakikatnya merupakan upaya memberikan sanksi dalam rangka menyalurkan nilai-nilai hukum yang adil antara pelaku usaha dan konsumen obat tradisional dalam perilaku cerminan sikap dan tindak di dalam pergaulan, untuk terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan keadilan.²⁸

Adapun ancaman/sanksi bagi pembuat dan pengedar obat tradisional yang melanggar ketentuan dapat dibedakan pada 3 (tiga) kriteria sanksi yaitu sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif. Sanksi pidana meliputi UU Kesehatan, UUPK dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi perdata meliputi UU Kesehatan, UUPK, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sanksi administratif meliputi UUPK,

²⁷ Titik Triwulan and Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cetakan Ketiga* (Jakarta: Kencana).

²⁸ Miru and Yodo.

Permenkes 006-2012, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional (Permenkes 007-2012).

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pembuat Dan Pengekar Obat Tradisional

Penegakan hukum obat tradisional²⁹ di Indonesia dilakukan oleh sebuah lembaga yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas *Food and Drug Administration* (FDA) di Amerika Serikat. Tugas tersebut yaitu mengatur makanan, suplemen makanan, obat-obatan, produk biofarmasi, transfusi darah, peranti medis, peranti untuk terapi dengan radiasi, produk kedokteran hewan dan kosmetik di Amerika Serikat. Sedangkan fungsi dari lembaga tersebut yaitu melakukan pengaturan, regulasi, dan standarisasi lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik dan melakukan evaluasi produk sebelum diizinkan beredar. Pasal 3 Ayat 5 Peraturan Kepala Badan POM No. 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan memberi wewenang kepada Balai Besar POM dalam melakukan investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan.

BPOM telah melakukan program penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan dengan tujuan untuk memberantas peredaran obat palsu, produk impor, dan produk obat tradisional yang dicemari bahan kimia obat. Dalam rangka memberantas dan mentertibkan peredaran obat tradisional, BPOM secara rutin melakukan penyelidikan dan penyidikan serta secara khusus menindaklanjuti kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan termasuk yang dilakukan oleh instansi penegak hukum lainnya. Selain itu BPOM juga melakukan operasi gebrak kejut gabungan nasioal dengan melibatkan pihak kepolisian.

Masyarakat umum telah menyadari bahwa OT pada dasarnya mempunyai kandungan bahan yang mempunyai khasiat bagi kesehatan dan bahan tersebut lebih aman karena bersifat alami. Namun, seiring banyaknya minat masyarakat saat ini terhadap OT membuat bermunculan berbagai produksi OT yang tidak semua telah memenuhi izin produksi, izin edar dan juga tidak memenuhi persyaratan terhadap kandungan OT. Masyarakat tidak mengetahui produk OT yang mengandung BKO atau tidak mengandung BKO jika tidak adanya pengawasan dan pengecekan rutin yang dilakukan oleh BPOM terhadap para produsen obat. Para produsen OT yang mengandung BKO juga dapat semakin berkembang dan bermunculan jika tidak ada tindakan dan sanksi tegas bagi pelanggar hukum.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa BPOM bertanggung jawab dalam melakukan tindakan preventif dan juga tindakan penegakan hukum kepada pembuat dan pengekar OT dengan BKO. Tindakan preventif dilakukan dengan melakukan pengawasan dan pengecekan kandungan OT pada produsen obat. Tindakan tersebut sebaiknya dilakukan secara rutin agar tidak ada penyelewengan terhadap produksi obat. BPOM juga melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap produksi OT untuk mengatasi adanya pengekar dan produksi OT secara ilegal. Tindakan-tindakan tersebut telah dilakukan oleh BPOM. Meskipun demikian, BPOM tidak mengawasi obat tradisional tidak terdaftar di registrasi, karena tidak diketahui identitas dan alamatnya. Hal tersebut yang menjadi salah satu

²⁹ Leli Juwanti, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE', *NIAGAWAN*, 2018 <<https://doi.org/10.24114/niaga.v7i3.1-1606>>.

kendala BPOM dalam memberikan pengawasan secara keseluruhan berkaitan dengan produksi dan pengedaran OT dengan BKO.³⁰

Solusi yang diberikan dari adanya keterbatasan keterjangkauan BPOM dalam memberikan pengawasan terhadap pengedaran dan produksi OT dengan BKO yaitu dengan bekerjasama dengan masyarakat dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan.³¹ Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) BPOM dibentuk untuk menampung pengaduan dan memberikan informasi obat dan makanan kepada masyarakat. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah memberikan pengaduan di ULPK BPOM karena ULPK BPOM telah menyediakan aplikasi *mobile*. Dengan demikian, tanggung jawab BPOM dalam melakukan penegakan hukum kepada pembuat dan pengedar OT dengan kandungan BKO didasarkan pada aduan masyarakat.

Aduan dari masyarakat kepada ULPK BPOM tidak dapat ditegakkan secara hukum oleh BPOM secara langsung. Hal tersebut menjadi keterbatasan dari kewenangan BPOM. Adanya keterbatasan tersebut membuat pemberantasan terhadap peredaran dan produksi OT berbahan kimia obat tidak dapat diselesaikan dengan tuntas karena lamanya prosedur dalam penegakan hukum. BPOM hanya bertugas melakukan penyidikan tidak pidana OT berbahan kimia obat. BPOM bekerjasama dengan sektor terkait meliputi kepolisian Republik Indonesia, Dirjen Bea Cukai, dan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam kerangka *criminal justice system* yang dituangkan dalam keputusan bersama. Sementara itu, hasil penyidikan dari BPOM terkait dengan pengedaran dan produksi OT berbahan kimia obat dijadikan sebagai barang bukti yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, terutama jika ada tindak pidana umum. Hal tersebut merupakan tugas kepolisian sendiri. BPOM bertugas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan produk obat tradisional yang dilaporkan, pihak kepolisian dapat menggunakan uji laboratorium di BPOM untuk uji *sampling*. Produk yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku maka produk tersebut akan ditarik dari peredaran. Polisi juga dapat menggunakan peraturan terkait dengan obat tradisional yang masih berlaku.³² Dengan demikian, penegakan hukum dilakukan dengan adanya kerjasama BPOM, dan kepolisian.

Penegakan hukum pengedar dan pembuat OT berbahan kimia obat di Indonesia saat ini dianggap masih belum optimal. BPOM belum melakukan pengawasan secara intensif di pusat-pusat pelaku produksi dan pengedaran obat dan pengawasan dilakukan hanya didasarkan pada hasil pengaduan masyarakat. Peredaran obat ilegal secara *online* semakin marak dengan semakin berkembangnya media pemasaran secara *online*. Namun, BPOM dan kepolisian hanya aktif melakukan inspeksi dan penegakan hukum pada pasar konvensional

³⁰ Kristoforus Laga Kleden, Priskardus Hermanto Candra, and Fransiskus Atom, 'PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi)', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3055>>.

³¹ Adam Bastian Mardhatillah and Ahmad Mahyani, 'BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>>.

³² Sugeng Hadi Purnomo, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2493>>.

dan belum terfokus pada pasar *online*. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku pengedar dan pembuat OT berbahan kimia obat juga dianggap ringan dan pelaku yang tertangkap bukanlah pelaku-pelaku utama. Kondisi-kondisi tersebut yang membuat pembuat dan pengedaran OT berbahan kimia obat di Indonesia masih banyak ditemukan sampai saat ini.

Hasil dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum berkaitan dengan pengedaran dan pembuat OT berbahan kimia obat perlu dilakukan secara intensif dan tidak hanya berdasarkan pengaduan masyarakat. Penyelidikan tidak hanya dilakukan pada pasar konvensional namun juga harus mulai difokuskan ke pasar *online* dimana pasar *online* ini semakin berkembang dan juga mejadi media pengedaran OT berbahan kimia obat. Sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku perlu ditinjau ulang dengan memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera. Selain itu, kepolisian sebaiknya melakukan penyidikan lebih lanjut jaringan pengedaran dan produksi OT berbahan kimia ini sampai ke pelaku utamanya. Adanya penegakan hukum yang semakin tegas, intensif, dan memberikan efek jera kepada pelaku pengedar dan pembuat OT berbahan kimia obat diharapkan dapat mencegah dan mengatasi adanya peredaran dan produksi OT berbahan kimia yang dapat merugikan masyarakat.

Kesimpulan

Tanggung jawab hukum pembuat dan pengedar OT yang mengandung BKO diatur dalam berbagai peraturan meliputi UU Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen, KUHP hingga KUHPer. Hingga saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Obat. Tanggung jawab hukum baik pembuat maupun pengedar dapat berupa pidana, perdata hingga administratif.

Daftar Pustaka

- Bolendea, Anastasia Isabelle Regina, 'Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Lex Privatum*, 7.2 (2019), 45-52
- BPOM, 'Bahaya Bahan Kimia Obat (Bko) Yang Dibubuhkan Kedalam Obat Tradisional (Jamu)'
- — —, 'Biro Hubungan Masyarakat Dan Dukungan Strategis Pimpinan, Obat Tradisional Ilegal Ancam Kesehatan Bangsa'
- — —, 'Tindak Lanjut Pengaduan Dan Informasi Konsumen 2019'
- Department of Mental Health and Substance Dependence, 'Kesehatan Mental Dalam Kedaruratan'
- Juwanti, Leli, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN OBAT-OBATAN ILEGAL SECARA ONLINE', *NIAGAWAN*, 2018 <<https://doi.org/10.24114/niaga.v7i3.11606>>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'Kata Dasar Degenerasi'
- Kleden, Kristoforus Laga, Priskardus Hermanto Candra, and Fransiskus Atom, 'PENCARI OBAT KUAT TERJEBAK CRIME WITHOUT VICTIM (Pisau Analisis Kriminologi)', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2020 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i1.3055>>
- Kodifikasia, 'Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tradisional Berbahan Kimia Obat', *Rifah Roihanah*, 13.1 (2019), 89
- Mardhatillah, Adam Bastian, and Ahmad Mahyani, 'BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.-

- JKT.PST)', *Mimbar Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2167>>
- Mayasari, Nabila Emy, 'Perlindungan Hukum Pada Kasus Suplemen Makanan Yang Mengandung Babi', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 1.1 (2019), 39-40
- Michael, Tomy, 'ESENSI ETIKA DALAM NORMA PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.30996/dih.v11i22.2233>>
- — —, 'RIGHT TO HAVE RIGHTS', *Mimbar Keadilan*, 2017, 106 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2203>>
- Miru, Ahmadi, and Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- Osda, Danur, 'Indonesiana, Izin Edar Obat Tradisional Di Indonesia, Rumitkah?'
- Purnomo, Sugeng Hadi, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhbb-c.v2i2.2493>>
- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan*
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Kencana, 2018)
- Sudewi, Ni Kadek Ayu Padmi Ari, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, 'Perlindungan Hukum Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Pengeedaran Produk Jamu Yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya', *Jurnal Analogi Hukum*, 2.2 (2020), 246-51
- Sutrisna, EM, *Herbal Medicine Suatu Tinjauan Farmakologis (Buku Ajar Mata Kuliah Herbal Medicine Mahasiswa Kedokteran)* (Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2016)
- Tania, Renny, 'Produksi Jamu Ilegal, Terancam Hukuman 2 Bulan Penjara'
- Triwulan, Titik, and Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Cetakan Ketiga* (Jakarta: Kencana)
- World Health Organization, 'Constitution', 2020
- Zain, Fadlan Mukhtar, 'Petugas Loka POM Grebek Rumah Produksi Jamu Ilegal'

INSTITUTIONALIZING THE CONSTITUTIONAL QUESTION AUTHORITY IN THE CONSTITUTIONAL COURT AND POSSIBILITY INSTITUTIONALIZING IN SUPREME COURT

Saut Parulian Manurung¹, Slamet Suhartono², Krisnadi Nasution³

Abstract

This article aims to analyze and discuss the institutionalization of the idea of a constitutional question at the Constitutional Court, and the possibility of its institutionalization at the Supreme Court. The method used is a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. This article takes the position of "agreeing" if the idea becomes the authority of the Constitutional Court. However, from a different perspective, this article also discusses the possibility of its institutionalization through the Supreme Court. Institutionalization of the constitutional question at the Constitutional Court can at least be carried out in three ways, namely, by amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, revising the Law on the Constitutional Court, and through Jurisprudence. On the other side, as a role model for practice and the regulation of a constitutional question mechanism, the Austrian and German states were taken as an example. While institutionalizing the idea at the Supreme Court, theoretically, this is very prospective when referring to comparative studies with the United States, because the US Supreme Court currently has the authority to examine the constitutionality of laws. The goal, if institutionalized in the Supreme Court, is for the Supreme Court to take part in realizing law and constitutional enforcement.

Keyword: Constitutional Court; constitutional question; Supreme Court

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pelebagaan gagasan persoalan konstitusional di Mahkamah Konstitusi, dan kemungkinan pelebagaannya di Mahkamah Agung. Metode yang digunakan adalah pendekatan statutori, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pasal ini mengambil posisi "menyetujui" jika gagasan tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun, dari sudut pandang yang berbeda, artikel ini juga membahas kemungkinan pelebagaannya melalui Mahkamah Agung. Pelebagaan soal konstitusional di Mahkamah Konstitusi setidaknya dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni dengan amandemen UUD 1945, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan melalui yurisprudensi. Di sisi lain, sebagai panutan bagi praktik dan regulasi mekanisme persoalan konstitusional, negara Austria dan Jerman dijadikan contoh. Sementara melebagaakan gagasan di MA, secara teoritis hal ini sangat prospektif jika mengacu pada studi banding dengan Amerika Serikat, karena MA saat ini memiliki kewenangan untuk memeriksa konstitusionalitas undang-undang. Tujuannya, jika dilebagaakan di Mahkamah Agung, agar Mahkamah Agung turut serta mewujudkan penegakan hukum dan konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Agung; Mahkamah Konstitusi; pertanyaan konstitusi

Introduction

Revision or reform of the law and the legal system in order to improve the constitutionality of judges' decisions as judicial authorities are things that cannot be postponed. Revision or reform of the law and the legal system can at least be put forward on 2 (two) fundamental elements, namely, legal structure and legal substance. This improvement is something that is inevitable from the existence of the Indonesian state which has declared

¹ Faculty of Law, 17 August 1945 University Surabaya, Indonesia, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | saudjoeee@gmail.com.

² Faculty of Law, 17 August 1945 University of Surabaya, Indonesia, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | slametsuhartono@yahoo.com.

³ Faculty of Law, 17 August 1945 University Surabaya, Indonesia, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | krisnadin@yahoo.com.

itself a rule of law,⁴ so that it is required to apply the principles of supremacy of law, equality before the law, and due process of law. Therefore, to apply these principles, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MKRI) and the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MARI) are state organs that play an important role in realizing these principles. Thus, to maximize law and constitutional enforcement, it is necessary to institutionalize the idea of a constitutional question in the judicial system in Indonesia. On the other hand, given the mechanism of constitutional question yet exist in Indonesia, the problem is because of a legal vacuum, so that the need for regulation/institutionalization of constitutional question.

Constitutional question is a method or mechanism for constitutional review that is requested by judges (ordinary court) to the MKRI, this is due to doubts arising from within the judges of the general court regarding the constitutionality of the statutory provisions that will be used. in the case he's currently working on.⁵ Therefore, constitutional question is also termed "the constitutionality of law upon the request of the court" or refers to the terminology with the term of submission (judicial referral of constitutional question or referral from court).⁶

The purpose of the constitutional question is to prevent law enforcement (in general courts) that contradicts by the constitution. For example, Case Number 013-022 / PUU-IV / 2006 Eggi Sudjana (as Petitioner-I) and Pandapotan Lubis (as Petitioner-II). In this case the petitioner is still a defendant and is undergoing a trial process for the alleged criminal act of insulting the head of state based on Article 134, Article 136 and Article 137 of the Criminal Code. This case began when the Petitioner asked and came to the KPK building to confirm the rumors of giving a number of luxury cars from businessman Hary Tanoesudibyo to President Soesilo Bambang. Yudhoyono, on this basis the applicant was reported to Polda Metri Jaya based on Police Report No.16/K/F/2006/SPK.⁷

Decision No. 013-022 / PUU-IV / 2006 ruling by the court judge stated, article 134, article 136, article 137 of the Criminal Code contradicts the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. At that time, Eggi, who had been convicted by the Central Jakarta District Court, then he made an appeal and cassation, but the judge still found him guilty, even the application for a review was rejected. In fact, the articles used to ensnare Eggi have been declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by the Constitutional Court.

Regarding the description above, the petitioner feels that his constitutional rights have been severely harmed due to the events that have occurred, because based on Article 28F of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that everyone has the right to communicate and obtain information to develop their personal and social environment, as well as the right to seek, obtain, own, store, process, and convey information using all available channels. This means that the right of the applicant to obtain and confirm the information requested is a

⁴ Sartiani Lubis, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, *Constitution of the Republic Indonesia of 1945.*, 2019, IV, 1-12 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>>.

⁵ Josua Satria Collins, 'Addition of Constitutional Question Authority in the Constitutional Court as an Effort to Protect Citizens' Constitutional Rights', *Jurnal Konstitusi*, 15.4 (2019), 688 <<https://doi.org/10.31078/jk1541>>.

⁶ Collins.

⁷ Ainul Yaqin Arief, *Constitutional Question: The Forgotten Authority and Ideas for Institutionalizing It in the Constitutional Court*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

constitutional right of citizens guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Based on this description, it can be concluded that the role of general court judges in deciding the case a quo is very important. the court no longer violates the constitutional rights of every citizen. Therefore, the idea of a constitutional question is a very appropriate alternative to maintain the constitutionality of court decisions. On the other hand, constitutional questions can also be a preventive effort to avoid court decisions that injure the constitutional rights of citizens.

The constitutional question in Indonesia currently does not belong to the Constitutional Court, the issue of institutionalizing the idea of a constitutional question in research currently developing in Indonesia (especially regarding this issue), ideally gives ideas of constitutional question being the authority of the MKRI. However, on the other side, if we refer to the role model in the United States, constitutional review allows it to be submitted to the Supreme Court United States, so that the discourse of institutionalizing a constitutional question through MARI based on such thoughts can be carried out. So, if later a constitutional question has been adopted in the judicial system in Indonesia, then this is a manifestation of the state's function, namely to respect, to protect and to respect.

Research on the idea of a constitutional question in the last 3 (three) years, there were at least 3 (three) researchers who examined the urgency to put the idea of a constitutional question into the authority of the Constitutional Court. First, the research was conducted by Purba Yossita Nora Sima with the title "Addition of the Authority of Constitutional Questions to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia to Ensure Constitutional Rights of Citizens." The research was conducted in 2019. The writing method used was juridical normative with library materials. The orientation of the research discussion is to answer the urgency of implementing constitutional questions if it becomes the authority of the Constitutional Court in the future. So, in his research findings Purba raises the urgency of the authority of According to constitutional questions, this authority has been touched on in the Constitutional Court Decision No. 14/PUU-V/2008 in this decision does not question the issue of norms which are contrary to the constitution, but rather an error in the application of law which should be covered by the existence of a mechanism constitutional questions. On the other hand, Purba discussed how the Constitutional Court can use the powers of constitutional questions. Therefore, at the end of the discussion Purba suggests the need to adopt the idea of constitutional questions so that they can be applied in Indonesia, namely by amending the 1945 Constitution, revising the Constitutional Court law, or by expanding the legal standing of the applicant who carries out a constitutional review.⁸

Second, further research was conducted by Josua Satria Collins and Pan Mohamad Faiz. His research entitled "Increasing the Authority of Constitutional Questions in the Constitutional Court as an Effort to Protect Citizens' Constitutional Rights" in 2018. This

⁸ Yossita Nora Sima Purba, 'Addition of Constitutional Question Authority to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia to Guarantee Constitutional Rights of Citizens', *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2019, 1-16.

research is a normative juridical study with a qualitative approach and library materials. There are at least (2) important points in the discussion researched by Pan Moh. Faiz. First, the idea of constitutional questions is of very important urgency, because so far the judicial review conducted by the Constitutional Court is only at the level abstract norm review, while on the one hand, many people have asked the Constitutional Court to test at the level concrete norm review. However, this desire failed because the Constitutional Court stated that the petition was rejected, because it is not the authority of the Constitutional Court. Second, Pan Moh. Faiz raises an alternative to the implementation of the mechanism constitutional questions, according to this, is necessary to add the idea of constitutional questions in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia to the authority of the Constitutional Court. Furthermore, according to him, in its application, if they are tried in relation to will be suspended constitutional questions, the trials in the general court temporarily until a decision is made by the Constitutional Court.⁹

Third, the research was conducted by Xavier Nugraha, et al. Entitled "Constitutional Question: A New Alternative to Citizens' Constitutional Rights Protection through Concrete Review in Indonesia" in 2019. The research uses a dogmatic legal research approach, namely laws as primary legal materials, books and journals as secondary legal materials. Furthermore, this study points to 2 (two) things that are considered very important. First, that the constitutional question is an assessment of a concrete review, this is done when a general court judge has doubts about the constitutionality of the law that applies to the case. Through this mechanism, respect, fulfillment and protection of citizens' constitutional rights guaranteed by the constitution can be maximized. Furthermore, there are several countries that have adopted a mechanism constitutional question, including Germany and Croatia. Second, because seeing the authority of the Constitutional Court in Indonesia which can only test at the level abstract review, it is necessary then to form a arrangement constitutional question as one of the powers of the Constitutional Court. Further regulation regarding this matter can be carried out by amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia or through the revision of the Law on the Constitutional Court. However, this is seen as a challenge and an opportunity to include the idea of a constitutional question under the authority of the Constitutional Court, for example, regarding legal certainty, especially regarding the time limit for a case. Therefore it is necessary to further regulate the application of the constitutional question so that in the future it does not conflict with the principles of speed, simplicity and low cost.¹⁰ Formulation of the problem in this research is: How is the institutionalization of the constitutional question as the authority of the Constitutional Court and the possibility of its institutionalization in the Supreme Court?

Research Methodology

This research was conducted with 3 (three) research methods, namely the statute approach, the conceptual approach, and the compharative approach. This research is analyzed based in legal theory, concepts, and norms. Therefore, legal research is aimed at analyzing and

⁹ Collins.

¹⁰ Xavier Nugraha and others, 'Constitutional Question: A New Alternative to the Protection of Citizens' Constitutional Rights through Concrete Reviews in Indonesia', *Jurnal Negara Hukum*, 10.1 (2019), 130.

explaining issues in accordance with legal principle.¹¹

Results And Discussion

Three Ways To Institutionalize Constitutional Question

Position of the Constitutional Court can be understood as a basic reinforcement of constitutionalism in the 1945, on the other hand, the presence of this institution is seen as a form of balancing power between state institutions (check and balances).¹² In the context of judicial review, Constitutional Court functions to control and to abolish unconstitutional norms statutory so that they cannot be applied by other organs.¹³

Theoretically, the Constitutional Court belongs to the variant of centralized judicial review, namely placing the authority for constitutional review centrally through the Constitutional Court.¹⁴ As a consequence of such an understanding, judicial review of laws that are considered / suspected to be contrary to the constitution (UUD NRI 1945) can only be tested (constitutional review) in the Constitutional Court and cannot be carried out by other organs (the Supreme Court). Considering that the constitutional question is a mechanism for reviewing the constitutionality of a law, where a judge who is trying a case assesses or is in doubt about the constitutionality of the law in effect, therefore the judge can raise constitutional question to the Constitutional Court.¹⁵ Based on this definition, the relevant institutions have the authority to constitutional question is the Constitutional Court, because the critical parameter used to judge whether a law is constitutional is the constitution itself (UUD NRI 1945), as well as considering the function of the Constitutional Court as "the final interpreter of the constitution".

The 1945 Constitution neither stipulates nor limits the scope of the constitutional review conducted by the Constitutional Court, whether it only includes an abstract review or a concrete review, or even both.¹⁶ In the provisions of Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia the authority of the Constitutional Court is formulated as follows "The Constitutional Court ... has the authority to examine laws against the Constitution. If we look at the provisions of the article, such formulation is actually general in nature, therefore, there is an open interpretation for legislators to formulate a law on the Constitutional Court whether it includes abstract norm testing, concrete norm testing or both. This problem, in fact, is within the authority of the legislators to formulate it.

However, as mentioned above, it is very unfortunate that the legislators chose not to

¹¹ Herlambang P Wiratraman, 'Challenges of Interdisciplinary Research Methods in Indonesia Legal Education', *Mimbar Hukum*, 31.3 (2019), 402-18.

¹² Nanang Sri Darmadi, 'Position and Authority of the Constitutional Court in the Indonesian State Legal System', *Jurnal Konstitusi*, 7.1 (2010), 667-90.

¹³ Nurul Qamar, 'The Judicial Review Authority of the Constitutional Court', *Jurnal Konstitusi*, Volume 1.1 (2012), 1-15.

¹⁴ Arief, *Constitutional Question: The Forgotten Authority and Ideas for Institutionalizing It in the Constitutional Court*.

¹⁵ Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question in the Rule of Law* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

¹⁶ Arief, *Constitutional Question: The Forgotten Authority and Ideas for Institutionalizing It in the Constitutional Court*.

adopt the idea of a constitutional question/concrete review in the system in the Constitutional Court. Jimly Asshidiqie stated the same thing, according to him, that the system of testing the prevailing laws and regulations in Indonesia only adheres to an abstract review.¹⁷

Based on the above description, ideally there are 2 (two) alternative ways to institutionalize a constitutional question in the Constitutional Court. The first way, namely by amending the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The second way, by revising the law on the Constitutional Court. From another perspective (which is later referred to as the third way), namely through the jurisprudence of the Constitutional Court decisions. The first way is to add authority constitutional question to the Constitutional Court through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The mechanism constitutional question must be regulated through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, this is because the granting of authority constitutional question to the Constitutional Court will have stronger legitimacy than through other legal instruments. When compared with other countries that already have the authority constitutional question, it appears that they place the legitimacy of this authority in the constitution.¹⁸

Putting/place the constitutional question authority into the constitution, it is necessary to amendments the 1945 constitution. To amendments constitution have at least 2 (two) ways. First, amendments are made by the legislature body.¹⁹ Second, through amendments that have been determined by themselves in the constitution itself, or are referred to as formal amendments.²⁰

According to formal amendments, amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are regulated based on the provisions of Article 37. Base on Article 37 amendments shall at least use 4 (four) steps. Steps one, amendments of the constitution can be scheduled by People's Consultative Assembly, if they are submitted at least 1/3 of the total members. Step two, amendments must be written, clearly and details. Step three, to amendments articles of the 1945 Constitution, the People's Consultative Assembly must be attended by at least 2/3 of the total members. Step four, the decisions of the amendments is made with the approval of at least 50% plus one from all members of the People's Consultative Assembly. Initiate a constitutional question into the authority of the Constitutional Court through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is not an exaggeration. Even so, this does not mean that apart from the debate on the pros and cons, some experts argue that the granting of the authority to judge constitutional complaint and constitutional question to the Constitutional Court does not have to be through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.²¹ Other opinions say that even though the Constitution The 1945 NRI does not rule out amendment, but changes to the constitution are very difficult to do. Because, politically, the People's Consultative Assembly (MPR) consists of members of the People's Representative Council (DPR) and members of the

¹⁷ Arief.

¹⁸ Collins.

¹⁹ Udiyo Basuki, 'The Fifth Amendment of the 1945 Constitution as a Mandate for Reform and Democracy', *Panggung Hukum*, 1.1 (2015), 1-24.

²⁰ Basuki.

²¹ Hamdan Zoelva, 'Constitutional Complaint Constitutional Question and Protection of Citizen's Constitutional Rights', *Jurnal Media Hukum*, 19.1 (2012), 152-65.

Regional Representative Council (DPD), thus, it is considered very difficult to unite the different political views of various members. DPR and DPD.²²

Procedurally, we can see for ourselves in the provisions of Article 37 of the 1945 Constitution, at least it requires that a change is proposed by 1/3 of the MPR members, the session must be attended by 2/3 members of the MPR, and the amendment decision requires 50% plus one member from all MPR. This is seen as a difficulty in itself if the idea of a constitutional question is carried out by means of amendments to the 1945 Constitution. Regarding the description above, difficulties procedural must not seem as pessimistic, therefore in this section different perspectives will be explained as supporting arguments, why then the idea the constitutional question was added to the Constitutional Court through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The provisions of Article 37 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia should not be seen as an excessive difficulty, because it is seen as a consequence of a democratic state. In a democratic country, where the right to take political decisions is carried out based on the concept of representation and based on existing procedures, this term is called representative democracy.

The provisions of Article 37 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia are so flexible in the constitution, in the sense that the constitution is easy to change so the constitution is flexible.²³ So, assuming that the provisions of Article 37 of the Constitution It is procedural that complicates the amendment of the Constitution, so this opinion is considered too excessive/incorrect.

The second way is to revise the Law on the Constitutional Court. Seeing the provisions of Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution which are general in nature and open up space for interpretation, can the Constitutional Court be examining concrete norms, abstract norms or even both. As described in the previous review, it is very unfortunate that the legislators in the Constitutional Court law did not adopt a concrete review/constitutional question, so that this is considered not a deficiency in the 1945 Constitution but a lack of contained in the law of the Constitutional Court which is formed by the legislature that's why it is to add a constitutional question deemed unnecessary to the authority of the Constitutional Court through amendments to the 1945 Constitution. Because the absence of the authority of the constitutional question is a deficiency of the law of the Constitutional Court, so, a revision of the law is necessary.

Based on Article 29 paragraph (1) letter e, which reads: "other powers granted by law". This means that the authority of the Constitutional Court is very possible to be regulated by law, so there is no need for amendments to the 1945 Constitution to initiate a constitutional question as the authority of the Constitutional Court.

The third way is to accommodate constitutional questions through the jurisdiction of the Constitutional Court Decisions. Jurisprudence is a source of law that can be used as a reference

²² Nugraha and others.

²³ David Aprizon Putra, 'Juridical Review of the Existence of Regulations Environment in The State Law of the Republic Indonesia 1945 and The Constitution of the Fifth Republic of France', *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 26-40.

by judges in deciding cases, or, at certain times, jurisprudence is used by litigant parties as a rule of law in court proceedings. However, debates regarding the use of jurisprudence, especially in Indonesia, are inevitable, because the legal system used by Indonesia is a Dutch legacy, namely civil law, which places jurisprudence as a reference for legal sources that do not bind judges in deciding cases.²⁴ However, this study does not intend to discuss this debate.

For example, jurisprudence regarding the constitutional question on the Constitutional Court Decision Number 013-022/PUU-IV/2006, in its legal considerations the judge stated as follows if a judge (other than a constitutional judge) doubts the constitutionality of a legal norm to be applied in a concrete case, before deciding on the case concerned the judge concerned first submits a request (question) to the Constitutional Court regarding the constitutionality of the said legal norm.²⁵

Learning from the decision of the Constitutional Court above, to accommodate the adjudication of the constitutional question, it can refer to this decision, so that there is no need to amend the constitution 1945 or revision of Constitutional Court Law. Thus, the expansion of authority, especially regarding constitutional question, can be accommodate through the interpretation of court decisions (jurisprudence). The purposes is that the interpretation of the constitution is not only based on the original intent aspect, but sees it as a practical necessity and political benefit for the present and the future.²⁶

Institutionalizing Constitutional Question On Supreme Court Of the Republic Of Indonesia

This research will discuss through different perspectives regarding the institutionalization of the idea of a constitutional question, not within the authority of the Constitutional Court but part of the authority of the Supreme Court (as a novelty). Such an opinion also has its own arguments, namely referring to a comparative study of constitutional judgments conducted by the Supreme Court of the United States. Even so, the authors understand and are aware that there are very basic differences in the legal system between Indonesia and the United States, however, this issue is not discussed in this study, because in this study it is focused on discussing constitutional testing, especially constitutional questions.

The United States of America is designed to be a Federal State with several states. The legal system in the United States is seen as having its own uniqueness, because each state has its own legal system and has its own system of courts.²⁷ Thus, it can be seen that in the United States two types apply legal systems namely between the federal legal system and the legal systems of the states.

Although there are two different legal systems, since the adoption of the United States constitution, this has created a common consensus to strengthen the federal government. The desire to strengthen the federal state is embodied in the principle of the term "Where the federal Constitution speak, no state may contradict it" (Where the federal constitution speaks, no state can oppose it).²⁸

²⁴ Oly Viana Agustine, 'The Applicability of Jurisprudence on the Authority of Judging Laws in the Constitutional Court Decisions', *Jurnal Konstitusi*, 15.3 (2018), 642 <<https://doi.org/10.31078/jk1539>>.

²⁵ 'Constitutional Court Decision Number: 013-022/PUU-IV/2006', 2006.

²⁶ Zoelva.

²⁷ Izlindawati.

²⁸ Izlindawati.

Focusing on the context of constitutional, the judicial review conducted by the United States (Supreme Court US) has become a historic momentum and phenomenon, especially regarding the case of "Marbury Versus Madison" (1803), which at that time John Marshall as chief of justice. Therefore, it is not surprising that these examples and models are imitated in several countries in the world.²⁹ Related to descriptions above, John Marshall in his decision (in the case of Marbury Versus Madison) used the argument of Alexander Hamilton (the designer of the United States constitution), emphasizing that the government system is very important to be based on the concept of limiting power, and last but not least, the decision John Marshall's work has described the role of the judiciary as the enforcer of the constitution or what is often known as the principle of constitutional supremacy. This principle aims to ensure that there are no laws that contradict the constitution, the organ that holds this role is the court.³⁰

In addition, judicial reviews in the United States use model a decentralized or diffuse or dispersed review. The main characteristic of this model is that constitutional review can only be carried out if it is related to a concrete case in court and the trial is also carried out by the judge who is handling the concrete case itself.³¹ Interestingly and as a difference between the United States and Indonesia, the function of "the guardian of the constitution" in Indonesia is always conceived as a function of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Meanwhile in the United States, the US Supreme Court itself maintains and carries out function of the guardian of the constitution,³² means, the US Supreme Court is not only a law enforcer in court, but also obliged to uphold the constitution.

Furthermore, the arrangement that authorizes the US Supreme Court to conduct constitutional review is not regulated in the United States constitution, particularly in Article III the Constitution of the United States.³³ According to him, the practice of judicial review in the United States actually does not have a clear constitutional basis, but is only carried out based on traditional practices developed by the US Supreme Court.³⁴

Regarding the above issue, John Marshall then put forward his statement, namely: "it is emphatically the province and duty of the judicial department to say what the law is".³⁵ Statement is a landmark decision Such a, becoming the legal basis for giving authority to judge the constitutionality of a law the Supreme Court the US Supreme Court.³⁶

²⁹ Jimly Asshiddiqie, 'History of the Constitutional Review and the Ideas for the Establishment of the Constitutional Court', *Dalam Laman [Http://jimlyschool. Com/Read/Analisis/276/Sejarah-Constitutionalreview-Gagasan-Pembentukan-Mk/](http://jimlyschool.com/Read/Analisis/276/Sejarah-Constitutionalreview-Gagasan-Pembentukan-Mk/)*. Accessed on 02/11 / 2020., 2013.

³⁰ I.D.G Palguna, *Constitutional Court: Rationale, Authority, and Comparison with Other Countries* (Jakarta: Constitution Press, 2018).

³¹ Arief.

³² Asshiddiqie.

³³ Arief.

³⁴ Arief.

³⁵ Titon Slamet Kurnia, 'Constitutional Court' by the Supreme Court through a Concrete Review Mechanism', *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), 61 <<https://doi.org/10.31078/jk1614>>.

³⁶ Kurnia.

Based on the above description, it can be seen that if we refer to the practice of constitutional review of laws in the United States, it is possible if a constitutional question institutionalizing at the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MARI). Although this understanding is inseparable from debates for or against, this can be seen as an effort to develop science, especially in the field of law. As Sri Soemantri has stated in the Comprehensive Manuscript of Amendments to the 1945 Constitution Book VI on Judicial Power, according to him, judicial review in United States is no regulated by the constitution, until occurred case Marbury versys Madison, finally the Supreme Court of United States conducted a judicial review.³⁷

Therefore, specifically regarding the idea of a constitutional question, Indonesia can learn from the model of constitutional review conducted by the US Supreme Court. On the other side, there is something interesting about the review regarding judicial power in the United States, namely judges are not only law enforcers, but are obliged to uphold the constitution.

In Indonesia, law enforcement and the constitution appear to be implemented differently and are administered by two different institutions. Law enforcement by the Supreme Court, while constitutional enforcement by the Constitutional Court. This definition is wrong, especially in the context of constitutional supremacy. According to Titon Slamet, the mistake lies in the point of view that places the separation between the two agencies, namely the exclusive function of the constitutional court in the Constitutional Court and the function of the ordinary judiciary at the Supreme Court.³⁸

Furthermore, according to Titon, such a paradigm increasingly creates differences because the Constitutional Court often claims to be "the sole interpreter of the Constitution".³⁹ In fact, the provisions of Article 1 Paragraph (1) of Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power: Judicial power is obliged to enforce law and justice based in Pancasila the Constitution 1945. This means that the administrators of judicial power, be it the Constitutional Court or the Supreme Court have the same commitment to realizing a constitutional rule of law. Thus, the Supreme Court also has the obligation to uphold the constitution itself. One of the steps to pave the way for the Supreme Court to enforce the constitution is to give the authority of constitutional question/concrete review to the Supreme Court of the Republic of Indonesia.

Conclusion

Legal reform, especially in the judicial system in Indonesia, is something that must be pursued. In the context of constitutional testing, as described in the previous sections, there is a legal vacuum, especially regarding the mechanism constitutional question/concrete review. Therefore, this article offers its institutionalization through MKRI or MARI. On the other hand, it is necessary then to change the paradigm, that constitutional enforcement is not exclusively carried out by MKRI. Supposedly, MARI also has the obligation to uphold the law and the constitution itself. Further, regarding the setting and the desire to add authority constitutional question to the institutions, this is of course the jurisdiction of the legislators.

³⁷ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Comprehensive Text of Amendments to the Constitution Book VI of Judicial Power*, 2010, LIII.

³⁸ Kurnia.

³⁹ Kurnia.

References

- Agustine, Oly Viana, 'The Applicability of Jurisprudence on the Authority of Judging Laws in the Constitutional Court Decisions', *Jurnal Konstitusi*, 15.3 (2018), 642 <<https://doi.org/10.31078/jk1539>>
- Arief, Ainul Yaqin, *Constitutional Question: The Forgotten Authority and Ideas for Institutionalizing It in the Constitutional Court*, 1st edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Asshiddiqie, Jimly, 'History of the Constitutional Review and the Ideas for the Establishment of the Constitutional Court', *Dalam Laman Http://jimlyschool.Com/Read/Analisis/276/Sejarah-Constitutionalreview-Gagasan-Pembentukan-Mk/*. Accessed on 02/11 / 2020., 2013
- Basuki, Udiyo, 'The Fifth Amendment of the 1945 Constitution as a Mandate for Reform and Democracy', *Panggung Hukum*, 1.1 (2015), 1-24
- Collins, Josua Satria, 'Addition of Constitutional Question Authority in the Constitutional Court as an Effort to Protect Citizens' Constitutional Rights', *Jurnal Konstitusi*, 15.4 (2019), 688 <<https://doi.org/10.31078/jk1541>>
- 'Constitutional Court Decision Number: 013-022/PUU-IV/2006', 2006
- Darmadi, Nanang Sri, 'Position and Authority of the Constitutional Court in the Indonesian State Legal System', *Jurnal Konstitusi*, 7.1 (2010), 667-90
- Izlindawati, Asmaeny Azis, *Constitutional Complaint & Constitutional Question in the Rule of Law* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Kurnia, Titon Slamet, 'Constitutional Court' by the Supreme Court through a Concrete Review Mechanism', *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), 61 <<https://doi.org/10.31078/jk1614>>
- Lubis, Sartiani, Melani Hutabarat, and Muhammad Rifan Nasution, *Constitution of the Republic Indonesia of 1945.*, 2019, IV, 1-12 <<https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>>
- Nugraha, Xavier, Ave Maria Frisa Katherina, Safira Noor Ramadanty, and Elma Putri Tanbun, 'Constitutional Question: A New Alternative to the Protection of Citizens' Constitutional Rights through Concrete Reviews in Indonesia', *Jurnal Negara Hukum*, 10.1 (2019), 130
- Palguna, I.D.G, *Constitutional Court: Rationale, Authority, and Comparison with Other Countries* (Jakarta: Constitution Press, 2018)
- Purba, Yossita Nora Sima, 'Addition of Constitutional Question Authority to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia to Guarantee Constitutional Rights of Citizens', *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2019, 1-16
- Putra, David Aprizon, 'Juridical Review of the Existence of Regulations Environment in The State Law of the Republic Indonesia 1945 and The Constitution of the Fifth Republic of France', *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 4.1 (2019), 26-40
- Qamar, Nurul, 'The Judicial Review Authority of the Constitutional Court', *Jurnal Konstitusi*, Volume 1.1 (2012), 1-15
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Comprehensive Text of Amendments to the Constitution Book VI of Judicial Power*, 2010, LIII
- Wiratraman, Herlambang P, 'Challenges of Interdisciplinary Research Methods in Indonesia Legal Education', *Mimbar Hukum*, 31.3 (2019), 402-18
- Zoelva, Hamdan, 'Constitutional Complaint Constitutional Question and Protection of Citizen's Constitutional Rights', *Jurnal Media Hukum*, 19.1 (2012), 152-65

KESALAHAN KONSEP ANTARA KEBEBASAN BERAGAMA DAN PENISTAAN AGAMA DALAM RUANG PUBLIK INDONESIA

Thomas Onggo Sumaryanto¹

Abstract

This study analyzes the concept of religious freedom in Indonesia's public sphere. The problem that is answered is how is the concept of religious freedom applied in the Indonesian public sphere? The right to freedom of religion has 2 dimensions, namely forum internum and forum externum. The internum forum cannot be intervened by the state but the external forum can be limited by reason of protecting the rights of freedom itself. However, what happens is that these two dimensions are confused, resulting in discriminatory actions. One example is Law no. 1 Presidential Decree in 1965 concerning the Prevention of Abuse or Defamation of Religion A Judicial Review of this law was carried out in 2009 but there was no further action, either to abolish or revise it. In the public sphere, all citizens must live side by side without any discrimination. This research uses qualitative methods with a critical analysis approach. The critical analysis uses the thoughts of John Rawls about justice and Jürgen Habermas about the public sphere. The results show that the application of religious freedom must have clear boundaries between the informal public space and the formal public space.

Keywords: blasphemy; law; religious freedom

Abstrak

Penelitian ini menganalisis konsep kebebasan beragama dalam ruang publik Indonesia. Permasalahan yang dijawab adalah bagaimana konsep kebebasan beragama diterapkan dalam ruang publik Indonesia? Hak kebebasan beragama memiliki 2 dimensi yaitu *forum internum* dan *forum eksternum*. *Forum internum* tidak dapat diintervensi oleh negara tetapi *forum eksternum* dapat dibatasi dengan alasan untuk menjaga hak kebebasan itu sendiri. Namun yang terjadi kedua dimensi ini dicampuradukkan sehingga muncul tindakan diskriminatif. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang no. 1 Penetapan Presiden tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama *Judicial Review* terhadap UU ini telah dilakukan pada tahun 2009 tetapi tidak ada tindakan lebih lanjut, entah meniadakan atau merevisinya. Di dalam ruang publik, semua warga harus hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis. Analisis kritis menggunakan pemikiran John Rawls tentang keadilan dan Jürgen Habermas tentang ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebebasan agama harus memiliki batasan yang jelas antara ruang publik informal dan ruang publik formal. Negara harus bersifat netral dalam pembuatan pembatasan.

Kata kunci: kebebasan beragama; penistaan agama; undang-undang

Pendahuluan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU No. 1/PNPS/1965) adalah peraturan yang kontroversial. Sebenarnya pada tahun 2009, UU No. 1/PNPS/1965 ini telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk proses *judicial review*.² Beberapa lembaga yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia mengajukan permohonan ini karena melihat Penetapan Presiden ini tidak sesuai dengan hak kebebasan beragama.

Konsep hak kebebasan beragama ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak kebebasan agama memiliki dua dimensi yaitu *forum internum* dan *forum*

¹ STFT Widya Sasana Malang, Terusan Rajabasa No. 2, Malang | titusajabrandsma@gmail.com.

² Rumadi, "Antara Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek 'Jalan Tengah' Mahkamah Konstitusi RI tentang UU Penodaan Agama," *Jurnal Indo-Islamika*, 2.2 (2012), 245-71 <<https://doi.org/10.15408/idi.v2i2.1177>>.

eksternum.³ *Forum internum*⁴ berada di dalam pikiran atau kesadaran seseorang sedangkan *forum eksternum*⁵ merupakan hak yang sudah termanifestasi keluar, baik dalam sikap dan tindakan pribadi. Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama adalah *forum internum*. Namun ketika kebebasan ini dilaksanakan bersama-sama orang lain atau di ruang publik, kebebasan tersebut menjadi *forum eksternum*.

Prinsip yang harus ditekankan adalah *forum internum* tidak bisa dibatasi oleh siapa pun bahkan negara sekalipun. *Forum internum* bersifat mutlak dimiliki setiap manusia tanpa terkecuali.⁶ *Forum eksternum* dapat dibatasi oleh negara dengan memenuhi 2 syarat.⁷ Pertama, ada undang-undang yang mengatur dan kedua, alasan pembatasan adalah untuk melindungi kesehatan umum, keselamatan umum, ketertiban umum, moral umum, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.

Penodaan agama sebenarnya termasuk pelanggaran *forum eksternum*. Namun dalam implementasi UU no. 1/PNPS/1965, kedua dimensi tersebut dicampuradukkan sehingga mengakibatkan diskriminasi pada kaum minoritas. Salah satu contoh kasusnya yaitu Tajul Muluk, berusia 41, seorang pemimpin keagamaan Muslim Syiah dari Jawa Timur mendapatkan hukuman empat tahun penjara karena penodaan agama.⁸ Pada 29 Desember 2011, beliau dan para pengikutnya diusir desanya setelah diserang oleh sekitar 500 orang. Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sampang mengeluarkan fatwa bahwa ajaran mereka sebagai "ajaran menyimpang". Akhirnya Tajul Muluk dituntut dengan tuduhan penodaan agama.

Konsep kebebasan beragama dan penistaan beragama masih dikacaukan di dalam ruang publik Indonesia. UU no. 1/PNPS/1965 adalah aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban umum ruang publik. Namun peneliti melihat ada problematika konsep kebebasan beragama dan penistaan agama di dalam pelaksanaan undang-undang ini. Kedua konsep ini harus dipahami secara tepat supaya tidak terjadi tindakan diskriminasi lagi di dalam ruang publik. Peneliti menggunakan konsep kebebasan beragama yang tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18. Pemahaman konsep ini dapat dibantu dengan teori keadilan menurut John Rawls dan teori ruang publik menurut Jürgen Habermas. Peneliti melakukan penelitian ini untuk mendorong lembaga legislatif merevisi peraturan ini.

³ Iqbal Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," *Societas Dei*, 4.1 (2017), 96-122 (hal. 102).

⁴ Yang termasuk forum internum: hak untuk menganut agama atau keyakinan tertentu berdasarkan pilihannya, hak untuk memiliki atau melakukan penafsiran keagamaan, serta hak untuk berpindah agama.

⁵ Yang termasuk forum eksternum: hak untuk melakukan ibadah secara pribadi maupun bersama, mendirikan tempat ibadah, memungut iuran keagamaan, menggunakan simbol-simbol keagamaan, merayakan hari raya, menunjuk atau menetapkan pemuka agama, menyebarkan ajaran agama, mempublikasikan kaya keagamaan, mendirikan organisasi keagamaan, membuat pengaturan makanan, berkomunikasi dengan bahasa keagamaan, memberikan pendidikan keagamaan kepada anak.

⁶ Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 104.

⁷ Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 105.

⁸ Amnesty International, *Mengadili Keyakinan: Undang-Undang Agama Indonesia* (Amnesty Internasional, 2014), hal. 20 <<https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/asa210182014in.pdf>>.

Dalam pandangan John Rawls, negara tidak mengurus doktrin religius dan filosofis dalam agama. Negara bertugas untuk menjamin setiap pribadi agar bisa melakukan hak dan kewajiban moral dan spiritualitas masing-masing. Pengaturan ini menjunjung tinggi prinsip kesetaraan setiap pribadi.⁹ Tugas negara terbatas dalam penjaminan hak dan kewajiban bukan dalam hal doktrin atau ajaran agama. Jürgen Habermas menekankan kehidupan bersama dalam ruang publik. Ruang publik adalah ruang yang menjadi milik bersama.¹⁰ Setiap orang dapat mengaktualisasi dirinya di dalam ruang ini. Siapa saja tanpa terkecuali dalam masuk ke dalam ruang ini. Ruang publik melambangkan pluralitas sebuah negara. Namun ada 2 prinsip yang harus ditekankan yaitu kebebasan dan ketertiban. Setiap pribadi bebas tetapi harus menaati semua aturan yang telah disepakati. Penggabungan kedua pemikiran ini bisa digunakan untuk memahami konsep kebebasan beragama yang harus diterapkan di dalam ruang publik Indonesia. John Rawls memberikan sumbangan pemikiran bahwa negara bisa membatasi *forum eksternum* dengan menjunjung tinggi kesetaraan setiap pribadi. Pembatasan dilakukan untuk menjaga keteraturan dan kedamaian publik dengan tidak membatasi *forum internum*. Jürgen Habermas menekankan hal yang sama yaitu ruang publik menjunjung tinggi kebebasan dan ketertiban. Ruang publik merupakan ruang pluralitas. Negara mempunyai tugas untuk menjamin kebebasan beragama ruang publik tetapi setiap warga perlu juga membantu untuk menjaga ketertiban dan kebebasan ruang publik. Selain itu kebijakan pembatasan yang dibuat negara harus melibatkan semua pihak bukan kepentingan salah satu kelompok. Dengan demikian kedua konsep ini sejalan dengan ruang publik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Setiap agama atau aliran kepercayaan memiliki hak dan kewajiban. Negara Indonesia mempunyai tugas untuk melindungi mereka.

Penelitian ini menemukan ada 4 (empat) penelitian lain yang memiliki kesamaan. Berikut perbandingan dengan keempat penelitian tersebut untuk melihat kebaruan dari penelitian peneliti. Pertama, penelitian Iqbal Hasanudin yang berjudul "Hak atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan" merupakan analisis tentang hak kebebasan beragama menggunakan penggabungan teori John Rawl dan Robert Nozik.¹¹ Penelitiannya merupakan usaha untuk menemukan dasar filosofis hak kebebasan beragama. Persamaan dengan penelitian ini adalah pendasaran teori dari pemikiran John Rawls tentang keadilan. Orisinalitas penelitian peneliti adalah analisis filosofis tentang hak kebebasan beragama menggunakan penggabungan teori John Rawl dan Jürgen Habermas. Kedua, penelitian Hedi yang berjudul "Agama dalam Masyarakat Post-Sekularisme Jürgen Habermas" merupakan analisis filosofis tentang peran agama dalam konteks masyarakat post-sekularisme dan relevansinya bagi Indonesia.¹² Penelitiannya menggunakan teori ruang publik berdasarkan pemikiran Jürgen Habermas. Persamaan dengan penelitian ini adalah pendasaran teori dari

⁹ Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 112.

¹⁰ Donatus Sermada Kelen, "Agama dalam Ruang Publik di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik: Satu Telaah Filsafat Sosial," in *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di ruang Publik yang Plural*, ed. oleh Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, dan Yustinus (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), hal. 108-32 (hal. 108).

¹¹ Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis."

¹² Hedi, "Agama dalam Masyarakat Post-Sekularisme Jürgen Habermas," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 3.2 (2020), 249 <<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-07>>.

pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik. Perbedaannya adalah peneliti menganalisis hak kebebasan beragama bukan peran agama dalam ruang publik. Orisinalitas penelitian peneliti adalah analisis filosofis tentang hak kebebasan beragama di dalam ruang publik Indonesia. Ketiga, penelitian Rumadi yang berjudul “Antara Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek ‘Jalan Tengah’ Mahkamah Konstitusi RI tentang UU Penodaan Agama” merupakan analisis untuk melihat kesalahan konsep kebebasan beragama dalam *judicial review* UU No. 1/PNPS/1965 pada tahun 2009.¹³ Jika dibandingkan, orisinalitas penelitian peneliti adalah analisis filosofis tentang hak kebebasan beragama sedangkan Rumadi menggunakan pendekatan ilmu tafsir hukum. Keempat, penelitian Donatus Sermada Kelen yang berjudul “Agama dalam Ruang Publik di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik: Satu Telaah Filsafat Sosial” merupakan analisis hak kebebasan beragama dan peran agama dalam ruang publik Indonesia.¹⁴ Selain itu Kelen menganalisis posisi Gereja Katolik dalam ruang publik Indonesia. Jika dibandingkan, orisinalitas penelitian peneliti adalah telaah filsafat dengan penggabungan pemikiran John Rawls dan Jürgen Habermas. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konsep kebebasan beragama seharusnya diterapkan dalam ruang publik Indonesia?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kritis. Pendekatan analisis kritis dibantu dengan penggabungan pemikiran John Rawls tentang keadilan dan Jürgen Habermas tentang ruang publik. Untuk pemikiran John Rawls, peneliti menggunakan beberapa literatur yaitu *A Theory of Justice* karya John Rawls¹⁵ dan dibantu analisis Hasanuddin¹⁶ terhadap pemikiran John Rawls tentang keadilan sosial. Untuk pemikiran Jürgen Habermas, peneliti menggunakan *Between Naturalism and Religion*¹⁷ dengan bantuan analisis dari Hedi¹⁸ tentang peran agama dalam ruang publik menurut Habermas dan analisis dari Ibrahim¹⁹ tentang peran negara dan agama menurut Habermas.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kesalahan Konsep dalam *Judicial Review* UU no. 1/PNPS/1965

Peneliti memilih untuk melihat hasil *judicial review* pada tahun 2009. Hasil ini dianalisis kembali oleh Rumadi²⁰. Dalam analisisnya, beliau menunjukkan bagaimana hasil keputusan Mahkamah Konstitusi masih belum memberikan kejelasan antara kebebasan beragama dan penodaan agama. Penelitian ini hanya mau menunjukkan bahwa perlunya batasan yang jelas tentang penodaan agama agar tidak terjadi tindakan diskriminasi terhadap kaum minoritas.

Para pemohon pada waktu itu melihat bahwa UU No. 1/PNPS/1965 ini melanggar prinsip kebebasan beragama yang sudah dijamin oleh UUD 1945. Dalam Amar Putusan No.

¹³ Rumadi.

¹⁴ Kelen.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice (Original Edition)*, ed. oleh T. M. Scanlon, *Development Policy Review* (London: Harvard University Press, 1971).

¹⁶ Iqbal Hasanuddin, “Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls,” *Refleksi*, 17.2 (2018), 193–204 <<https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>>.

¹⁷ Jürgen Habermas, *Between Naturalism and Religion*, ed. oleh Ciaran Cronin (Cambridge: Polity Press, 2008) <<http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>>.

¹⁸ Hedi.

¹⁹ Ibrahim, “AGAMA, NEGARA, DAN RUANG PUBLIK MENURUT HABERMAS (Catatan Penting untuk Pluralisme Agama di Indonesia),” *Jurnal Badati*, II.3 (2010), 1–10.

²⁰ Rumadi.

140/PUU-VII/2009, MK menyatakan bahwa UU No. 1/PNPS/1965, meski dibuat dalam situasi darurat pada 1965, masih dianggap relevan, tidak bertentangan dengan UUD 1945 terutama terkait dengan HAM dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.²¹ Jika UU No. 1/PNPS/1965 ini dicabut akan terjadi kekosongan hukum jika terjadi kekacauan di ruang publik akibat penodaan agama. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa peraturan ini tidak terkait dengan kebebasan beragama tetapi hanya terkait dengan penodaan agama. Dengan kata lain, UU No. 1/PNPS/1965 ini dilihat untuk melindungi dan menjaga ketentraman kehidupan beragama di Indonesia. Rumadi berpendapat bahwa putusan MK ini memberi jalan bagi negara untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan beragama.²² Menurut peneliti, penjelasan MK menunjukkan tidak adanya batas jelas antara *forum internum* dan *forum eksternum*. UU No. 1/PNPS/1965 berkaitan dengan pengaturan kebebasan beragama dalam konteks *forum eksternum*. Jadi jika dikatakan tidak berhubungan dengan kebebasan beragama, pernyataan MK sangat kontradiktif. Selain itu multitafsir terhadap UU No. 1/PNPS/1965 ini menyebabkan kesewenangan-wenangan dalam praktiknya. Konsep penodaan agama tidak ditetapkan dengan jelas dan pasti. Bahkan konsep ini dikacaukan dengan pernyataan kebencian (*hatred speech*).²³

Salah satu Hakim Konstitusi pada waktu itu yaitu Harjono memiliki pendapat untuk melakukan revisi terhadap undang-undang ini. Kerancuan dalam pasal 1 dapat menyebabkan ketidakadilan. Pasal tersebut berbunyi “*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu*”.

Kerancuan tersebut ada di dalam frasa “di muka umum”. Penggunaan frasa ini menimbulkan multitafsir dan tidak memiliki kepastian.²⁴ Jika seseorang sedang menafsirkan ajaran agama lain berdasarkan ajaran agama yang ia anut dan semua ini dilakukan di muka umum, apakah orang ini sedang melakukan penodaan agama? Apakah hukum ini memang melarang semua orang untuk berbicara tentang agama lain di depan kelompok agama sendiri atau menafsirkan ajaran agama lain yang jelas sekali berbeda dengan agama yang dianutnya? Pendapat Hakim Harjono sudah mengarah kepada konsep hak kebebasan beragama. Menurut peneliti, beliau berusaha supaya peraturan yang dibuat memberikan keadilan kepada masyarakat. Penafsiran yang berbeda belum tentu merupakan sebuah ujaran kebencian. Hal yang dilupakan adalah setiap orang memiliki hak untuk menafsirkan imannya. Selain itu setiap pribadi manusia memiliki perjalanan penghayatan agama yang berbeda satu sama lain. Penafsiran ajaran agama tidak boleh diintervensi oleh negara. Penafsiran merupakan urusan pribadi tiap agama dan tanggung jawab berada pada lembaga agama tersebut. Peneliti melihat bahwa pembuatan UU No. 1/PNPS/1965 tidak melewati proses diskursus yang menyeluruh dan hanya melibatkan kepentingan satu kelompok saja. Konsep kebebasan beragama berkaitan erat dengan konsep ruang publik. Ruang publik merupakan ruang pluralitas. Frasa

²¹ Rumadi, hal. 246.

²² Rumadi, hal. 248.

²³ Rumadi, hal. 269.

²⁴ Rumadi, hal. 260.

“di muka umum” secara implisit menegaskan adanya ruang publik Indonesia. Kehidupan beragama di ruang publik Indonesia berusaha dilindungi dari ancaman ketidaktertiban. Dengan demikian sesuatu tindakan dapat disebut sebagai penodaan agama jika tindakan itu benar-benar mengancam ketertiban dan keamanan di dalam ruang publik Indonesia bukan karena perbedaan ajaran atau tafsiran.

Dalam konteks sekarang, UU No. 1/PNPS/1965 tidak cocok dengan pluralitas agama dan kepercayaan di Indonesia. Negara tidak mempunyai hak untuk menyatakan suatu agama atau aliran kepercayaan merupakan aliran sesat. Bahkan dalam penjelasan atas UU No. 1/PNPS/1965 dijelaskan bahwa adanya aliran ketidakpercayaan yang bertentangan dengan ajaran/hukum agama mayoritas.²⁵ Mereka dianggap menyalahgunakan agama dan oleh sebab itu perlu adanya hukum yang mengatur tindakan ini supaya tidak memecah belah persatuan nasional. Hal ini membuktikan bahwa adanya ketidakadilan terhadap kaum minoritas. Perbedaan penafsiran atau ajaran agama tidak bisa dikategorikan sebagai ancaman persatuan bangsa dan negara apalagi penodaan terhadap agama. Secara tidak langsung, UU No. 1/PNPS/1965 bisa digunakan untuk membatasi *forum internum* kaum minoritas.

Penjernihan Konsep Kebebasan Beragama

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 menyatakan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk beragama atau berkeyakinan baik untuk diri sendiri, bersama-sama, di muka umum atau sendiri. Dengan demikian setiap manusia bebas untuk memilih iman atau keyakinannya sesuai dengan hati nurani dan bebas dari paksaan atau ancaman. Negara sendiri memberikan jaminan kepada setiap orang untuk mengungkapkan keyakinannya dalam ibadah, mendapatkan pengajaran, dan sejenisnya

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga merupakan landasan hak ini. Pasal 28J ayat 1 menekankan bahwa setiap warga negara wajib menghormati warga lain. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia wajib menjaga perdamaian dan ketertiban termasuk hak kebebasan beragama. Negara melindungi *forum internum* sekaligus *forum eksternum*. Hanya *forum eksternum* yang dapat dibatasi oleh negara. Pembatasan ini harus melalui proses legislasi. Aturan yang jelas akan menjamin pelaksanaan pembatasan. Selain itu pembatasan diimbangi dengan alasan mengapa perlu adanya pembatasan. Pelaksanaan hak kebebasan beragama tidak boleh mengancam kesehatan orang

²⁵ Peneliti melihat bahwa penjelasan atas UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan semangat pluralisme Indonesia. Berikut bunyi penjelasan tersebut, “Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut di atas yang dapat membahayakan persatuan Bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyalurkan ketatanegaraan dan keagamaan, agar oleh segenap rakyat diseluruh wilayah Indonesia ini dapat dinikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk menunaikan ibadah menurut Agamanya masing-masing.” Presiden Republik Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965*, 1965, II, 1-7 <<https://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf>>.

lain bahkan nyawa orang lain atau diri sendiri. Yang jelas, pembatasan ini dilakukan untuk menjaga *forum internum* setiap pribadi.

Pembatasan *forum eksternum* harus menjunjung tinggi keadilan. Namun keadilan seperti apa yang menjadi indikator pembatasan ini? Teori keadilan menurut John Rawls mempunyai konsep yang cocok untuk pembatasan hak kebebasan beragama.²⁶ John Rawls menulis sebuah buku yang berjudul *A Theory of Justice*. Gagasan yang ia tuangkan merupakan perdebatan filsafat politik dan filsafat moral kontemporer.²⁷ Dia ingin menyajikan sebuah konsep keadilan dengan mengangkat teori kontrak sosial Lock, Rousseau, dan Kant ke tingkat abstraksi lebih tinggi.²⁸

John Rawls memulai pemikirannya dengan asumsi masyarakat modern tidak mempunyai kesepakatan yang mendalam tentang tujuan akhir, doktrin agama, dan moral yang menginformasikan warga hidup sebagai individu.²⁹ Namun apa yang membuat setiap warga dalam bersama-sama menerima dan mematuhi ketentuan sosial tentang pembatasan hak dan kewajiban di antara mereka sendiri? Jawabannya adalah kesepakatan atau kesukarelaan segenap warga menerima pembatasan tersebut.³⁰ Kesukarelaan dilakukan dengan menekankan keadilan sebagai *fairness*.³¹ Keadilan sebagai *fairness* menjadi prinsip untuk merumuskan distribusi hak dan kewajiban di antara semua anggota masyarakat. Semua anggota telah mencapai kesepakatan yang *fair* hingga akhirnya kerjasama di masyarakat berjalan dengan baik. Kesepakatan yang *fair* hanya bisa dicapai dengan prosedur yang tidak memihak.³² Prosedur tidak memihak akan sangat mendukung musyawarah yang melahirkan keputusan *fair*. John Rawls menegaskan semua pihak dalam proses musyawarah harus berada di posisi asali. Posisi asali merupakan keadaan-tanpa-pengetahuan atau posisi netral.³³

Keadaan-tanpa-pengetahuan yang dimaksud oleh John Rawls adalah seseorang tidak memiliki pengetahuan mengenai berbagai alternatif yang dapat mempengaruhinya dalam proses perumusan dan pemilihan prinsip-prinsip pertama keadilan.³⁴ Dengan demikian semua pihak akan bermusyawarah dengan menjunjung rasionalitas. Berdasarkan keadaan-tanpa-pengetahuan, ada dua prinsip keadilan yang dirumuskan John Rawls.³⁵ Pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sehingga

²⁶ Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 110.

²⁷ Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls," hal. 193.

²⁸ Rawls, hal. 11.

²⁹ Brian Coyne dan Rob Reich, "John Rawls," in *International Handbook of Philosophy of Education*, ed. oleh P. Smeyers (Springer International Publishing AG, 2018), hal. 385 <<https://doi.org/10.1017/U-PO9781844653133>>.

³⁰ Rawls, hal. 11.

³¹ Hasanuddin, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls," hal. 195.

³² Rawls, hal. 12.

³³ Rawls, hal. 13.

³⁴ Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 109.

³⁵ Coyne dan Reich, hal. 387; Rawls, hal. 60-61.

diharapkan tetap menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung dan semua posisi serta jabatan terbuka bagi semua orang.

Pemikiran John Rawls memberikan gambaran bagaimana sebuah negara menjamin hak semua warganya. Konteks pemikirannya adalah pencapaian keadilan sosial di dalam negara multikultural.³⁶ Dua prinsip keadilan bisa dipinjam untuk menerapkan keadilan dalam pembatasan *forum externum*. Dalam konteks negara Indonesia keadaan-tanpa-pengetahuan harus dijunjung tinggi oleh lembaga legislatif. Lembaga harus mampu melihat pluralitas Indonesia. Keadaan-tanpa-pengetahuan merupakan posisi netral. Segala keputusan yang dibuat tidak boleh berdasarkan satu kepentingan kelompok tetapi kepentingan semua orang. Dengan kata lain lembaga legislatif harus mempunyai pandangan yang komprehensif dalam membuat sebuah keputusan hukum.

Pembatasan hak dan kewajiban setiap anggota dilakukan demi melindungi dan mengamankan pelaksanaan kebebasan itu sendiri. Pembatasan ini tidak serta merta membuktikan bahwa kepentingan publik lebih unggul daripada kepentingan religius dan moral. Namun hal ini perlu untuk kebebasan itu sendiri dan mencegah terjadi pelanggaran kebebasan yang lebih buruk lagi. Dengan demikian ada pertimbangan logis di dalam pembatasan ini. Dengan teori keadilan John Rawls, hak kebebasan beragama dapat dimasukkan ke dalam prinsip pertama keadilan. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Secara khusus prinsip pertama ini adalah *forum internum*. *Forum internum* harus dilindungi dan dijaga oleh negara. Pelanggaran atas hak ini sama saja dengan menolak posisi manusia sebagai pribadi yang rasional, bebas, dan setara.³⁷ Menurut peneliti, John Rawls tidak menolak adanya pembatasan hak dan kewajiban. Pembatasan ini dapat diterapkan di dalam *forum externum*. Dalam pandangan John Rawls, negara tidak mengurus doktrin religius dan filosofis dalam agama. Negara bertugas untuk menjamin setiap pribadi agar bisa melakukan hak dan kewajiban moral dan spiritualitas masing-masing. Pengaturan ini menjunjung tinggi prinsip kesetaraan setiap pribadi.³⁸ Tugas negara terbatas dalam penjaminan hak dan kewajiban bukan dalam hal doktrin atau ajaran agama. Pelaksanaan tugas ini harus bersifat rasional. Negara mampu memberikan argumen rasional yang bisa diterima semua warga. Salah satu alasan rasional itu adalah pembatasan dilakukan untuk menjaga keteraturan dan kedamaian publik dengan tidak membatasi *forum internum*. Jika kita melihat kembali UU no. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama, tujuan pembuatannya adalah menjaga keteraturan dan kedamaian publik namun membatasi *forum internum* golongan tertentu. Pelaksanaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan John Rawls.

Peraturan pembatasan dibuat karena adanya interaksi warga di dalam ruang publik. Secara implisit, teori keadilan John Rawls menekankan peran seluruh warga negara di dalam ruang publik. Ruang publik adalah ruang yang menjadi milik bersama.³⁹ Pemikirannya dapat dilengkapi dengan pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik.

³⁶ Rawls, hal. 13.

³⁷ Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 111.

³⁸ Hasanuddin, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan : Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," hal. 112.

³⁹ Kelen, hal. 108.

Menurut Jürgen Habermas, ruang publik merupakan semua wilayah kehidupan yang memungkinkan semua manusia untuk membentuk opini publik.⁴⁰ Setiap pribadi diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tanpa adanya dominasi dan sensor. Jürgen Habermas melihat bahwa dunia sekarang sedang menuju dunia post-sekular.⁴¹ Konteks pemikirannya adalah dunia barat yang menjunjung tinggi sekularisme. Seiring perkembangan zaman, manusia menyadari peran agama di dalam ruang publik. Agama memiliki potensi untuk mengisi kekurangan modernisasi yaitu individualisme ekstrim. Namun Jürgen Habermas berharap bahwa pemahaman tentang agama harus tetap mendukung ketertiban ruang publik.

Di dalam ruang publik, kaum religius dan kaum sekular hidup berdampingan karena semakin menyadari keberagaman.⁴² Mereka mampu berkomunikasi dengan baik untuk mencapai opini publik.⁴³ Dengan kata lain, mereka saling belajar dan menghormati demi kebebasan dan ketertiban ruang publik. Agama tidak boleh mendominasi sebab ruang publik ini berada di dalam negara hukum demokratis. Di satu sisi, agama juga berada di dalam ruang privat. Menurut Jürgen Habermas, agama memberikan nilai-nilai penghayatan di dalam ruang publik. Oleh sebab itu agama harus memperhatikan tiga prinsip agar keberadaan dan perannya diterima di dalam ruang publik.⁴⁴ Pertama, agama dapat menentukan posisi epistemis yang dapat berdampingan dengan kenyataan plural agama serta berbagai pandangan hidup. Kedua, agama dapat menentukan posisi epistemis yang dapat berdampingan dengan otoritas ilmu pengetahuan. Ketiga, agama harus memiliki sikap yang tepat pada argumen-argumen sekular.

Sikap keterbukaan harus dipegang teguh oleh kaum religius dan kaum sekular. Saat kaum religius berada di ruang publik informal (umum), mereka bisa mengungkapkan iman mereka serta berargumen dengan bahasa religius.⁴⁵ Namun ketika berada di ruang publik formal (resmi), argumen harus bersifat rasional dan menggunakan bahasa egaliter yang dapat diterima oleh semua kalangan. Jürgen Habermas juga menyarankan bahwa agama perlu belajar dan terbuka pada kritik akal budi.⁴⁶ Kaum sekular dan kaum religius berkumpul bersama dan menyusun bersama kebijakan publik.⁴⁷ Mereka berdialog satu sama lain dan akhirnya mencapai sebuah keputusan yang membangun sebuah negara. Kaum sekular tidak menganggap bahwa pandangannya sebagai kebenaran mutlak. Justru mereka harus membantu kaum religius untuk menerjemahkan bahasa religius menjadi bahasa yang dapat dipahami publik.

Semua warga negara, entah beragama atau tidak, harus menerima prinsip bahwa negara akan bersikap netral dalam pandangan hidup. Prinsip demokrasi deliberatif tidak

⁴⁰ Habermas, hal. 12.

⁴¹ Habermas, hal. 2-3.

⁴² Habermas, hal. 140.

⁴³ Lincoln Dahlberg, "The habermasian public sphere and exclusion: An engagement with poststructuralist-influenced critics," *Communication Theory*, 24.1 (2014), 21-41 (hal. 4) <<https://doi.org/10.1111/comt.12010>>.

⁴⁴ Hedi, hal. 257.

⁴⁵ Habermas, hal. 130.

⁴⁶ Habermas, hal. 260.

⁴⁷ Habermas, hal. 140.

mendasarkan diri pada salah satu ajaran agama. Demokrasi deliberatif menekankan proses rasionalitas dalam menghasilkan semua keputusan sehingga para warga negara bisa mematuhi. Selain itu negara harus memberikan batasan yang jelas tentang ruang publik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ruang publik dibedakan menjadi dua yaitu ruang publik informal dan ruang publik formal. Perbedaan ini akan memberikan kepastian bahwa kebijakan negara didiskusikan di dalam ruang publik formal.

Ruang publik formal merupakan ruang pluralitas. Namun kaum religius dituntut untuk mampu menerjemahkan iman mereka dalam bahasa universal, bahasa yang dapat dipahami oleh semua warga. Negara mempunyai tugas untuk memberikan batasan yang jelas tentang ruang publik. Batasan ini dilakukan agar ruang publik tetap kondusif. Namun pencapaian kebijakan tersebut harus melalui proses musyawarah di dalam ruang publik formal. Semua warga berkumpul dan berpendapat untuk mencapai kesepakatan yang jelas. Jürgen Habermas mau menekankan bahwa semua warga juga mempunyai tugas untuk menjaga kedamaian publik dengan tidak merugikan satu sama lain. Dalam teori demokrasi deliberatif, komunikasi di dalam ruang publik harus bersifat rasional.⁴⁸ Prosedur komunikasi ini akan menghasilkan kebijakan publik. Kebijakan publik ini sangat terbuka pada kritis dan saran sehingga diharapkan mampu mencapai tujuan kehidupan bersama. Dalam konteks pembuatan pembatasan *forum eksternum*, semua pihak harus terlibat dalam proses diskursus pembatasan tersebut. Namun semua pihak harus bersifat netral dan memberikan argumen rasional. Dalam proses ini, diharapkan pembatasan yang dilakukan benar-benar legitim dan tidak merugikan hak-hak kaum religius. Jika proses ini hanya dilakukan oleh satu atau golongan tentu saja kebijakan yang dibuat tidak bersifat legitim.

Pemikiran Jürgen Habermas sebenarnya di luar konteks Indonesia sendiri. Indonesia bukanlah negara post-sekular. Negara post-sekular merupakan fenomena bertahannya agama dalam masyarakat modern yang sekuler.⁴⁹ Mereka mulai melihat peran penting agama dalam kehidupan masyarakat. Sejak awal Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Indonesia bukanlah negara sekular. Namun Indonesia tetap memiliki ruang publik. Hak kebebasan beragama berlangsung di dalam ruang publik. Dimensi *forum eksternum* yang berusaha diatur di dalam UU no. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama memiliki kekacauan konsep pembagian ruang publik. Peraturan ini sebenarnya ingin mengatur ruang publik formal tetapi justru masuk ke dalam pembatasan ruang privat sekaligus ruang publik informal.

Penerapan Konsep Kebebasan Beragama Dalam Ruang Publik Indonesia

Negara Indonesia adalah negara Pancasila. Sila pertama Ketuhanan yang Mahaesa menunjukkan bahwa Indonesia menjamin dan menjaga setiap warganya untuk beragama.⁵⁰ Namun Indonesia bukanlah negara agama. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukanlah negara yang terpisah dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan

⁴⁸ Of Lawrence Unja Kangei, Patrick Ouma Nyabul, dan John Muhenda, "Habermasian deliberative democracy nuance: An enquiry," *International Journal of Advanced Scientific Research International Journal of Advanced Scientific Research* www.allscientificjournal.com, 3.5 (2018), 45-53 (hal. 45) <<https://doi.org/10.22271/scientific>>.

⁴⁹ Hedi, hal. 253.

⁵⁰ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 2011, hal. 43 <[https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC&lpq=PP1&dq=Negara Paripurna%3A Historisitas%2C Rasionalitas%2C dan Aktualitas Pancasila&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila&f=false](https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC&lpq=PP1&dq=Negara+Paripurna%3A+Historisitas%2C+Rasionalitas%2C+dan+Aktualitas+Pancasila&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Negara+Paripurna:Historisitas,Rasionalitas,danAktualitasPancasila&f=false)>.

agama.⁵¹ Perumusan negara pancasila merupakan perjalanan negara untuk merumuskan bagaimana hubungan negara dan agama. Indonesia bukanlah negara sekular, negara agama, atau negara teokrasi. Perumusan ini sudah terjadi sebelum kemerdekaan. Para pendiri bangsa berusaha melihat hubungan negara dan agama.⁵²

Perdebatan hubungan agama dan negara juga terjadi di dalam rapat BPUPKI. Ada kelompok yang menyatakan bahwa agama merupakan urusan pribadi bukan urusan negara. Selain itu ada kelompok yang menyatakan agama merupakan urusan negara. Namun akhirnya para pendiri bangsa memilih untuk pemikiran yang berbeda dari dua pandangan tadi. Indonesia memilih dasar Ketuhanan yang Mahaesa. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pedoman dasar bagi kehidupan kenegaraan yang terdiri atas berbagai elemen bangsa.⁵³ Perumusan ini berusaha untuk mencapai relasi ideal antara negara dengan agama. Dengan prinsip ketuhanan, warga negara bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dengan kata lain, setiap warga memiliki hak untuk memutuskan sendiri keyakinannya. Negara tidak bisa mengintervensi keputusan ini. Agama dan segala peribadatnya diletakkan dalam ruang privat. Tugas negara hanya memberikan jaminan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban warganya ini. Selain itu negara dapat memberikan fasilitas yang sesuai agar warga negara dapat menjalankan agama dan beribadah dengan rasa aman, tenteram, dan damai.

Penerapan konsep kebebasan beragama di ruang publik Indonesia sebenarnya sangat didukung oleh Pancasila. Negara Indonesia adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi ketuhanan. Dengan kata lain kebebasan beragama harus dijamin oleh hukum. Segala tindakan yang melanggar prinsip ini harus dicegah oleh negara. John Rawls menegaskan bahwa pembatasan hak kebebasan beragama harus dilakukan dengan pertimbangan logis dan semua anggota bermusyawarah dalam posisi asali. Semua pihak harus terlibat dalam pembuatan kebijakan. Berdasarkan sudut pandang ini, apakah proses pembuatan pembatasan hak kebebasan beragama sudah melibatkan semua anggota dan berada di posisi asali? Akbar berpendapat bahwa konteks pembentukan peraturan ini adalah adanya desakan dari beberapa organisasi keagamaan.⁵⁴ Mereka melihat bahwa perlu ada aturan untuk menekan terbentuk "aliran-aliran sesat". Tentu saja situasi ini sudah tidak kontekstual lagi. Indonesia semakin menyadari bahwa dirinya adalah negara multikultural. Jelas sekali pembentukan UU no. 1/PNPS/1965 tidak melewati proses yang netral dan menjunjung keadilan yang *fair*. Menurut pendapat peneliti, UU no. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan atau Penodaan Agama tidak memperhatikan konsep ini. Seharusnya peraturan ini dilihat tidak kontekstual lagi dengan kondisi negara Indonesia saat ini.

⁵¹ Budiyono, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila," *Fiat Justisia*, 8.3 (2015), 410-23 (hal. 422) <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.305>>.

⁵² Budiyono, hal. 419.

⁵³ Budiyono, hal. 421.

⁵⁴ Irwan Ahmad Akbar, "Dinamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama)," *Qof*, 3.1 (2019), 89-105 (hal. 90) <<https://doi.org/10.30762/qof.v3i1.1068>>.

Salah satu contoh kasus yang menunjukkan peraturan ini tidak membawa keadilan adalah kasus Meliana.⁵⁵ Meliana hanya meminta untuk mengecilkan volume bukan menghina suatu ajaran agama. Namun para perusak vihara pada waktu itu tidak diberikan hukuman yang adil. UU No. 1/PNPS/1965 digunakan untuk mendiskriminasi orang lain. Kaum minoritas bisa mendapatkan ketidakadilan dari peraturan ini. UU No. 1/PNPS/1965 juga menjadi salah satu bukti bahwa tidak ada pemisahan jelas antara ruang privat, ruang publik informal, dan ruang publik formal. Jürgen Habermas menekankan adanya pemisahan yang jelas antara ruang publik informal dan ruang publik formal. Jika semua konsep ini dicampur aduk, tindakan diskriminasi seolah-olah didukung oleh negara. Kelen berpendapat bahwa peraturan ini menjadi bukti bahwa ruang publik Indonesia terlalu banyak campur tangan pemerintah dalam kehidupan beragama warganya.⁵⁶ Negara harus mempunyai konsep yang jelas tentang pembatasan hak di dalam ruang publik.

Ruang publik Indonesia melambangkan pluralitas. UU No. 1/PNPS/1965 tidak sesuai dengan pluralitas tersebut. Menurut Jürgen Habermas, agama memberikan nilai-nilai penghayatan di dalam ruang publik. Agama harus mampu menerjemahkan ajaran imannya dalam bahasa universal. Semua agama di suatu daerah harus hidup berdampingan di dalam ruang publik. Sikap saling terbuka dan belajar menunjukkan bahwa Indonesia sungguh-sungguh Negara Pancasila. Banyak terjadi kasus-kasus penistaan agama yang bias apabila dicermati secara logis dan etis.⁵⁷

Pelaksanaan UU No. 1/PNPS/1965 bisa dikatakan sebagai patologi ruang publik Indonesia. Patologi ruang publik adalah virus atau penyakit yang seringkali mengotori sakralitas ruang publik agama sebagai tempat untuk saling belajar, dan menghormati.⁵⁸ Ruang publik yang seharusnya menjadi ruang bersama telah dirusak juga oleh kaum fundamentalis. Golongan ini bisa mengancam kebebasan berpendapat dan berkeyakinan. Tak jarang juga, kelompok bisa menggunakan kekerasan untuk menyingkirkan yang kecil dan tak berdaya.

Negara sendiri harus bersifat netral dalam memberi jaminan atas hak-hak dasar.⁵⁹ Inilah prinsip yang sama ditekankan oleh John Rawls dan Jürgen Habermas. Netralitas negara sangat dibutuhkan untuk pencapaian keadilan distributif hak-hak dasar manusia. Selain itu netralitas lembaga pemerintahan harus mampu membangun konstitusi anti diskriminasi. Di satu sisi Indonesia mempunyai hukum untuk menjamin hak kebebasan beragama tetapi dengan adanya UU No. 1/PNPS/1965, jaminan itu tidak terlihat secara jelas. Amnesty Internasional pun bersuara kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan dampak negatif terhadap hak kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama dari individu bagian dari minoritas keagamaan.⁶⁰

⁵⁵ Muhammad Rustamaji dan Gendis Nissa Aulia, "Telaah Konsepsi Penistaan Agama terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B- /2018/PN. Mdn," *Jurnal Verstek*, 8.2 (2019), 30–38.

⁵⁶ Kelen, hal. 115.

⁵⁷ Akbar, hal. 103.

⁵⁸ Pius Pandor, "Menakar Peran Agama di tengah Merebaknya Patologi Ruang Publik," in *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di ruang Publik yang Plural*, ed. oleh Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, dan Yustinus (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), hal. 303–20 (hal. 308).

⁵⁹ Ibrahim, "Agama, Negara, dan Ruang Publik Menurut Habermas," *Jurnal Badati*, II.3 (2010), 1–10 (hal. 7).

⁶⁰ Amnesty International, hal. 33.

Peneliti menyarankan supaya UU No. 1/PNPS/1965 ini dihapus karena tidak kontekstual lagi dan melanggar hak kebebasan agama, serta Pancasila itu sendiri. Jika negara merasa masih membutuhkan UU No. 1/PNPS/1965 dan melihatnya masih diperlukan, lembaga legislatif harus melakukan revisi supaya tidak terjadi multitafsir yang membahayakan. Pernyataan Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, bisa menjadi salah satu dorongan untuk mendukung hak kebebasan beragama. Menteri bercita-cita untuk menjadi agama sebagai inspirasi bukan aspirasi.⁶¹ Beliau juga menegaskan bahwa toleransi dan kerukunan agama merupakan proyek bersama semua warga negara dan aparatur negara. Dalam konteks Indonesia, teori John Rawls dan Jürgen Habermas merupakan usaha untuk mencapai toleransi antaragama. Seiring dengan perkembangan Indonesia, moderasi beragama sangat dibutuhkan untuk mencapai ketertiban dan kedamaian Indonesia.

Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab sejarah bagi seluruh bangsa Indonesia adalah mengisi negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa ini sejalan dengan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat.⁶² Ajakan merupakan sebuah cita-cita untuk mendukung keberagaman keyakinan di Indonesia. Peneliti melihat hal ini sebagai sebuah komitmen yang luhur namun Kementerian Agama harus mampu melaksanakannya secara khusus dalam memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama.

Kesimpulan

Konsep kebebasan beragama yang harus diterapkan dalam ruang publik Indonesia adalah nilai ketuhanan yang ada di dalam tubuh Pancasila. Setiap warga bebas berkeyakinan atau memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan negara memberikan jaminan hukum untuk pelaksanaan hak tersebut. Negara Indonesia perlu menegaskan kembali konsep ruang publik. Secara khusus ruang publik dibagi menjadi dua yaitu ruang publik informal dan ruang publik formal.

Dalam pembuatan hukum pembatasan, negara harus menjunjung tinggi netralitas. Pembatasan hak kebebasan beragama hanya terjadi di dalam *forum eksternum* bukan *forum internum*. Semua pihak harus terlibat dalam kesepakatan pembatasan di dalam ruang publik. Semua agama harus mampu hidup berdampingan di dalam ruang publik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Akbar, Irwan Ahmad, "Dinamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama)," *Qof*, 3.1 (2019), 89-105 <<https://doi.org/10.30762/qof.v3i1.1068>>
- Amnesty International, *Mengadili Keyakinan: Undang-Undang Agama Indonesia* (Amnesty Internasional, 2014) <<https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/asa-210182014in.pdf>>
- Andriyos, Benny, "Menag: Kerukunan Umat Beragama adalah Karya Bersama," *Kementerian Agama RI*, 2020 <<https://kemenag.go.id/berita/read/515082/menag--kerukunan-umat-beragama-adalah-karya-bersama->> [diakses 12 Januari 2021]

⁶¹ Indah Limy, "Jadi Menag, Gus Yaqut: Agama Harus Jadi Inspirasi, Bukan Aspirasi," *Kementerian Agama RI*, 2020 <<https://kemenag.go.id/berita/read/514986/jadi-menag--gus-yaqut--agama-harus-jadi-inspirasi--bukan-aspirasi->> [diakses 12 Januari 2021].

⁶² Benny Andriyos, "Menag: Kerukunan Umat Beragama adalah Karya Bersama," *Kementerian Agama RI*, 2020 <<https://kemenag.go.id/berita/read/515082/menag--kerukunan-umat-beragama-adalah-karya-bersama->> [diakses 12 Januari 2021].

- Budiyono, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Pancasila," *Fiat Justisia*, 8.3 (2015), 410–23 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.305>>
- Coyne, Brian, dan Rob Reich, "John Rawls," in *International Handbook of Philosophy of Education*, ed. oleh P. Smeyers (Springer International Publishing AG, 2018) <<https://doi.org/10.1017/UPO9781844653133>>
- Dahlberg, Lincoln, "The habermasian public sphere and exclusion: An engagement with poststructuralist-influenced critics," *Communication Theory*, 24.1 (2014), 21–41 <<https://doi.org/10.1111/comt.12010>>
- Habermas, Jürgen, *Between Naturalism and Religion*, ed. oleh Ciaran Cronin (Cambridge: Polity Press, 2008) <<http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19755.pdf>>
- Hasanuddin, Iqbal, "Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis," *Societas Dei*, 4.1 (2017), 96–122
- — —, "Keadilan Sosial: Telaah atas Filsafat Politik John Rawls," *Refleksi*, 17.2 (2018), 193–204 <<https://doi.org/10.15408/ref.v17i2.10205>>
- Hedi, "Agama dalam Masyarakat Post-Sekularisme Jürgen Habermas," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 3.2 (2020), 249 <<https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0302-07>>
- Ibrahim, "Agama, Negara, dan Ruang Publik Menurut Habermas," *Jurnal Badati*, II.3 (2010), 1–10
- — —, "AGAMA , NEGARA , DAN RUANG PUBLIK MENURUT HABERMAS (Catatan Penting untuk Pluralisme Agama di Indonesia)," *Jurnal Badati*, II.3 (2010), 1–10
- Indah Limy, "Jadi Menag, Gus Yaqut: Agama Harus Jadi Inspirasi, Bukan Aspirasi," *Kementerian Agama RI*, 2020 <<https://kemenag.go.id/berita/read/514986/jadi-menag--gus-yaqut--agama-harus-jadi-inspirasi--bukan-aspirasi>> [diakses 12 Januari 2021]
- Kangei, Of Lawrence Unja, Patrick Ouma Nyabul, dan John Muhenda, "Habermasian deliberative democracy nuance: An enquiry," *International Journal of Advanced Scientific Research International Journal of Advanced Scientific Research www.allscientificjournal.com*, 3.5 (2018), 45–53 <<https://doi.org/10.22271/scientific>>
- Kelen, Donatus Sermada, "Agama dalam Ruang Publik di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik: Satu Telaah Filsafat Sosial," in *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di ruang Publik yang Plural*, ed. oleh Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, dan Yustinus (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), hal. 108–32
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 2011 <<https://books.google.co.id/books?id=0NBtWmlj1soC&lpq=PP1&dq=Negara Paripurna%3A Historisitas%2C Rasionalitas%2C dan Aktualitas Pancasila&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila&f=false>>
- Pandor, Pius, "Menakar Peran Agama di tengah Merebaknya Patologi Ruang Publik," in *Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan: Penghayatan Agama di ruang Publik yang Plural*, ed. oleh Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, dan Yustinus (Malang: STFT Widya Sasana, 2017), hal. 303–20
- Presiden Republik Indonesia, *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965*, 1965, II, 1–7 <<https://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf>>
- Rawls, John, *A Theory of Justice (Original Edition)*, ed. oleh T. M. Scanlon, *Development Policy Review* (London: Harvard University Press, 1971)
- Rumadi, "Antara Kebebasan dan Penodaan Agama: Menimbang Proyek 'Jalan Tengah' Mahkamah Konstitusi RI tentang UU Penodaan Agama," *Jurnal Indo-Islamika*, 2.2 (2012), 245–71 <<https://doi.org/10.15408/idi.v2i2.1177>>
- Rustamaji, Muhammad, dan Gendis Nissa Aulia, "Telaah Konsepsi Penistaan Agama terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN. Mdn," *Jurnal Verstek*, 8.2 (2019), 30–38

ARGUMENTASI HUKUM OLEH HAKIM DALAM MENILAI BUKTI HUKUM YANG DIAJUKAN PENGGUGAT

Aldita Putra Bayu Pratama¹, Irit Suseno², Endang Prasetyawati³

Abstract

This scientific work aims to find out how the legal arguments for the judge's decision in the legal evidence submitted by the plaintiff during the evidentiary process at trial. And to find out the implementation process, this work uses a normative method, namely researching and analyzing legal materials in the form of secondary legal materials by understanding a law as a positive rule or norm in a statutory system that regulates human daily life in behavior. Sources of legal materials are obtained from literature, laws and regulations as well as opinions from legal experts. The analysis used goes through several stages, legal materials related to the formulation of the problem being discussed, then analyzed by steps, legal interpretation, systematization, evaluation, and legal argumentation. Article 5 paragraph (1) of the Law on Judicial Power explains: judges need to be obliged to examine, understand, follow the values of law and the sense of justice that exists in society. For this reason, in the process of evidence in court, the judge must really assess the evidence presented by the plaintiff and consider it in the verdict. In the research results, it was concluded that in the process of legal argumentation by judges, it must be carried out fairly and fairly and not biased so as not to harm either party between the plaintiffs or the defendants. Because after all the decisions issued by judges are also one of the sources of law in civil procedural law. With judges looking at Article 5 at 1 of the Law on Judicial Power to assess legal evidence in court, it is hoped that it can improve the performance of judges in upholding the law in Indonesia.

Keywords: evidence; judge's consideration

Abstrak

Karya ilmiah ini memiliki tujuan untuk mencari tahu gimana argumentasi hukum putusan hakim dalam bukti hukum yang diajukan penggugat pada saat proses pembuktian di persidangan. Dan untuk mengetahui proses pelaksanaannya, dalam karya ini menggunakan metode normatif yaitu meneliti serta menganalisis bahan hukum yang berupa beberapa bahan hukum sekunder dengan cara memahami suatu hukum sebagai peraturan atau norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan sehari-hari manusia dalam berperilaku. Sumber bahan hukum diperoleh dari literatur, peraturan perundangan dan juga pendapat dari para pakar dibidang hukum. Analisis yang dipakai menggunakan melalui beberapa tahapan, bahan-bahan hukum terkait rumusan masalah yang sedang dibahas, selanjutnya dianalisis dengan langkah, interpretasi hukum, sistematisasi, evaluasi, serta argumentasi hukum. Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim perlu wajib menelaah, memahami, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup/ada pada masyarakat. Untuk itu dalam proses pembuktian di persidangan hakim harus benar-benar menilai bukti yang diajukan penggugat serta mempertimbangkan dalam amar putusannya. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses argumentasi hukum oleh hakim haruslah dilakukan secara seadil-adilnya dan tidak berat sebelah agar tidak merugikan salah satu pihak antar penggugat maupun tergugat. Karena bagaimanapun juga putusan yang dikeluarkan hakim juga merupakan salah satu sumber hukum dari hukum acara perdata. Dengan hakim melihat pada Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman untuk menilai bukti hukum di persidangan diharapkan dapat memperbaiki kinerja hakim dalam menegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: argumentasi hukum oleh hakim; pembuktian

Pendahuluan

Salah satu bentuk penegakan hukum yaitu hasil dari suatu putusan hakim yang ditetapkan di pengadilan apabila masyarakat tersebut memilih cara penyelesaian sengketa

¹ LAPH Kosgoro, Komplek Ruko Graha Indah Blok B3, Gayung Kebonsari 44F Surabaya | alditaputrabayu@gmail.com.

² FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | irit@untag-sby.ac.id.

³ FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | endang_pras@untag-sby.ac.id.

secara litigasi.⁴ Hakim dalam mengadili semua perkara akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyuguhkan keadilan bagi pihak yang bersengketa. Maka dari itu, hakim terlebih dahulu melakukan tindakan dengan cara memilah/menelaah terlebih dahulu perihal suatu kebenaran peristiwa serta bukti yang ditunjukkan padanya dan setelahnya mempertimbangkan dengan memberi penilaian dari peristiwa dan bukti tersebut itu serta menyambungkannya dengan hukum yang sedang berlaku untuk kemudian memberi sebuah kesimpulan yang disebut dengan amar putusan.⁵

Menunjuk konsep pembuktian menurut Munir Fuady menyatakan bahwa hukum Pembuktian adalah sebagai perangkat kaidah hukum yang mengatur mengenai pembuktian. maka yang disebut dengan pembuktian pada ilmu hukum adalah sebuah proses, baik dalam acara pidana, perdata, maupun acara yang lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta dan pernyataan, khusus fakta atau pernyataan yang sedang mengalami sengketa di pengadilan, yang diajukan serta dinyatakan oleh salah satu pihak yang bersengketa saat proses di pengadilan itu benar ataukah tidak seperti yang dinyatakan pihak tersebut.

Namun problematika yang muncul tidak terbatas pada penempatan beban pembuktian pada tergugat atau penggugat, tetapi permasalahan yang muncul kemudian adalah terkait sikap hakim dalam memberikan argumentasi terkait alat bukti yang diajukan tergugat atau penggugat secara objektif. Oleh karena itu, persoalan yang demikian menjadi berbenturan dengan kepastian hukum warga negara untuk mendapatkan keadilan di muka pengadilan. Di dalam praktik peradilan, ditemukan beberapa peristiwa yang disitu belum diatur dalam aturan perundangan, atau meski sudah diatur tapi belum lengkap, masih kabur atau tidak jelas. Di sinilah salah satu peran hakim untuk mengisi adanya kekosongan hukum itu. Sebelum disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48-2009), terdapat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kini tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan juga belum mengatur secara komprehensif penyelenggaraan kekuasaan kehakiman seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48-2009 dimana "hakim wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Ketentuan ini, mengandung makna bahwa hakim dalam mempertimbangkan putusan di pengadilan terlebih dulu haruslah melihat fakta yang ada pada masyarakat agar dapat memutus dengan seadil-adilnya.

Dalam hal hukumnya tidak jelas atau tidak ada, hakim diwajibkan untuk menggali lagi nilai keadilan dalam hukum yang terkandung di kehidupan bermasyarakat yang sedang bersangkutan dengan perkara yang dihadapi. Ketentuan itu menjelaskan bahwa prinsip seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengikuti serta menggali nilai hukum yang berlaku pada masyarakat. Hal ini didasari oleh sebuah pemikiran bahwa didalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis juga ada dalam pergaulan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai yang hidup di kalangan rakyat. Untuk

⁴ M. Yasin Al Arif, 'Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Undang: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>>.

⁵ M. Imam Purwadi, 'No Title', M. Imam Purwadi, *Fungsi Hukum Sebagai "Alat" Dan "Cermin" Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional*, *Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius*, Vol. 4, No. 1, *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru*, 2012, 2 (2012).

itu, ia harus datang ketengah masyarakat untuk merasakan, mengenal serta dapat mendalami perasaan hukum dan keadilan yang ada dan hidup di masyarakat. Dengan demikian, hakim bisa memberi putusan yang cocok dengan hukum dan juga keadilan di masyarakat. pada bidang hukum perdata dalam hal adanya perselisihan antar dua belah pihak, hakim harus menetapkan hukum perdata mana yang berlaku dan wajib dilaksanakan dan mungkin juga dilanggar salah satu pihak. apabila orang hendak menimbang sesuatu dengan cara yang benar, maka orang hanya dapat berbuat demikian mengenai apa yang diketahuinya saja, maka dari itu hakim harus banyak sekali memiliki pengetahuan dan yang berdasar pada pengalamannya. Antara dua kepentingan yang berbeda, hukum itu harus berdiri sama rata, karena barang siapa yang berlaku tak adil, mengambil barang terlalu banyak dan barang siapa yang mengalami suatu ketidakadilan, mendapatkan terlalu kecil/sedikit, maka hakim harus mencabut atau mengambil keuntungan dari siapa orang yang berbuat tak adil tadi dengan memperbaiki keseimbangan dengan hukuman sebab memohon pada hakim, berarti memohon pada keadilan yang hidup. Maka dari itu, diperlukan adanya putusan hakim melalui *judge made law* yang bersifat lebih elastis serta dinamis dari pada hukum tertulis atau peraturan perundangan.⁶ Proses penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lain yang dikasih tugas untuk menjalankan hukum terhadap peristiwa kejadian hukum yang konkrit. Penemuan hukum yang utama dilakukan oleh hakim untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara, temuan hukum oleh hakim ini dianggap memiliki wibawa. Ilmuan hukum pun juga melakukan penemuan hukum, bedanya jika hasil penemuan hukum oleh hakim adalah hukum sedang penemuan hukum oleh ilmuan disebut doktrin hukum.

Pada faktanya, tidak sedikit kemudian putusan Pengadilan yang menciderai hak-hak konstitusional warga negara, hak-hak yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Penjaminan hak tersebut dinyatakan dengan baik secara tegas ataupun dinyatakan secara tersirat. Hak ini ialah sebuah bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang kemungkinan dilakukan oleh sang pemegang kekuasaan penyelenggara Negara dalam hal hubungan negara dengan warga Negara,⁷ seperti contoh perkara dalam Sengketa dengan Nomor Perkara 33/Pdt.G/2019/PN.Ngw. Selaku salah satu team advokat pada LAPH Kosgoro sebagai Penggugat. Pada perkara ini penggugat selaku ahli waris yang ingin mendapatkan kembali haknya yaitu berupa tanah sawah seluas 1 (satu) Hektar yang telah dikuasai oleh Terggugat sejak bulan Maret 2019. Pada sidang pembuktian, selaku penggugat memberikan beberapa bukti diantaranya berupa SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB dari tahun 2017 - 2019, dan juga bukti dari Buku C Desa serta surat keterangan sejarah singkat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan menyatakan bahwa pemilik objek sengketa tersebut sama dengan Petok yang dimiliki oleh Penggugat, sedangkan bukti dari Terggugat berupa sertifikat yang setelah dilihat dari sejarah singkat pada Buku C Desa belum asal usulnya.

⁶ Jerome Frank and Brian H. Bix, *Law and the Modern Mind, Law and the Modern Mind*, 2017 <<https://doi.org/10.4324/9780203787533>>.

⁷ Dian Kus Pratiwi, 'No Title', Dian Kus Pratiwi, Dessy Ariani, Despan Heryansyah, *Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, JAMALI - Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari Vol. 01, Issue. 01, Maret 2019, 1.01 (2019)*.

Tiba akhirnya pada putusan, gugatan tersebut dimenangkan oleh Tergugat dengan banyak tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Terkait sedikit contoh uraian perkara tersebut di atas, maka ada hak konstitusional dari Penggugat sangat dirugikan akibat putusan yang telah dikeluarkan sehingga muncul norma samar akibat dari dari argumentasi hukum oleh hakim, karena berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, dan juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48-2009, menjelaskan bahwa Hakim diwajibkan menggali, mengikuti, serta memahami nilai- nilai hukum serta melihat rasa keadilan yang hidup pada masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dalam hal ini hak penggugat untuk mendapatkan keadilan di muka Pengadilan sangat kurang.

Berdasarkan uraian tersebut, bahwa peran hakim pengadilan umum dalam memutus suatu perkara perdata menjadi sorotan yang sangat penting, harapannya agar putusan pengadilan tidak lagi menciderai hak konstitusional tiap-tiap orang. Oleh karena itu, hakim diwajibkan menggali hukum yang tumbuh di masyarakat tempat dimana sengketa itu sedang terjadi. Adapula orisinalitas yang bersangkutan dengan karya ilmiah jurnal ini, telah dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu dengan obyek kajian masalah yang pertama yaitu hasil Penelitian yaitu yang dilakukan oleh Rossy Ibnul Hayat, yang berjudul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/Pa.Stg. Persamaan dngan penelitian ini adalah mengenai argumentasi hukum oleh hakim dalam menentukan putusan kasus perdata dan sama-sama menggunakan putusan pengadilan sebagai objeknya. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam metode penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum empiris dan juga membahas masalah perkara ekonomi syariah. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, majelis hakim bersandar pada Pasal 36 KHES, Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 1 dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Namun, peneliti tidak menemukan ijtihad secara komprehensif dalam perumusan wanprestasi tersebut, khususnya dalam mengelaborasi landasan yuridis, proses pembuktian, dan dalil-dalil hukum ekonomi syariah, mengingat perkara *a quo* merupakan sengketa ekonomi syariah. Keberadaan dalil-dalil yang digunakan oleh majelis hakim dalam perkara *a quo* cenderung hanya komplemen untuk mempertegas hasil pembacaan majelis hakim terhadap proses pembuktian, sehingga majelis hakim langsung berkesimpulan bahwa tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap akad *al-murabahah*.⁸

Penelitian Aldo Galih Pramata, yang berjudul Analisis Kekuatan Dan Nilai Pembuktian Alat Bukti Elektronik Berwujud Cctv (*Closed Circuit Television*) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/Puu-Xiv/2016 Dalam Hukum Acara Pidana. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Putusan Pengadilan sebagai contohnya dan juga mengenai argumentasi hukum oleh hakim dalam menilai alat bukti dalam tahap pembuktian di pengadilan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini karena dalam penelitian tersebut merupakan penelitian hukum empiris yang meneliti analisa argumentasi hukum oleh hakim dan juga analisa putusan yang ditinjau dari aspek yuridis,

⁸ Sukardi Rossy Ibnul Hayat, 'ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA EKONOMI SYARIAH TERKAIT WANPRESTASI: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg', *Khatulistiwa Law Review*, Volume 1 N (2020).

filosofis dan sosiologis. Dalam pembahasan Perihal kekuatan dan nilai pembuktiannya, alat bukti elektronik berwujud CCTV ini sama seperti pembuktian pada umumnya, serta adanya peran penting *digital forensic* dalam pembuktian tersebut. namun merujuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, jika hasil rekamannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan oleh aparat penegak hukum, maka alat bukti elektronik berupa hasil rekaman tersebut dapat batal demi hukum sejak awal, karena jika tidak didapatkan secara sah menurut ketentuan Undang-Undang maka alat bukti elektronik berwujud CCTV tersebut dikatakan illegal atau dapat disebut *unlawful legal evidence*.⁹

Penelitian selanjutnya yaitu Akbar Bella Sekar Panuntun dan Edy Herdyanto, yang berjudul Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung Mengadili Perkara Jual Beli Hasil Hutan Tanpa Disertasi Surat Keterangan Asal Usul. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai kemandirian hakim dalam memutus suatu perkara jual beli tanpa surat keterangan, perbedaannya penelitian ini dalam ranah lingkungan hakim Mahkamah Agung. Hasil dari penelitian ini adalah Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 199/Pid.Sus/2016/PN.Dgl tanggal 05 Januari 2017. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Tasbidin Alias Pete terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membeli hasil hutan kayu yang di duga berasal dari hasil pembalakan liar" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.¹⁰ Dalam membahas permasalahan dalam rumusan permasalahan sebagai adalah argumentasi hukum oleh hakim dalam menilai bukti hukum yang diajukan penggugat.

Metode Penelitian

Di dalam penyusunan penelitian ini diperlukan suatu metode untuk melakukan penelitian,¹¹ jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Adapun karakteristik ilmu hukum yaitu sifatnya yang normatif.¹²

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Argumentasi Hukum Oleh Hakim Dalam Menilai Bukti Hukum

⁹ Aldho Galih Pramata, 'ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA', *Jurnal Verstek*, volume 8 n (2020).

¹⁰ Akbar Bella Sekar Panuntun & Edy Herdyanto, 'ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA JUAL BELI HASIL HUTAN TANPA DISERTASI SURAT KETERANGAN ASAL USUL', *Jurnal Verstek*, 8 No.3 (2020).

¹¹ Zahrotur Rusyda Hinduan, 'Menulis Jurnal Internasional Dan Nasional', *Nasional.Sindo News.Com*, 2014.

¹² I Made Pasek Diantha, 'Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2017.

Argumentasi hukum oleh hakim merupakan salah satu dasar yang penting dalam menjadi penentu tercapainya nilai dari sebuah putusan hakim yang terkandung keadilan dan juga terkandung suatu kepastian hukum, lainnya itu juga mengandung kemanfaatan untuk para pihak yang bersengketa karenanya argumentasi hukum oleh hakim ini harus dilaksanakan bagus, teliti dan cermat. bila argumentasi hukum oleh hakim tidak bagus, teliti dan cermat, maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memiliki hak untuk membatalkan putusan yang bersumber dari pertimbangan putusan hakim itu.¹³

Di dalam tahap pemeriksaan sengketa perdata putusan Nomor Perkara 33/Pdt.G/2019/PN.Ngw , hakim tentu membutuhkan suatu pembuktian, di mana hasilnya pembuktian tersebut akan dipakai sebagai bahan dasar pertimbangan memutuskan sengketa. Kerena pembuktian ialah proses yang sangat vital pada tahap pemeriksaan di pengadilan. Tujuan pembuktian guna memberi kepastian bila suatu kejadian ataupun peristiwa yang diajukan tersebut tepat dan terjadi adanya, guna mendapat pertimbangan hakim yang seimbang. Sebelum nyata untuknya, yaitu dngan pembuktian kenyataannya, sehingga tampak ada sebuah kontak hukum di antara kedua pihak, Hakim tak bisa menjatuhkan suatu argumentasi bahwa peristiwa kejadian itu betul adanya sebelum melihat langsung kenyataan pada masyarakat. dilain itu, pada hakikatnya argumentasi hukum oleh hakim harusnya juga berisi mengenai hal seperti [okok- pokok permasalahan serta sesuatu yang diakui atau keasliannya yang tak dibantah; ada analisa yuridis dalam putusan segala aspek tentang seluruh peristiwa yang ada dan tentunya terbukti dalam persidangan; dan ada seluruh bagian dari petitem harus ditimbang serta ditelaah satu/satu hingga hakim bisa memberikan sebuah kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya serta bisa dikabulkan ataupun tidak pentuntutan itu terhadap amar putusan.

Landasan hakim menjatuhkan putusan pengadilan penting untuk berdasar kepada teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan hingga menghasilkan hasil maksimal serta imbang dalam tataran teori serta praktik.Salah satu usaha guna mencapai kepastian hukum kehakimaan yaitu lewat putusannya bisa jadi daya ukur guna mencapai suatu kepastian hukum selayaknya hakim sebagai penegak hukum.

Kekuasaan kehakiman ialah kewenangan yng bebas, dalam arti kekuasaan kehakiman lepas oleh seluruh ikut campur pihak luar, kekuasaan ekstra yudisial kecuali hal yang disebutkan pada UUD NRI 1945. Karena wewenang hakim sebagai hukum dan menjunjung tinggi keadilan berdasar pada Pancasila, maka kemandirian dalam pelaksanaan kewewenangan yudisial bersifat tak mutlak membuat putusan itu seperti bercermin pada sebuah keadilan bagi seluruh masyarakat.¹⁴

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48-2009 sangatlah mendukung apabila dikatikan dengan tahap pembuktian ialah sebuah aspek proses mengungkapkan kejadian/peristiwa yang mejelaskan kejadian peristiwa hukum itu benar-benar telah terjadi. Kejadian hukum yang telah terjadi itu bisa berbentuk perlakuan, kejadian,atau perlakuan lain layaknya seperti diatur oleh norma. Peristiwa yang telah terjadi itu membuat sebuah konsekuensi yuridis,yaitu sebuah hubungan hukum yang menjadi landasan adanya hak dan kewajiban

¹³ Yasin Yasin, 'Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016 <<https://doi.org/10.30984/as.v5i1.225>>.

¹⁴ S.H. R. SOENARTO SOERODIBROTO, 'KUHP DAN KUHP', in *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, 2014.

pihak-pihak. Pengungkapan fakta itu dapat dilakukan dengan perlakuan, pernyataan, tulisan, dokumen, kesaksian, ataupun surat elektronik. Tanya jawab para pihak atau antara para pihak dengan majelis hakim di saat sidang pengadilan ialah sebuah proses mengungkapkan fakta peristiwa, yakni guna membuat yakin para majelis bahwa sebuah fakta kejadian hukum benar telah terjadi adanya, yang kemudian timbul hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa.¹⁵

Tahap Pembuktian dibutuhkan krena adanya sanggahan oleh llawan tentang yang digugat/membetulkan suatu hak. Secara umum yang jadi sumber persengketaan ialah sebuah peristiwa kejadian atau hubungan huukum yang menuduukung tentang adanya hak. Jadi, yang perlu dibuktikan tentang kejadian/hubungan hukum, bukan tentang hukumnya. Kebenaran kejadian/hubungan yang diwajibkan dibuktikan. Jika terggugat telah mengaku apa yang tuntutan oleh penggugat, maka karna itu tahap pembuktian tak dibutuhkan kembali.¹⁶

Saat proses persidangan, tahap putusan oleh pengadilan juga merupakan salah satu sumber hukum yang setelah diputus akan menjadi berlaku di Indonesia.¹⁷ Sebagai salah satu sumber norma, putusan pengadilan ialah wadah guna mendapatkan serta menemukan norma yang digunakan untuk dasar hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara.¹⁸ Putusan pengadilan secara dasar sebagai produk yudikatif yang berisikan norma yang mengikat pihak yang berperkara hingga hasilnya beda dengan aturan perundangan yang mengikat secara umum oleh tiap orang, putusan pengadilan mengikat secara khusus terhadap orang tertentu dalam hal ini orang yang bersengketa di pengadilan. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua orang yang bersengketa sejak dijatuhkannya putusan tersebut akan mempunyai kekuatan dan berlaku untuk dijalankan sejak putusan tersebut tetap (*inkracht*). Sebagai sebuah sumber hukum, putusan pengadilan bisa diklasifikasi sebagai sebuah sumber hukum formil yang mana kekuatan hukumnya dilihat dari akibat yang menyebabkan norma itu formil berlaku. Dalam artian ini, sehingga putusan pengadilan punya kekuatan hukum sebagai landasan oleh hakim untuk merampungkan sengketa di pengadilan.¹⁹

Mengingat sistem norma di Indonesia tak menurut asas (*stare decisis*) *the binding force of preceden* sehingga hakim di Indonesia dalam hakikatnya tak terpaku dalam yurisprudensi yang telah dijatuhi sebelumnya terhadap perkara sama. Dalam praktis dan teoritis, yurisprudensi dinilai hanya punya kekuatan yang bersifat *peersuasive precedent*. Meski demikian, didalam perkembangannya hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusan pengadilan mempunyai kecondongan untuk mengikuti putusan pengadilan di tingkat

¹⁵ Adam Bastian Mardhatillah, 'No Title', *BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)*, 12 (2019).

¹⁶ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2010).

¹⁷ Hufron, 'No Title', *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua (BPHN Departemen Kehakiman)*, 2019.

¹⁸ Putu Rasmadi and others, 'Jurnal Hukum Acara Perdata', *Hukum Acara Perdata*, 2016.

¹⁹ Sanggup Leonard Agustian, 'ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI BATU UJI BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2370>>.

atasnya atau yang setara pada sebuah perkara yang sama dengan pertimbangan psikologis, praktis dan alasan adanya persesuaian pendapat. Memeriksa, mengadili serta memutus sengketa, maka salah satu wewenang hakim yang sangat fundamental adalah penemuan norma (*rechtsvinding*). Sudikno menyatakan bahwa tugas hakim ada tiga, yaitu menetapkan peristiwa yang terbukti, melakukan kualifikasi peristiwa yang konkret jadi peristiwa hukum, serta membentuk hukum. Pada taha kualifikasi inilah sejatinya hakim melakukan penemuan hukum, di mana hakim harus dapat menemukan atau mencari hukum atas suatu kejadian yang telah terbukti/terjadi.²⁰

Melakukan sebuah penemuan hukum bukan hal yang mudah. Ada saatnya suatu norma kabur/tak lengkap. Oleh karena itu dalam rangka kegiatan penemuan hukum ada beberapa metode yang secara umum dipisahkan jadi metode penafsiran norma serta metode argumentasi norma. Vitalnya penemuan norma ialah guna melindungi supaya tak jadi sebuah kekosongan norma, dan supaya majelis punya pemahaman hukum yang tak hanya sosiologi dan normatif, tetapi juga filosofis, yang berarti bahwa norma tak hanya dilihat sebagai kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar setiap untuk bermasyarakat. Hukum berguna sebagai pencipta kepastian, ketertiban, dan mencerminkan fungsi filosofis bangsa yaitu Pancasila guna menunjang kepentingan umum yakni pmbangunan nasional.²¹

Selain itu, dalam sistem hukum di Indonesia, praktek pradilan (yurisprudensi) juga norma ialah sumber norma yang tentunya melengkapi serta memperkuat hukum tertulis sebagai sumber hukum yang utama. Dengan begitu, perundangan akan tetap tajam efektif, dan bisa menaikkan kewibawaan badan peradilan karena dapat memelihara kepastian hukum, keadilan sosial dan juga mengayomi masyarakat. Hal ini juga diperkuat oleh teori kepastian hukum dari Bagir Manan dimana peraturan perundang-undangan haruslah diutamakan dan diterapkan oleh hakim demi tercapainya sebuah keteraturan atau ketertiban.

Akan tetapi dalam Putusan Perkara No. 33/Pdt.G/2019/PN.Ngw, dalam amar putusannya hakim tidak mempertimbangkan semua bukti hukum yang diajukan oleh Penggugat, padahal bukti yang diajukan tersebut adalah bukti asli dan terbukti keabsahannya karena telah dilegalisir oleh instansi terkait oleh bukti tersebut. Walaupun bukti yang diajukan Penggugat berupa Surat Petok dan bukti dari Buku C Desa, Hakim hanya melihat bukti yang diajukan oleh Terggugat berupa sertifikat Tanah yang tidak diteliti terlebih dahulu keasliannya dan tidak mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut, sehingga hal ini membuat penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan di muka hukum dan apa yang seharusnya menjadi miliknya tidak dikabulkan oleh hakim, Penggugat harus melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya kembali.

Upaya Hukum Yang Dilakukan Penggugat Ketika Merasa Dirugikan Haknya

Bagi pihak penggugat yang tidak puas oleh putusa di tingkat satu, terdapat upaya hukum banding dalam hal upaya guna mempersoalkan serta memeriksa lagi putusan yang merugikan salah satu pihak. Pada dasarnya, pengadilan banding disebut juga *judex facti* sehinga sengketa akan diperiksa secara menyeluruh balik peristiwannya ataupun segi hukumnya. Dalam permohonan banding, hakim Pengadilan Tinggi haruslah lebih dahulu

²⁰ Dkk Imron, *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017.

²¹ Romli Atmasasmita, 'Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3.1 (2012), 1-26.

menilai serta menyatakan apa permohonan banding itu diterima. Permohonan banding dinyatakan tidak bisa diterima bila terdapat pelanggaran aturan tertib beracara (hukum formil). pada pengajuan banding, misalnya surat kuasa khusus guna pengajuan banding tak memenuhi syarat Pasal 123 ayat (1) HIR dan bertentangan dengan SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Contoh lainnya pelanggaran aturan tata tertib acara guna upaya banding yaitu dalam materi sengketa itu tak bisa dilakukan upaya hukum banding/mengajukan permohonan banding lebih dari masa tenggang yang ditetapkan aturan perundangan.

Pada hal ini Pengadilan Tinggi memberi putusan sendiri. Apabila Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri, yang artinya menurut penilaian Pengadilan Tinggi bahwa putusan itu telah benar dan tepat, baik mengenai hukum acara ataupun hukum materilnya. Apabila putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri, ini berarti majelis tingkat banding melihat bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri itu dinilai tidak betul dilihat dari penerapan hukum acaranya serta hukum materilnya serta tak sama dengan keadilan. Apabila putusan Pengadilan Negeri dibatalkan, Pengadilan Tinggi secara otomatis langsung mengadili sendiri sengketa tersebut.

Hakim sebagai aparat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sehingga profesi ini dikenal sbagai profesi mulia. Meski demikian, hakim juga orang yang tak luput dari sifat salah, lalai, keliru atau juga khilaf. Ksalahan serta kelalaian (*rechterlijkdwaling*) bisa terjadi pada lingkup hukum acara perdata ataupun hukum perdata materil. Apabila sebuah putusan Pengadilan Negeri batal oleh pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi, maka pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi itu akan “mengadili sendiri” sengketa itu. Pada praktik, putusan Pengadilan Negeri dibuat batal oleh pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi antara lain putusan *judexfacti* tak cukup dipertimbangkan (*onvoldoendegemotiveerd*), terdapat kesalahan pada penerapan hukum acara ataupun pada kesalahan dalam mempertimbangkan bukti. Suatu tahap pembuktian diharapkan bisa memberi keyakinan hakim dalam tingkat yang meyakinkan sert menghindarkan pemberian putusan bila ada kondisi yang meragukan/yang lebih rendah. Ini karena pada pengambilan keputusan berdasar kondisi ragu ini dapat memungkinkan sebuah penyelewengan.

Kesimpulan

Argumentasi hukum oleh hakim dalam menilai bukti hukum pada tahap pembuktian dalam suatu gugatan perdata yang juga manfaat hakim sebagai pembaharu hukum, pada fungsinya yang demikian hakim tidak boleh hanya sekadar menerapkan norma tetapi juga harus lebih tajam lagi dalam menemukan dan menciptakan hukum. Keteguhan hakim dalam mempertimbangkan serta menilai alat bukti menjadi sebuah ruang yang harus dkembangkan serta dilaksanakan sebagai sebuah ornamen ilmu serta agama dalam mencari keadilan yang substansif.

Daftar Bacaan

Adam Bastian Mardhatillah, 'No Title', *BUKTI TIDAK LANGSUNG SEBAGAI DASAR HAKIM MENJATUHKAN PIDANA (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)*, 12 (2019)

- Agustian, Sanggup Leonard, 'ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI BATU UJI BAGI HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2019 <<https://doi.org/10.3996/jhmo.v2i2.2370>>
- Aldho Galih Pramata, 'ANALISIS KEKUATAN DAN NILAI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERWUJUD CCTV (CLOSED CIRCUIT TELEVISION) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 DALAM HUKUM ACARA PIDANA', *Jurnal Verstek*, volume 8 n (2020)
- Al Arif, M. Yasin, 'Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif', *Undang: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>>
- Atmasasmita, Romli, 'Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional', *Jurnal Hukum PRIORIS*, 3.1 (2012), 1-26
- Dian Kus Pratiwi, 'No Title', *Dian Kus Pratiwi, Dessy Ariani, Despan Heryansyah, Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, JAMALI - Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari Vol. 01, Issue. 01, Maret 2019*, 1.01 (2019)
- Diantha, I Made Pasek, 'Metodologi Penelitian Hukum Normatif', *Teori Metodologi Penelitian A.*, 2017
- Frank, Jerome, and Brian H. Bix, *Law and the Modern Mind*, *Law and the Modern Mind*, 2017 <<https://doi.org/10.4324/9780203787533>>
- Herdyanto, Akbar Bella Sekar Panuntun & Edy, 'ANALISIS PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA JUAL BELI HASIL HUTAN TANPA DISERTASI SURAT KETERANGAN ASAL USUL', *Jurnal Verstek*, 8 No.3 (2020)
- Hinduan, Zahrotur Rusyda, 'Menulis Jurnal Internasional Dan Nasional', *Nasional.Sindo News.Com*, 2014
- Hufron, 'No Title', *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam PJPT Kedua (BPHN Departemen Kehakiman)*, 2019
- Imron, Dkk, *Hukum Pembuktian, Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2010)
- Purwadi, M. Imam, 'No Title', *M. Imam Purwadi, Fungsi Hukum Sebagai "Alat" Dan "Cermin" Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Nasional, Jurnal Mahkamah Ibi Societas Ibi Ius, Vol. 4, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2012*, 2 (2012)
- R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., 'KUHP DAN KUHP', in *KUHP DAN KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, 2014
- Rasmadi, Putu, Arsha Putra, Ketut Nyoman Tjukup, and Martana, 'Jurnal Hukum Acara Perdata', *Hukum Acara Perdata*, 2016
- Rossy Ibnul Hayat, Sukardi, 'ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA EKONOMI SYARIAH TERKAIT WANPRESTASI: Studi Putusan Nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg', *Khatulistiwa Law Review*, Volume 1 N (2020)
- Yasin, Yasin, 'Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016 <<https://doi.org/10.30984/as.v5i1.225>>

PENERAPAN KEBIJAKAN GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PARIWISATA

Luh Putu Sudini¹, Made Wiryani², A.A. Rai Sita Laksmi³

Abstract

Paying attention to the development of the tourism sector in the Bali Province which has ups and downs or in other words the tourism sector in Bali due to political and social conditions has caused domestic and foreign tourist visits to tourism in Bali Province to increase and sometimes decrease, such as during the Bali Bombing I and The Bali Bombing II, causing the presence of domestic and foreign tourist visits to Bali Province Tourism to decline, even severely slumped. In this study, trying to examine the existence of the General Agreement Trade on Tariff (GATS) policy on the development of tourism in Bali Province. The problem taken is how to implement the General Agreement on Trade in Service (GATS) policy on tourism visits in Bali Province? and what is the impact of tourism policy in Bali Province after the ratification of the General Agreement on Trade in Service (GATS)? This research is a normative legal research. The implementation of the GATS policy by the Government of Indonesia through the provisions of Law no. 10-2009 including the policy on the characteristics of tourists visiting Bali, it appears that the implementation of the Bali Province policy on tourism is able to provide satisfaction for tourists visiting Bali so that tourists will repeat their arrival to Bali Province. After the GATS ratification, the tourism policy in Bali Province and regencies / cities in Bali had an impact on the number of tourist visits, especially domestic or domestic tourists, experienced a significant increase in 2016-2017, namely 8,643,680 in 2016 to 8,735,633 in 2017, so that there was an increase of 1.06%. In addition, the ratification of the GATS policy by the Government of Indonesia has had a positive impact on the formation of tourist objects that the Bali Provincial Government can offer to tourists visiting Bali Province, and the tourism objects offered can increase tourist visits to Bali Province.

Keywords: application; GATS policy; tourism

Abstrak

Memperhatikan perkembangan bidang pariwisata di wilayah Provinsi Bali yang jatuh bangun atau dengan kata lain sektor pariwisata di Bali akibat kondisi politik dan sosial menyebabkan kunjungan wisatawan domestik dan manca Negara terhadap pariwisata di Provinsi Bali bisa meningkat dan kadang kala menurun seperti saat ada kejadian Bom Bali I dan Bom Bali II, menyebabkan keberadaan kunjungan wisatawan domestik dan luar negeri terhadap Pariwisata Provinsi Bali menjadi menurun jatuh bahkan sangat terpuruk. Dalam penelitian ini, mencoba meneliti berkaitan dengan keberadaan kebijakan General Agreement Trade on Tariff (GATS) terhadap perkembangan Pariwisata di Provinsi Bali. Permasalahan yang diambil yaitu bagaimana penerapan kebijakan General Agreement on Trade in Service (GATS) terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi Bali? dan bagaimana dampak kebijakan pariwisata di Provinsi Bali setelah ratifikasi General Agreement on Trade in Service (GATS)? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normati. Penerapan kebijakan GATS oleh Pemerintah Indonesia melalui ketentuan UU No. 10-2009 termasuk juga kebijakan terhadap karakteristik wisatawan yang berkunjung Ke Bali, tampak bahwa penerapan kebijakan Provinsi Bali bidang pariwisata mampu memberikan kepuasan bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali sehingga wisatawan akan mengulangi kedatangannya ke Provinsi Bali. Kebijakan Pariwisata di Provinsi Bali maupun kabupaten/kota di seluruh Bali, setelah ratifikasi GATS berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan utamanya wisatawan nusantara atau dalam negeri, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016- 2017 yakni 8.643.680 tahun 2016 menjadi 8.735.633 tahun 2017, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,06%. Selain itu, ratifikasi kebijakan GATS oleh Pemerintah Indonesia, berdampak positif terhadap terbentuknya objek-objek wisata yang mampu ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada para wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bali, dan objek pariwisata yang ditawarkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali.

Kata kunci: kebijakan GATS; pariwisata; penerapan

¹ Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No. 24, Denpasar | luhtpusudini@yahoo.com.

² Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No. 24, Denpasar | madewiryani60@gmail.com.

³ Universitas Warmadewa, Jl. Terompong No. 24, Denpasar | sitalaksmi08@gmail.com.

Pendahuluan

Konsekuensi dari meratifikasi kebijakan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO), negara-negara anggota diminta membuat kebijakan-kebijakan perdagangan yang transparan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku berikut tindakan-tindakan yang dipakai dalam GATT/WTO. Salah satu aspek yang dicakup oleh WTO adalah perdagangan jasa yang diatur dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang merupakan salah satu lampiran (*annex*) dari Perjanjian Pembentukan WTO beserta *Schedule of Specific Commitments* yang berisi daftar komitmen Indonesia yang sifatnya spesifik dan menjelaskan sektor dan transaksi di bidang jasa yang terbuka bagi pihak asing serta kondisi-kondisi khusus yang disyaratkannya. Memperhatikan keadaan alam, flora, dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Selain itu, kita juga mengingat bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia. Mengingat juga bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Terdapat perbandingan penelitian yang diambil yaitu penelitian pertama oleh Tomy Michael yang mengatakan bahwa penerapan hukum dalam konteks pariwisata masih belum memiliki keterkaitan isu hukum. Dikatakan bahwa Makam Peneleh di Surabaya belum menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU No. 10-2009) dan kesimpulannya *seeing the development of tourism in Indonesia, especially in Surabaya, The attention of the Dutch cemetery in Peneleh Surabaya should take precedence*.⁴ Penelitian kedua dimana kebudayaan masyarakat hukum adat Bali merupakan sumber daya ekonomi bagi pariwisata. Namun, masyarakat Bali relatif tidak dapat menikmati manfaat ekonomi tersebut. Pemerintah dan pengusaha jasa pariwisata merupakan pemangku kepentingan yang selama ini cenderung paling diuntungkan. Keadaan tersebut tentu membutuhkan penelusuran dan penelitian terhadap instrumen hukum yang mengatur kebudayaan, masyarakat, dan pariwisata. Selain itu, perlu juga dilakukan dianalisis terhadap isu mengenai apakah peraturan perundang-undangan nasional terkait sudah mengatur dan melindungi kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu sumber daya ekonomi pariwisata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang utamanya menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional terkait hanya sebatas mengakui kebudayaan masyarakat adat. Bahkan peraturan-peraturan tersebut juga terlihat belum secara spesifik memberikan perlindungan hukum terhadap kebudayaan masyarakat hukum adat sebagai sumber daya ekonomi

⁴ Tomy Michael, 'TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2466>>.

pariwisata.⁵ Penelitian ketiga yaitu kebijakan bebas visa kunjungan bagi pengunjung dari 169 negara. Dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 ditegaskan bahwa Peraturan Presiden ini dibuat dalam rangka memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya. Dampak negatif dari kebijakan ini, ditengarai adanya penyalahgunaan kebijakan bebas visa. Penelitian ini meneliti pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan pengawasan terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja sehubungan dengan ketentuan bebas visa kunjungan didukung Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran bebas visa kunjungan adalah: keterbatasan dalam pengawasan yang diakibatkan oleh kurangnya personil, keterbatasan sarana/prasarana, belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA), dan belum optimalnya sistem e-office yang dikembangkan pada tempat pemeriksaan imigrasi (TPI).⁶

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi terhadap pendapatan anggaran daerah (PAD) di Provinsi Bali. Dengan adanya kejenuhan pembangunan hotel berbintang lima, kemudian adanya masa krisis moneter serta perkembangan sosial, politik, dan keamanan di dalam negeri, utamanya di Provinsi Bali maka ingin diketahui bagaimana penerapan kebijakan GATS terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi Bali dan Bagaimana dampak kebijakan pariwisata di Provinsi Bali setelah ratifikasi GATS. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dibuat rumusan masalah bagaimana penerapan kebijakan GATS terhadap kunjungan pariwisata di Provinsi Bali? Dan dampak kebijakan pariwisata di Provinsi Bali setelah ratifikasi GATS?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.⁷

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kebijakan GATS Dalam Pengaturan Pariwisata Di Indonesia Dan Provinsi Bali

Perjanjian GATS dan WTO berlaku terhadap semua tindakan negara-negara anggota yang mempunyai dampak pada perdagangan jasa- jasa.⁸ Yang dimaksud dalam perjanjian

⁵ Made Suksma Prijandhini Devi Salain, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUDAYAAN BALI SEBAGAI SUMBER DAYA EKONOMI PARIWISATA', *Kertha Patrika*, 2017 <<https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p01>>.

⁶ I Gede Weda Sugama and I Nyoman Gede Remaja, 'PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGAR KETENTUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA', *Kertha Widya*, 2019 <<https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.299>>.

⁷ Tomy Michael, 'CORRUPTION AND NICCOLO MACHIAVELLI', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2016 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.21>>.

ini, perdagangan jasa meliputi penyediaan jasa⁹ dari wilayah satu negara ke negara lain; dalam wilayah suatu negara untuk konsumen jasa dari Negara lain; oleh penyedia jasa suatu negara, melalui keberadaan usaha pemasok jasa tersebut di wilayah Negara lain; dan oleh penyedia jasa suatu negara, melalui keberadaan “natural person” di wilayah Negara lain.

Perjanjian di bidang perdagangan jasa-jasa (GATS) yang dihasilkan dalam perundingan Uruguay Round memiliki tiga (3) komponen yang saling berkaitan sebagaimana dikemukakan oleh John Kraus:¹⁰

“The General Agreement on Trade in Services, GATS consists of three interlocking components. The first is the text of the Agreement (often referred to as the framework agreement), which contains rules and obligations applying to all members of the WTO. The second component is the annexes, which deal with the specific issues arising in certain sectors. There are several such as annexes on, respectively, movement of persons supplying services, air transport services, financial service, maritime transport services, and telecommunications. The third component results from mainly bilateral negotiations among participants in the Uruguay Round negotiations and consists of national schedules of commitments listing each participant’s specific undertakings”.

Penyelenggaraan bidang kepariwisataan di Provinsi Bali, tidak hanya pariwisata pada bidang budaya, namun ada juga pariwisata alam, pariwisata laut (atau bahari), pariwisata agro, dan lain-lain yang semuanya di bawah pengelolaan dan pengawasan pemerintah wilayah provinsi Bali oleh karena keberadaan pariwisata tersebut ada di dalam kewenangan Provinsi Bali. Misalnya, seperti jenis wisata yang memanfaatkan wilayah pesisir dan lautan secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan langsung diantaranya berperahu, berenang, snorkeling, diving, memancing. Kegiatan tidak langsung seperti olah raga pantai, piknik menikmati atmosfer laut.¹¹

Pulau Bali yang merupakan destinasi pariwisata yang sudah populer di mancanegara, tidak saja menjadi daerah tujuan wisata utama bagi wisman, tetapi juga wisatawan nusantara (Wisnus). Bahkan dalam beberapa tahun terakhir kunjungan wisnus ke Bali menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah kunjungan wisnus ke Bali dalam kurun waktu sepuluh (10) tahun terakhir yaitu sebanyak 2.484.644 orang pada tahun 2007, meningkat menjadi 6.063.558 orang pada tahun 2012, akhirnya mencapai 8.643.680 orang pada tahun 2016 (Dinas Pariwisata Provinsi Bali).¹² Memperhatikan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun kabupaten/kota di Bali berkaitan dengan pariwisata di Bali tersebut di atas, yangmana kebijakan pemerintah Bali tersebut sangat mendukung dan membantu para

⁸ Mari E. Pangestu, ‘A Tribute to Our Guru, Mentor, Friend and Economic Commentator Par Excellence: Professor Mohammad Sadli’, *Economics and Finance in Indonesia*, 2015 <<https://doi.org/10.7454/efi.v56i1.13>>.

⁹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ‘Potensi Industri MICE Indonesia’, *Warta Ekspor*, 2011.

¹⁰ Kraus, John, 1994, *The GATT - Negotiation - A Business Guide to The Results of the Uruguay Round*, ICC Publishing S.A, Paris, Page 40.

¹¹ Denny Hernawan and Ginung Pratidina, ‘MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR’, *JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 2015 <<https://doi.org/10.30997/JSH.V6I2.504>>.

¹² i suastika and I Yasa, ‘PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, LAMA TINGGAL WISATAWAN DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI’, *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2017.

wisatawan yang datang ke Bali baik berupa informasi objek wisata di Bali, transportasi, akomodasi di Bali, kuliner, proses/prosedur kedatangan wisatawan di Bali dan termasuk bagi para pelaku bisnis bidang pariwisata, kesemuanya memberikan rasa nyaman, aman, dan kepuasan bagi para wisatawan yang datang mengunjungi pariwisata di Bali. Selanjutnya, memperhatikan karakteristik wisatawan nusantara (wisnus) yang berkunjung ke Bali, baik melalui Pelabuhan Gilimanuk, Bandara Ngurah Rai, maupun Pelabuhan Padangbai, adalah sebagai berikut:

Jenis Kelamin

Persentase wisatawan nusantara yang berkunjung ke Bali berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan:

No.	Jenis Kelamin	(%)
1.	Laki-Laki	51,4
2.	Perempuan	48,6
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Bali Tahun 2018

Tabel 1.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung ke Bali Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Wisnus berjenis kelamin laki-laki yang berkunjung ke Bali di atas wisnus berjenis kelamin perempuan, yakni 51,4 % (laki-laki) dan 48,6% (perempuan).

Usia

Persentase wisnus yang berkunjung ke Bali berdasarkan kelompok usia dapat disajikan:

No.	Kelompok Umur	(%)
1.	< 15 Tahun	1,3
2.	16 - 25 Tahun	33,9
3.	26 - 55 Tahun	61,3
4.	> 56 Tahun	3,5
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Bali Tahun 2018

Tabel 2

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Usia

Persentase tertinggi wisnus yang berkunjung ke Bali terdapat pada kelompok usia 26 - 55 tahun, yakni mencapai 61,3% menyusut kemudian kelompok usia 16 - 25 sebesar 33,9%, kelompok usia 56 tahun ke atas sebesar 3,5% dan kelompok usia di bawah 15 tahun sebesar 1,3%.

Kota/Daerah Asal

Persentase wisnus yang berkunjung ke Bali berdasarkan daerah asalnya dapat disajikan:

No.	Kota/Daerah Asal	(%)
1.	Jakarta	12,9
2.	Jawa Barat	8,0
3.	Jawa Tengah	14,3
4.	Yogyakarta	6,3
5.	Jawa Timur	36,6
6.	Sumatera	2,5
7.	Kalimantan	1,1

8.	Sulawesi	1,7
9.	NTB/NTT	16,0
10.	Lainnya	0,6
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Bali Tahun 2018

Tabel 3.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Daerah Asal

Berdasarkan daerah asalnya, persentase tertinggi wisnus yang berkunjung ke Bali dicapai oleh Jawa Timur (36,6%), NTB/NTT (16,0), disusul Jawa Tengah (14,3%), Jakarta (12,9%), Jawa Barat (8,0%), Yogyakarta (6,3%), Sumatera (2,5%), Sulawesi (1,7%), Kalimantan (1,1%), dan sejumlah daerah lainnya (0,6%).

Status Pekerjaan

Persentase wisnus yang berkunjung ke Bali berdasarkan status pekerjaannya dapat disajikan:

No.	Status Pekerjaan	(%)
1.	Pelajar/Mahasiswa	28,3
2.	PNS	11,5
3.	TNI/POLRI	0,3
4.	Profesional	4,3
5.	Pegawai Swasta	33,5
6.	Wirausaha	14,6
7.	Lainnya	7,5
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Bali Tahun 2018

Tabel 4.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Status Pekerjaan

Persentase tertinggi wisnus yang berkunjung ke Bali dicapai oleh golongan pegawai swasta (33,5%), disusul pelajar/mahasiswa (28,3%), disusul wirausaha (14,6%), PNS (11,5%), profesional (4,3%), dan TNI/POLRI (0,3%). Selain itu juga terdapat kelompok wisnus dengan status pekerjaan lainnya mencapai 7,5%.

Jalur Transportasi yang Ditempuh

Berdasarkan jalur transportasi yang ditempuh dalam rangka melakukan kunjungan ke Bali, persentase wisnus yang berkunjung ke Bali dapat disajikan:

No.	Jalur Transportasi yang Ditempuh	(%)
1.	Darat	65,7
2.	Laut	1,2
3.	Udara	33,1
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 5.

Persentase Wisnus yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Jalur Transportasi Yang Ditempuh Saat Datang Ke Bali

Kelompok Wisnus yang berkunjung ke Bali melalui darat menunjukkan persentase tertinggi (65,7%), disusul kelompok wisnus yang menempuh jalur udara (33,1%), dan kelompok wisnus yang menempuh jalur laut menunjukkan persentase paling rendah (1,2%).

Moda Transportasi yang Digunakan Selama di Bali

Persentase wisnus yang berkunjung ke Bali berdasarkan moda transportasi yang digunakan selama melakukan kunjungan di Bali dapat disajikan:

No.	Moda Transportasi	(%)
1.	Mobil Pribadi	34,5

2.	Mobil Sewaan	35,8
3.	Kendaraan Umum	9,8
4.	Sepeda Motor	19,9
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 6.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Moda Transportasi Yang Digunakan Selama Di Bali

Moda transportasi yang paling banyak digunakan selama melakukan kunjungan di Bali adalah mobil sewaan (35,8%), disusul mobil pribadi (34,5%), sepeda motor (19,9%), dan kendaraan umum (9,8%).

Periodisitas Kunjungan

Persentase wisnus yang mengunjungi Bali berdasarkan periodisitas kunjungan dapat disajikan:

No.	Periodisitas Kunjungan	(%)
1.	Kunjungan Pertama Kali	25,6
2.	Kunjungan Ulang (2 - 5 kali)	45,1
3.	Kunjungan Ulang > 5 kali	22,7
4.	Kunjungan Reguler Tiap Bln/Thn	6,6
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 7.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Periodisitas Kunjungan

Berdasarkan periodisitas kunjungan, persentase tertinggi Wisnus yang mengunjungi Bali adalah wisnus yang melakukan kunjungan ulang 2 hingga 5 kali, yakni mencapai 45,1%, disusul wisnus yang baru melakukan kunjungan untuk pertama kalinya (25,6%), wisnus yang melakukan kunjungan ulang lebih dari 5 kali (22,7%), dan wisnus yang melakukan kunjungan reguler tiap bulan/tahun (6,6%).

Tujuan Kunjungan

Berdasarkan tujuan kunjungan, persentase wisnus yang mengunjungi Bali dapat disajikan:

No.	Tujuan Kunjungan	(%)
1.	Berlibur/rekreasi	66,1
2.	Mengunjungi Teman/Famili	19,5
3.	Tugas Kantor/Perusahaan	6,2
4.	Konferensi, Seminar, Rapat	2,7
5.	Bisnis	1,7
6.	Lainnya	3,8
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 8.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Tujuan Kunjungan

Berdasarkan tujuan kunjungan, diketahui bahwa persentase tertinggi wisnus yang mengunjungi Bali adalah wisnus yang melakukan kunjungan untuk berlibur/rekreasi (66,1%) disusul mengunjungi teman mencapai (19,5%), tujuan tugas kantor/perusahaan mencapai 6,2%, tujuan konferensi, seminar, rapat mencapai 2,7%, tujuan bisnis mencapai 1,7% dan untuk sejumlah tujuan lainnya mencapai 3,8%.

Tipologi Perjalanan

Berdasarkan tipologi perjalanannya selama melakukan kunjungan wisata di Bali, persentase wisnus yang mengunjungi Bali dapat disajikan:

No.	Tipologi Perjalanan	(%)
1.	Menggunakan Paket Tour	15,3
2.	Tidak Menggunakan Paket Tour	84,7
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 9.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Tipologi Perjalanan Partner Berkunjung

Berdasarkan partner berkunjung, persentase wisnus yang mengunjungi Bali dapat disajikan:

No.	Partner Berkunjung	(%)
1.	Sendiri	12,7
2.	Dengan Teman	37,1
3.	Dengan Keluarga	47,8
4.	Lainnya	2,4
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 10.

Persentase Wisnus Yang Berkunjung Ke Bali Berdasarkan Partner Berkunjung

Dalam melakukan kunjungan wisata ke Bali, hampir separuh (47,8%), wisnus melakukan kunjungan dengan keluarga, menyusul kemudian mereka yang melakukan kunjungan disertai teman (37,1%), dan melakukan kunjungan sendiri (12,7%). Di samping itu juga terdapat 2,4% yang melakukan kunjungan ke Bali ditemani pihak- pihak lainnya, seperti dengan majikan atau pembantu rumah tangga, dan dengan pimpinan atau staf.

Alokasi Pengeluaran

Alokasi pengeluaran wisnus selama melakukan kunjungan wisata di Bali dapat disajikan seperti dalam tabel berikut ini. Berdasarkan alokasi pengeluaran biaya selama melakukan kunjungan wisata di Bali, ternyata persentase pengeluaran untuk akomodasi menduduki peringkat tertinggi sebesar 32,9%. Menyusul kemudian pengeluaran untuk souvenir (30,8%), konsumsi (28,1%), transportasi lokal (5,0%), atraksi (2,1%). Sedangkan pengeluaran untuk guide, hiburan dan beberapa jenis pengeluaran lainnya (seperti pembelian pulsa telepon seluler, sewa internet, dan laundry) sebesar 1,1%.

No.	Pengeluaran	(%)
1.	Akomodasi	32,9
2.	Konsumsi	28,1
3.	Transportasi Lokal	5,0
4.	Souvenir	30,8
5.	Guide	0,0
6.	Atraksi	2,1
7.	Hiburan	0,7
8.	Lain-lain	0,4
	Jumlah	100,0

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Bali 2018

Tabel 11.

Persentase Pengeluaran Wisnus Selama Melakukan Kunjungan Wisata Di Bali Pengeluaran Rata-Rata Perhari

Hampir seluruhnya (96,6%) wisnus yang mengunjungi Bali menyatakan keinginannya untuk melakukan kunjungan ulang ke Bali . Hanya 3,0% yang menyatakan

ragu-ragu, dan 0,4% yang menyatakan tidak berkeinginan melakukan kunjungan ulang ke Bali. Memperhatikan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat luas, termasuk para wisatawan asing maupun domestik tertarik untuk datang mengunjungi objek pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi Bali, termasuk juga yang ada di daerah Kabupaten dan Kota di Bali. Selanjutnya, memperhatikan berbagai karakteristik wisatawan yang berkunjung Ke Bali sangat menikmati objek wisata yang ditawarkan oleh Provinsi Bali, keindahan alam maupun keramahan adat budaya orang Bali dengan agama Hindu yang mayoritas di Bali, kemudahan-kemudahan dan rasa aman serta atraksi-atraksi menggunakan teknologi modern akan mampu membuat para wisatawan asing maupun domestik senang dan puas berkunjung ke daerah pariwisata di Provinsi Bali.

Dampak Kebijakan Pariwisata Di Bali Setelah Ratifikasi GATS

Memperhatikan isi Deklarasi Stockholm Tahun 1972 (Prinsip 1), menyatakan bahwa "Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a duality that permits a life of dignity and well - being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations". Memperhatikan UU No. 10-2009, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai- nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai - nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.¹³ Apabila diperhatikan pada masing-masing Kabupaten dan Kota di Bali tersebut juga memiliki pengaturan terhadap Kepariwisata yang ada pada wilayah Kabupaten dan Kota masing-masing.

Pengaturan hukum di bidang kepariwisataan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan kemajuan pelaksanaan dan pengelolaan kepariwisataan utamanya di Provinsi Bali, yang pendapatan asli daerah (PAD) nya bersumber mayoritas dari aktivitas kepariwisataan di berbagai kabupaten dan kota di Bali, termasuk juga Provinsi Bali. Lebih lanjut, jika kita memperhatikan pendapat dari Emile Durkheim yang pokoknya menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi daripada solidaritas sosial dalam masyarakat.¹⁴ Dengan demikian, maka di dalam masyarakat dikenal solidaritas yang bersifat mekanis dan organis. Solidaritas mekanis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan daripada paraarganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang heterogen,

¹³ Laurensius Arliman S, 'Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v2-0i2.10081>>.

¹⁴ Emile Durkheim, 'The Division of Labor in Society', in *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives: Second Edition*, 2016 <<https://doi.org/10.4324/9781315775357>>.

dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks.¹⁵ Ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis system hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat represif. Hukum represif, artinya kaidah-kaidah hukum yang sanksi - sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-kaidah hukum tersebut berkaitan hari depan, dan kehormatan seorang warga masyarakat atau bahkan merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidupnya. (hukum pidana). Sedangkan, Hukum yang restitutif, adalah kaidah hukum ini tujuan utamanya tidaklah perlu semata-mata mendatangkan penderitaan pada mereka yang melanggar, tapi adalah untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula, (pemulihan keadaan), sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah tersebut mencakup, hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi, dan hukum Negara.¹⁶ Lebih lanjut, kebijakan bidang kepariwisataan ini diterapkan dalam Kepariwisata yang ada di Provinsi Bali, yangmana Provinsi Bali mengeluarkan beberapa kebijakan implementasi, dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali, Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa yang termasuk usaha pariwisata Bali, atau jasa pariwisata di Bali yang memiliki daya tarik wisata antara lain kawasan pariwisata; jasa transportasi wisata; jasa perjalanan wisata; d) jasa makanan dan minuman (kuliner); jasa akomodasi; jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran; jasa informasi pariwisata; jasa konsultan; jasa pramuwisata; wisata tirta; wisata spiritual; dan spa.

Melalui adanya pengaturan di bidang kepariwisataan, baik secara nasional maupun melalui kebijakan daerah provinsi maupun kabupaten dan kota di Bali, maka objek pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi Bali maupun objek Pariwisata di beberapa daerah kabupaten dan kota di Bali dapat dijaga dan dipelihara serta dikelola dengan baik, termasuk juga pembentukan wisata buatan yang dipandang perlu oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten serta kota di Bali, sehingga mampu mengundang para wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berwisata ke Provinsi Bali, termasuk objek pariwisata yang berada di daerah kabupaten-kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali.

Pengaturan bidang kepariwisataan oleh Provinsi Bali maupun oleh daerah kabupaten dan kota di Bali, guna dapat diketahui dan dimengerti oleh masyarakat banyak, utamanya oleh para wisatawan asing maupun domestik maka perlu ada sosialisasi kebijakan daerah kabupaten dan kota maupun Provinsi Bali tersebut maupun pelaksanaan publikasi secara *online* dengan IT kepada masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat luas, termasuk para wisatawan asing maupun domestik dapat mengetahui dan tertarik untuk datang mengunjungi objek pariwisata yang dimiliki oleh Provinsi Bali, termasuk juga yang ada di daerah kabupaten dan kota di Bali. Kemudahan-kemudahan dan rasa aman serta keindahan alam maupun keramahan adat budaya orang Bali dengan agama Hindu yang mayoritas di Bali, akan membuat para wisatawan asing maupun domestik senang dan puas jika berkunjung ke daerah pariwisata di Provinsi Bali.

¹⁵ Yustinus Suhardi Ruman, 'Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum', *Jurnal Hukum*, 2013.

¹⁶ M. Subhan, 'Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, 12.2 (2019), 138 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>.

Memperhatikan beberapa kebijakan pariwisata yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali berkaitan dengan penerapan kebijakan GATS, tampak Pemerintah Provinsi Bali telah menyediakan banyak objek wisata, seperti wisata alam, wisata budaya, wisata tirta maupun yang lainnya, berbasis teknologi seperti adanya atraksi-atraksi pada objek wisata dengan menggunakan teknologi modern yang mampu memuaskan para wisatawan, selain juga kebijakan mengenai pelayanan perizinan bidang pariwisata di Provinsi Bali berusaha melakukan pelayanan dengan terintegrasi secara elektronik pada sector pariwisata, sehingga para pelaku usaha bidang pariwisata dalam rangka memperoleh ijin usaha pariwisata dapat dipermudah, dan cepat proses bidang perizinan usaha pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa ratifikasi kebijakan GATS oleh Pemerintah Indonesia, berdampak positif terhadap terbentuknya objek-objek wisata yang mampu ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada para wisatawan yang datang berkunjung ke Provinsi Bali, sehingga objek pariwisata yang ditawarkan tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali.

Kesimpulan

Penerapan GATS oleh Pemerintah Indonesia melalui ketentuan UU No. 10-2009, dan lebih lanjut dituangkan pada kebijakan bidang pariwisata di Provinsi Bali, termasuk juga kebijakan terhadap karakteristik wisatawan yang berkunjung Ke Bali, tampak bahwa penerapan kebijakan Provinsi Bali bidang Pariwisata mampu memberikan kepuasan bagi wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bali sehingga wisatawan akan mengulangi kedatangannya ke Provinsi Bali. Kebijakan pariwisata di Provinsi Bali maupun kabupaten/kota di seluruh Bali, setelah ratifikasi GATS berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan utamanya wisatawan nusantara atau dalam negeri, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2016- 2017 yakni 8.643.680 tahun 2016 menjadi 8.735.633 tahun 2017, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,06%. Selain itu, ratifikasi kebijakan GATS oleh Pemerintah Indonesia, berdampak positif terhadap terbentuknya objekk wisata yang mampu ditawarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada para wisatawan yang datang berkunjung ke Provinsi Bali, dan objek pariwisata yang ditawarkan tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Bali.

Daftar Pustaka

- Arliman S, Laurensius, 'Peran Investasi Dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata Di Provinsi Sumatera Barat', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10081>>
- Durkheim, Emile, 'The Division of Labor in Society', in *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives: Second Edition*, 2016 <<https://doi.org/10.4324/9781315775357>>
- Hernawan, Denny, and Ginung Pratidina, 'MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN DESTINASI PARIWISATA DI KABUPATEN BOGOR', *JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 2015 <<https://doi.org/10.30997/JSH.V6I2.504>>
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 'Potensi Industri MICE Indonesia', *Warta Ekspor*, 2011

- Michael, Tomy, 'CORRUPTION AND NICCOLO MACHIAVELLI', *Asia Pacific Fraud Journal*, 2016 <<https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.21>>
- — —, 'TOURISM LAW (STUDY ON THE DUTCH CEMETRY IN PENELEH SURABAYA)', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.-2466>>
- Pangestu, Mari E., 'A Tribute to Our Guru, Mentor, Friend and Economic Commentator Par Excellence: Professor Mohammad Sadli', *Economics and Finance in Indonesia*, 2015 <<https://doi.org/10.7454/efi.v56i1.13>>
- Prijandhini Devi Salain, Made Suksma, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBUDAYAAN BALI SEBAGAI SUMBER DAYA EKONOMI PARIWISATA', *Kertha Patrika*, 2017 <<https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p01>>
- Ruman, Yustinus Suhardi, 'Keteraturan Sosial, Norma Dan Hukum', *Jurnal Hukum*, 2013
- suastika, i, and I Yasa, 'PENGARUH JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN, LAMA TINGGAL WISATAWAN DAN TINGKAT HUNIAN HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI', *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2017
- Subhan, M., 'Perlindungan Hukum Bagi Penganut Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme Di Indonesia', *Mimbar Keadilan*, 12.2 (2019), 138 <<https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2385>>
- Sugama, I Gede Weda, and I Nyoman Gede Remaja, 'PELAKSANAAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGAR KETENTUAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS II SINGARAJA', *Kertha Widya*, 2019 <<https://doi.org/10.37637/kw.v6i1.299>>

AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT ATAU DOKUMEN DARI PARA PIHAK YANG DIKETAHUI PALSU SETELAH AKTA DIBUAT

Edrick Kangagung¹

Abstract

Notaries are authorized to make authentic deeds which are made according to the forms and procedures stipulated by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary Public. Notary in making a deed based on the information conveyed by the parties then poured into the deed according to the form stipulated by law. Basically, the notary is not obliged to investigate materially from the information submitted by the parties. In this study, there are two issues to be discussed, namely the authority of the notary as a public official in making authentic deeds and what are the legal consequences of a notary deed based on letters or documents from parties that are known to be fake after the deed is made. The research method used is juridical normative, which is legal research conducted by researching library materials or secondary data and analyzed using qualitative descriptive techniques. Notary as the official has the authority to make an authentic deed. The notary's negligence in drawing up the deed which resulted in the failure to fulfill the formal requirements caused the power of proof to become the deed under hand. If the parties experience a loss due to negligence committed by a notary public, then the injured party can demand fees, compensation and interest from the notary public.

Keywords: legal consequences; letters or documents; notary deeds

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan bagaimana akibat hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu. Notaris berwenang dalam membuat akta otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris dalam membuat akta berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Notaris pada dasarnya tidak berkewajiban untuk menyelidiki secara materiil dari keterangan yang disampaikan oleh para pihak. Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yang akan dibahas yakni kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan apa akibat hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Notaris sebagai pejabat berwenang untuk membuat akta otentik. Kelalaian notaris dalam pembuatan akta yang mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat formal menyebabkan kekuatan pembuktiannya menjadi akta dibawah tangan. Apabila para pihak mengalami kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh notaris, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Kata kunci: akibat hukum; akta notaris; surat atau dokumen

Pendahuluan

Keberadaan lembaga notaris dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta otentik sebagai alat bukti yang mengikat. Peran notaris sebagai pejabat umum adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa notaris. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum di tengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan.²

Kebutuhan akan akta otentik adalah untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuat suatu perjanjian. Landasan filosofi dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No.

¹ Universitas Surabaya, Surabaya | edrickkang333@gmail.com

² Edwar, Edwar, Faisal A. Rani, and Dahlan Ali. "Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum ditinjau dari Konsep Equality before the Law." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49.1 (2019): 180-20

30-2004) selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UU No. 2-2014) adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Akta Notaris merupakan sebuah dokumen yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dokumen atau akta yang dibuat oleh Notaris merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang dijamin dengan undang-undang.³ Akta notaris menjamin kedudukan hukum, hak dan kewajiban bagi para pihak.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.⁴ Melalui akta yang dibuat oleh notaris, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum yang dilakukan. Kedudukan surat sebagai alat bukti dalam perkara perdata sangat diutamakan, berbeda halnya dengan perkara pidana bukti yang utama adalah kesaksian.⁵

Pada praktiknya dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum, notaris ketika membuat akta mungkin saja memasukkan keterangan yang berupa surat atau dokumen palsu ke dalam akta karena notaris dalam membuat akta hanya mencatat keinginan dan kehendak para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta otentik menurut bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut dapat menjadi bermasalah jika para pihak ada yang dirugikan oleh akta yang dibuat oleh notaris berisi surat atau dokumen palsu ke dalam akta.

Penelitian ini akan membahas mengenai dua permasalahan yakni mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik dan akibat hukum akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik

Profesi notaris memiliki arti penting ditinjau dari kewenangannya. Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam

³ Asep Id Hadiana, 'Pemanfaatan Teknologi QR Code Untuk Verifikasi Akta Notaris (PPAT)', *MIND Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.26760/mindjournal.v1i1.41>>.

⁴ Kartini Siahaan, 'Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana', *Recital Review*, 2019.

⁵ Siahaan.

⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 2020.

pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar.⁷ Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris).⁸ Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Notaris adalah pejabat umum yang independen berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain.⁹ Berdasarkan Pasal 1 UU No. 2-2014 menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris mempunyai wewenang dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan UU No. 2-2014. Dalam Pasal 1 UU No. 2-2014, pengertian notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Definisi tersebut memberikan landasan hukum Notaris sebagai pejabat umum yang diberi tugas dan wewenang oleh Negara untuk membuat dan menyediakan alat bukti tertulis (akta otentik) yang dibutuhkan oleh negara manakala terjadi suatu peristiwa hukum yang dialami oleh masyarakat, seperti dalam suatu perkara perdata maupun yang dikehendaki oleh masyarakat sebagai bukti atas sesuatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dialaminya. Dalam suatu akta otentik memuat suatu perjanjian antara pihak-pihak yang menghadap notaris.¹⁰

Kewenangan Notaris yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 15 UU No. 2-2014, yaitu:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

⁷ 'KAJIAN SEMANTIK TERHADAP PRODUK HUKUM TERTULIS DI INDONESIA', *Jurnal Mimbar Hukum*, 2012 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16131>>.

⁸ Putu Vera Purnama Diana, I Ketut Mertha, and I Gede Artha, 'PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PIHAK', *Acta Comitatus*, 2017 <<https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p15>>.

⁹ Syamsul Bahri, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, 'Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary', *Repertorium*, 2019.

¹⁰ Rhyno Bagas Prahardika and Endang Sri Kawuryan, 'TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT BANK', *Transparansi Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i1.172>>.

- c. Membuat copy dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang

Dalam Pasal 15 UU No. 2-2014, notaris berwenang membuat akta otentik. Akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta tersebut dibuat. Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh atau dihadapan notaris disebut dengan akta, menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 2-2014 menjelaskan akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah, suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan pejabat umum tersebut berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Dengan demikian notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Ketentuan tersebut menentukan bahwa, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi syarat dibuat oleh atau dibuat dihadapan seorang pejabat umum dan dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang.

Berdasarkan jenisnya akta notaris memiliki dua bentuk yaitu: 1) Akta pejabat/*relax act*, akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan menerangkan apa yang dilihat, dialami dan dilakukan sendiri oleh pejabat tersebut. Ciri khas akta pejabat yaitu tidak adanya komparasi dan notaris bertanggung jawab penuh atas pembuktian akta ini. Notaris juga dilarang melakukan penilaian sepanjang pembuatan akta pejabat. Contoh akta pejabat adalah akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham, akta penarikan undian dan lain-lain. 2) Akta pihak/*partij acte*, akta pihak adalah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan atau kehendak para pihak yang berkepentingan. Ciri khas akta ini adalah adanya komparasi atas para pihak yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Contohnya akta jual beli, sewa menyewa, pendirian prseroan terbatas, pengakuan hutang dan lain-lain.¹¹

Pembuatan akta Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian. Akta notaris adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dengan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti

¹¹ Chintya Agnisya Putri and Gunarto Gunarto, 'Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah', *Jurnal Akta*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2611>>.

tulisan yang sempurna, tidak memerlukan tambahan alat pembuktian lain, dan hakim terikat karenanya. Sehubungan dengan hal demikian, maka *grosse* akta notaris sama kedudukannya dengan vonis keputusan hakim yang tetap dan pasti dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Mengenai kedudukan akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna, Henny Saida Flora mengatakan akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan alat pembuktian secara tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.¹²

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Para pihak dengan bebas dapat menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatangani. Akta otentik yang dibuat oleh notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dalam pengingkaran isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak di hadapan notaris, bahkan adanya surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat. Perbuatan notaris yang diduga memasukkan surat atau dokumen palsu ke dalam suatu akta otentik dapat diminta pertanggungjawaban. Hal ini dimungkinkan karena akta notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris.

Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Surat Atau Dokumen Dari Para Pihak Yang Diketahui Palsu

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik harus betul-betul profesional dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan, sehingga dapat menjamin suatu kepastian tentang hak dan kewajiban para pihak serta bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini semata-mata tidak lepas dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik mengenai peristiwa dan hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi, yang harus dijalankan oleh Notaris berdasarkan pengabdian yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezak*).¹³

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan

¹² Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya and A.A. Andi Prajitno, 'TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PENGGANTINYA', *Perspektif*, 2018 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>>.

¹³ D A N K O D E Etik Notaris and Abst Rak, 'Jurnal Ilmi Ah P Rodi Ma Gister Kenot Ariatan , 2 016 - 2017', *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, 2017.

dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau per-nyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Akta yang dibuat oleh notaris harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Terdapat dua syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan dengan subjek yang membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴ Syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Dalam membuat akta harus memperhatikan syarat-syarat tentang sahnya perjanjian yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu para pihak yang membuat suatu akta harus cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan syarat objektif yaitu isi perjanjian harus jelas mengenai objek yang diperjanjikan dan objek yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan undang-undang. Unsur- unsur esenselia agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum serta akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Akta yang dibuat oleh notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, dibuat oleh atau dihadapan notaris dan akta dibuat oleh atau dihadapan notaris berwenang untuk membuat suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan ditempat dimana akta itu dibuat. Suatu akta dianggap sah dan berkedudukan sebagai akta otentik apabila akta dibuat berdasarkan Pasal 38 ayat (1) sampai (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 51 ayat (1) sampai ayat (3). Jika notaris melakukan kelalaian atau pelanggaran dalam pembuatan akta sehingga melanggar syarat formal suatu akta dikatakan akta otentik dan melanggar Pasal 38 ayat (1) sampai (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 51 ayat (1) sampai ayat (3), suatu akta yang dibuat oleh notaris yang semula akta otentik terdegradasi sehingga hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Akta notaris yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan diatur dalam pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4).

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sebenarnya berada diantara mungkin/tidak mungkin melakukan pemalsuan akta dengan pihak yang menghadap untuk meminta dibuatkan aktanya. Dikarenakan apabila seorang notaris selaku pejabat umum tidak lagi menjunjung tinggi tentang Etika

¹⁴ Halil Khusairi, 'Hukum Perbankan Syariah', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.32694/010120>>.

profesinya/tidak lain menyimpang dari peraturan hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)/dengan alasan ingin menguntungkan salah satu pihak tersebut untuk ikut peran serta membantu para pihak lainnya dan sebaliknya sehingga lahir akta yang mengandung keterangan palsu.¹⁵

Dalam praktik, para pihak memungkinkan untuk mengajukan surat-surat atau dokumen palsu kepada notaris. Keterangan palsu yang diberikan penghadap tersebut dapat berupa pernyataan yang diberikan secara lisan oleh penghadap atau dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang tidak sah/palsu pada saat pembuatan akta dilakukan. Selain mengenai hal-hal yang ternyata dalam dokumen, suatu dokumen dapat pula dikatakan palsu apabila tanda tangan yang tertera didalamnya tidak benar, misalnya tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan tiruan atau tanda tangan seseorang yang tidak ada.¹⁶ Notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi pidana dalam Pasal 264 KUHP yaitu pemalsuan yang diperberat karena objek pemalsuan ini mengandung nilai kepercayaan yang tinggi yaitu terhadap akta autentik. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada putusan yaitu hal yang memberatkan Perbuatannya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang meringankan karena terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.¹⁷

Akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat adalah *partij acte* (akta pihak) yang dibuat atas kehendak dua pihak atau lebih. *Partij acte* atau akta pihak menimbulkan hak dan kewajiban, serta tidak dapat ditarik kembali atau dicabut sepihak, kecuali para pihak menghendaki. Akta yang dibuat oleh notaris harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada maka notaris tidak akan membuat akta. Akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pihak, para pihak atas kemauannya sendiri datang ke kantor notaris, dihadapan notaris para pihak menyampaikan keterangan dan juga memberikan surat atau dokumen yang diperlukan, lalu para pihak meminta notaris untuk menuangkan keterangan yang diberikan ke dalam akta dan notaris membuat akta tersebut ke dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen palsu merupakan akta pihak. Notaris dalam membuat akta pihak mencatat dan menuangkan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak kedalam bentuk akta otentik kemudian notaris menyesuaikan ke dalam bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak berkewajiban untuk menyelidiki secara materiil dari keterangan yang

¹⁵ Titin Oktalina Safitri, 'Pemalsuan Alat Bukti Atas Penitipan Uang Pajak Oleh Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatan', *Acta Comitatus*, 2019 <<https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p10>>.

¹⁶ Jurnal Hukum and others, 'Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia (Agus Arif Wijayanto)', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017.

¹⁷ Eka Dadan Ramadhan and Eni Dasuki Suhardini, 'Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.64>>.

disampaikan oleh para pihak, keterangan yang disampaikan oleh para pihak berupa surat atau dokumen palsu untuk dituangkan kedalam akta. Akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat jika akta yang dibuat oleh notaris memenuhi syarat formal suatu akta otentik yaitu dibuat oleh atau dihadapan notaris, notaris berwenang dalam membuat akta dan dibuat ditempat dimana akta itu dibuat, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 38 ayat (1) sampai (5), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 44 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 ayat (1) sampai ayat (3), Pasal 50 ayat (1) sampai ayat (4), Pasal 51 ayat (1) sampai ayat (3) tetap menjadi akta otentik, jika tidak memenuhi syarat formal akta otentik maka akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Jadi akta notaris yang dibuat berdasarkan surat atau dokumen dari para pihak yang diketahui palsu setelah akta dibuat tetap menjadi akta otentik selama notaris dalam membuat akta memenuhi syarat formal suatu akta dikatakan akta otentik. Apabila notaris melakukan kelalaian sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu akta otentik maka akta yang dibuat oleh notaris terdegradasi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Akta notaris yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan diatur dalam pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5), Pasal 51 ayat (4). Apabila kelalaian yang dilakukan oleh notaris mengakibatkan kerugian bagi para pihak, para pihak dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Perlindungan hukum yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri yaitu dengan menambahkan 1 (satu) Pasal sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi Notaris yang berbunyi bahwa penghadap atau para penghadap menjamin bahwa segala keterangan, data-data atau dokumen dan KTP yang disampaikan dan diserahkan kepada Notaris adalah benar adanya oleh karenanya apabila dikemudian hari ternyata tidak benar/palsu atau tidak absah, maka tanggungjawab perdata maupun tuntutan pidana para penghadaplah yang akan bertanggungjawab sedangkan Notaris dibebaskan terhadap gugatan perdata dan tuntutan pidana atas hal tersebut.¹⁸

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan dalam membuat akta otentik. Notaris mencatat dan menuangkan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak ke dalam bentuk akta otentik kemudian notaris menyesuaikan ke dalam bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk menyelidiki surat atau dokumen yang dibawa oleh para pihak. Akta yang dibuat oleh notaris tetap menjadi akta otentik selama notaris dalam membuat akta memenuhi syarat formal suatu akta dikatakan akta otentik. Apabila notaris melakukan kelalaian dalam pembuatan akta sehingga tidak memenuhi syarat formal suatu akta dapat dikatakan otentik maka akta yang dibuat oleh notaris terdegradasi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan jika para pihak mengalami kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh notaris para pihak dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam akta otentik, maka notaris dapat meminta para pihak

¹⁸ Abdul Jalal and Sri Endah Wahyuningsih, 'Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen', *Jurnal Akta*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>>.

untuk membuat surat pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan surat atau dokumen yang dibawa oleh para pihak.

Daftar Pustaka

- Agnisya Putri, Chintya, and Gunarto Gunarto, 'Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah', *Jurnal Akta*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2611>>
- Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka, 'Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary', *Repertorium*, 2019
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 2020
- Hadiana, Asep Id, 'Pemanfaatan Teknologi QR Code Untuk Verifikasi Akta Notaris (PPAT)', *MIND Journal*, 2018 <<https://doi.org/10.26760/mindjournal.v1i1.41>>
- Hukum, Jurnal, Khaira Ummah, Pemalsuan Mata, Uang Sebagai, and Kejahatan Di, 'Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia (Agus Arif Wijayanto)', *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017
- Jalal, Abdul, and Sri Endah Wahyuningsih, 'Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen', *Jurnal Akta*, 2018 <<https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2551>>
- 'KAJIAN SEMANTIK TERHADAP PRODUK HUKUM TERTULIS DI INDONESIA', *Jurnal Mimbar Hukum*, 2012 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16131>>
- Khusairi, Halil, 'Hukum Perbankan Syariah', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.32694/010120>>
- Notaris, D A N K O D E Etik, and Abst Rak, 'Jurnal Ilmi Ah P Rodi Ma Gister Kenot Ariatan , 2 016 - 2017', *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, 2017
- Oktalina Safitri, Titin, 'Pemalsuan Alat Bukti Atas Penitipan Uang Pajak Oleh Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatan', *Acta Comitatus*, 2019 <<https://doi.org/10.24843/ac.-2019.v04.i01.p10>>
- Prahardika, Rhyno Bagas, and Endang Sri Kawuryan, 'TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT BANK', *Transparansi Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.30737/transparansi.v1i1.172>>
- Purnama Diana, Putu Vera, I Ketut Mertha, and I Gede Artha, 'PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PEMALSUAN SURAT OLEH PARA PIHAK', *Acta Comitatus*, 2017 <<https://doi.org/10.24843/ac.2017.v0-2.i01.p15>>
- Ramadhan, Eka Dadan, and Eni Dasuki Suhardini, 'Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan', *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i1.64>>
- Siahaan, Kartini, 'Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Proses Peradilan Pidana', *Recital Review*, 2019
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga, and A.A. Andi Prajitno, 'TANGGUNG JAWAB

NOTARIS TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PENGGANTINYA', *Perspektif*, 2018 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>>

KEWAJIBAN ORANG TUA MELAPORKAN ANAKNYA SEBAGAI PECANDU NARKOTIKA

Salma Nisrina Nurhanifah¹

Abstract

The crime of narcotics trafficking, which is increasingly occurring day after day, doesn't only reach adults but also children. Children are often targeted by irresponsible individuals to commit acts that violate or violate existing rules and norms, including in narcotics abuse. The development of narcotics is so fast and dangerous that many children who are not old enough are dragged into narcotics abuse until they finally become narcotics addicts. The Narcotics regulates that parents who have children as narcotics addicts are obliged to report to agencies that have been provided by the government but in the Child Protection Act parents also have the obligation to provide protection to children for the child's future because children are the generation the successor the ideals of the nation so that the existence of children must receive protection from both parents, the environment and the state. Using normative research, statutory approach methods and concepts that are supported by prescriptive techniques. The obligation of parents to report their children as drug addicts clearly contradicts the obligations of parents to protect their children. Parents who have the initiative for personal rehabilitation because they protect their children should not be convicted due to the reason for the abolition of the crime which is called an emergency (noodtoestand), namely a clash between these two legal obligations when examined from the point of view of child welfare and child protection.

Keywords: children; drug addicts; parents responsibility

Abstrak

Kasus peredaran narkoba yang kian hari kian marak terjadi demikian juga menjangkau pada lingkungan kalangan cukup umur saja tetapi sudah menjangkau pada lingkungan anak-anak. Anak-anak kerap kali menjadi sasaran para orang yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan yang melanggar atau berseberangan dengan peraturan dan norma-norma yang ada, termasuk dalam penyalahgunaan narkoba. Perkembangan narkoba yang begitu pesat dan berbahaya membuat banyak anak-anak yang belum cukup umur terseret dalam penyalahgunaan narkoba hingga akhirnya mereka menjadi pecandu narkoba. Dalam Undang-Undang Narkoba mengatur orangtua yang mempunyai anak pecandu narkoba wajib melaporkan kepada instansi yang telah disediakan oleh pemerintah tetapi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini serta merupakan keharusan untuk memberikan perlindungan bagi cita-cita yang akan datang untuk anak, karena anak adalah cita-cita keturunan penyambung negara sehingga keberadaan anak seharusnya mendapatkan perlindungan dari orangtua, lingkungan maupun negara. Menggunakan penelitian normatif metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya yang kecanduan narkoba sudah pasti bertentangan dengan kewajiban orangtua untuk memberikan perlindungan pada anak. Orangtua yang memiliki ide untuk memulihkan anak dari kecanduan secara pribadi karena melindungi anak seharusnya tidak bisa dikenakan sanksi pidana disebabkan oleh alasan penghapusan pidana yang disebut dengan keadaan darurat yaitu dua kewajiban diatur dalam hukum yang berbenturan ini bila dipandang dari sisi perlindungan anak maupun kesejahteraan anak.

Kata kunci: anak; kewajiban orangtua; pecandu narkoba

Pendahuluan

Pertumbuhan kemajuan globalisasi serta teknologi terus bertumbuh menjadi pesat, sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi semua negara di dunia. Semua negara di dunia tidak dapat menghindari globalisasi dan arus teknologi, tidak terkecuali Indonesia. Globalisasi dan teknologi berdampak positif serta negatif untuk segala negara-negara di dunia. Karena perkembangan arus globalisasi yang pesat ini pasti mempengaruhi bidang hukum dari suatu negara dan bidang-bidang lainnya. Dampak positif dari perkembangan arus globalisasi dan teknologi ini membuat negara-negara lebih maju dan berkembang dalam

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | salmanisrinanh96@gmail.com.

bidang ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Fenomena globalisasi dapat dilihat sebagai tantangan sekaligus peluang untuk mengangkat taraf kehidupan manusia, perkembangan globalisasi yang membawa dampak positif bagi negara-negara lain termasuk Indonesia, sehingga dapat dipastikan bahwa perkembangan globalisasi juga akan memberikan dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan globalisasi ini juga tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa maupun orangtua saja tetapi dampak negatif perkembangan globalisasi juga bisa terjadi pada anak-anak. Globalisasi didalam kehidupan pasti akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan anak. Orangtua selalu mengharapkan anak-anak mereka mempunyai masa depan yang layak dan bermanfaat bagi bangsa tetapi tak jarang juga ada orangtua yang lalai dalam mengawasi perkembangan dalam pergaulan anak mengakibatkan anak-anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan atau ruang lingkup pertemanan mereka dan tanpa disadari perilaku anak juga bisa mengikuti lingkungan pergaulannya.

Lingkungan pergaulan anak yang tidak terkontrol oleh orangtua dapat mengakibatkan anak mendapat pengaruh buruk dari teman-temannya, pengaruh buruk dari lingkungan pertemanan itulah yang menyebabkan kenakalan pada anak-anak saat ini sehingga kenakalan yang disebabkan oleh anak-anak sebagian besar didapatkan dari pengaruh teman-temannya meskipun anak-anak telah mendapatkan didikan yang benar dari orangtuanya tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak mendapatkan pengaruh yang buruk dari teman-temannya. Anak-anak merupakan keterunan yang akan meneruskan perjuangan bangsa yang layak mendapatkan perhatian lebih dan diberikan hak-haknya sesuai dengan yang ada dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui "Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak".²

Keluarga merupakan ruang lingkup pertama yang diketahui anak, yang termasuk komponen sempit tetapi penting dan memiliki peran dalam perkembangan anak. Keluarga adalah lingkungan tempat anak-anak dapat memahami dan belajar dengan baik. Anak-anak mendapat banyak informasi yang pertama kali mereka dapatkan dari lingkungannya bersumber dari keluarga, dan paling utama orangtua. Para orang tua mengajarkan apa yang diterapkan bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, keluarga terutama orang tua, merupakan unit penanggung jawab utama pada sosialisasi pencegahan kenakalan anak. Anak-anak dalam masa tumbuh kembangnya tentu saja memiliki rasa penasaran atau ada rasa ingin tahu yang besar, sehingga orangtua harus senantiasa memantau dan memperhatikan tumbuh kembang anak dan lingkungan sosialnya. Pembentukan dan perkembangan karakter pada anak juga membutuhkan kerjasama antara orangtua dan anak agar terikat koneksi yang bagus antara orangtua dan anak. Tak hanya perhatian dari orangtua, tumbuh kembang anak juga dapat dipengaruhi dari pendidikan yang didapatkan di sekolah. Guru juga harus senantiasa membimbing dan mengawasi anak ketika di sekolah, karena pada umumnya kenakalan yang terjadi pada anak-anak diperoleh dari lingkungan sekolahnya, meskipun seringkali terjadi pada lingkungan tempat anak bermain.

Tidak sedikit anak-anak yang sudah mendapatkan perhatian penuh dari orangtua maupun mendapatkan pendidikan yang memadai di sekolah tetapi masih ada anak-anak

² Wiwik Afifah, 2014, '*Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum*', DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, h. 48. <<https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.283>>.

yang terpengaruh oleh lingkungan pergaulan bermainnya, yang membahayakan dan mengancam tumbuh kembang anak sekarang adalah obat-obatan terlarang yaitu narkoba dan psikotropika. Jalan masuk yang lebih gampang memperoleh narkoba dan psikotropika meningkatkan jumlah pecandu narkoba, tak terkecuali dalam kalangan anak-anak. Meskipun anak sudah mendapatkan pengawasan penuh dari orangtua, tetapi peluang mereka menyalahgunakan narkoba hingga menjadi narkoba bisa terjadi dalam lingkungan pergaulannya. Anak-anak yang belum dapat memilah dan memilih segala macam kabar yang masuk akan mengambil seluruh berita dan pengetahuan dari pertemanan di luar lingkungan keluarga dan kemudian melalui proses peniruan guna menyesuaikan bersama lingkungan bermainnya. Penggunaan obat-obatan terlarang serta narkoba yang disalahgunakan ini dirasakan begitu mengkhawatirkan maka dari itu orangtua lebih berhati-hati dalam melindungi anak-anak mereka dari jahat dan bahayanya narkoba, “dengan memberikan sesuatu yang mereka suka seperti permen, pulpen, juga mainan yang lain. Masyarakat tidak akan mengerti ketika kandungan yang ada pada permen atau pulpen terdapat zat adiktif yang membahayakan bagi Kesehatan putra-putri mereka.³

Dalam proses perkembangannya, narkoba yang beredar semakin luas serta bersifat transnasional juga dilaksanakan sebaik mungkin memakai modus operandi dan teknologi canggih termasuk dalam mengamankan hasil-hasil kejahatan narkoba.⁴ Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa peredaran narkoba sebagai bahaya yang begitu akut bagi kehidupan manusia. Penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak hingga mereka menjadi pecandu tentu saja tidak terjadi begitu saja, anak-anak yang menjadi pecandu narkoba dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan yang sangat berkaitan erat satu sama lain. Ditambah lagi dengan perkembangan arus globalisasi yang semakin pesat berkembang dalam bidang teknologi. Penyalahgunaan narkoba ini harus diselidiki kasus per kasus. Faktor lingkungan, teman sebaya, individu, maupun keluarga dan pertemanan tidak selalu berperan sama dalam mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Karena faktor sosial, anak-anak yang mungkin berasal dari keluarga tenang serta harmonis dan cukup komunikatif hingga menjadi pecandu narkoba. Kejahatan narkoba yang sedang berkembang pada masa sekarang secara dari segi skala dan frekuensinya semakin meningkat dapat diprediksi seiring dengan meningkatnya kejahatan penyalahgunaan narkoba di masa mendatang.⁵

Orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkoba pasti sangat ketakutan apabila terjadi hal yang membahayakan bagi si anak terutama dengan masa depannya. Anak-anak yang kecanduan oleh narkoba gejalanya tidak muncul sampai anak mencapai tahap adiktif dan membutuhkan penyembuhan melalui rehabilitasi. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU No. 35-2009) mewajibkan setiap orangtua yang mempunyai anak menjadi pecandu narkoba untuk mengadakan

³ Jamaluddin Jamaluddin, 'KONSEPSI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2016 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.263>>.

⁴ Selamat Widodo, 'Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)', *Jurnal Kosmik Hukum*, 2017.

⁵ Yuliana Yuli W and Atik Winanti, 'UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA', *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.3347-6/ajl.v10i1.1069>>.

anaknya, apabila orangtua dari anak sebagai pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Tetapi pada kenyataannya, orangtua juga memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya sesuai dengan yang ada dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35-2014) bahwa orangtua seyogianya bertanggungjawab dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Sebagai orangtua tentunya tidak ingin anak terkena hukuman karena sebenarnya tugas orangtua adalah memberikan perlindungan untuk anaknya. Setiap orangtua punya cara sendiri dalam melindungi anaknya agar tidak bersentuhan dengan hukum meski sudah tahu anaknya pecandu narkoba. Misalnya, orangtua yang mempunyai ide tersendiri untuk mengadakan rehabilitasi dan pemulihan secara pribadi dengan mengantarkan anaknya menjalani terapi selain terapi medis. Langkah-langkah yang diambil oleh orangtua ini berfungsi secara eksklusif untuk memenuhi kewajiban mereka, yaitu pengasuhan, pemeliharaan, pengasuhan, dan perlindungan anak, juga di bidang hukum dan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, telah terjadi konflik norma antara UU No. 35-2009 dengan UU No. 35-2014 sehingga dapat dilakukan penelitian apakah kewajiban orangtua melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 telah sesuai dengan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam UU No. 35-2014, dan sanksi pidana apa yang dijatuhkan kepada orangtua jika enggan mengadukan kepada instansi mengenai anak mereka yang menjadi pecandu narkoba karena orangtua ingin memenuhi kewajibannya sebagai orangtua untuk melindungi anak sesuai yang ada dalam UU No. 35-2014. Berdasarkan pendahuluan maka ditemukan rumusan masalah mengenai apakah kewajiban orangtua melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba telah sesuai dengan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam UU No. 35-2014? Dan apa konsekuensi yuridis orangtua yang tidak melakukan wajib lapor karena melindungi anak dengan rehabilitasi secara pribadi?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, dengan mencari pemecahan masalah atas *legal issues* orangtua yang berkewajiban melakukan wajib lapor terhadap anaknya yang menjadi pecandu narkoba telah sesuai dengan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam UU No. 35-2014 dan apakah orangtua tetap dapat dipidana apabila orangtua melakukan kewajiban dalam melindungi anak dengan tidak wajib lapor tetapi berinisiatif untuk rehabilitasi secara pribadi.⁶

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kewajiban Orangtua Melaporkan Anak Sebagai Pecandu Narkoba

Narkoba ialah obat-obatan yang bila sampai ke badan serta organ bisa memberikan pengaruh buruk pada susunan syaraf pusat/otak, sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial.⁷ Menurut Soerdjono Dirjosisworo

⁶ Nabila Farahdila Putri, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>.

⁷ Ety Padmiati and Sri Kuntari, 'FORUM REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT (RBM) "DHARMA KERTHI PRAJA PASCIMA" Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan

disebutkan narkotika adalah zat yang dapat mengakibatkan efek samping tertentu bagi pemakainnya dengan memasukkan ke dalam tubuh. Efek itu dapat berbentuk hilangnya rasa sakit, kegembiraan, halusinasi, atau delusi. Sifat-sifat tersebut yang dimengerti dan didapati pada dunia medis bertujuan digunakan untuk mengobati serta kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.⁸

Masa anak-anak merupakan masa dimana membentuk watak, kepribadian, dan watak seseorang sedemikian rupa sehingga ia mempunyai kemampuan juga kekuatan yang dapat membuat mereka kokoh dalam kehidupannya tetapi menimbang anak adalah seseorang yang masih labil dalam emosi seringkali dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan atau hal-hal yang melanggar peraturan. Banyak kasus kriminal yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana membuat fenomena tersendiri, yang menjadi fokus saat ini adalah permasalahan perilaku anak yang menyimpang. Salah satu masalah yang dihadapi dalam masyarakat yang berkembang saat ini adalah penyalahgunaan narkotika. Perilaku kenakalan anak ini condong lebih agresif, tidak stabil secara emosi, dan tidak mampu menahan nafsu maupun keinginan. Mulanya pemakaian narkotika oleh anak ini hanya mencoba-coba. Namun melalui percobaan inilah awal dari suatu perkara yang menyebabkan mereka kergantungan dan tidak memahami bahayanya, budaya inilah yang juga membuat kualitas lingkungannya berubah dengan segala konsekuensinya.

Anak-anak kerap kali menjadi sasaran khalayak dimana enggan bertanggungjawab untuk melaksanakan tindakan menyimpang atau bertentangan dengan peraturan dan norma-norma yang ada, termasuk dalam penyalahgunaan narkotika. Anak-anak yang seharusnya bermain dengan anak-anak seusianya kini mereka mulai mengenal narkotika apabila anak-anak masuk kedalam pergaulan yang salah. Padahal seharusnya anak-anak harus dibekali pendidikan karakter juga penguatan dalam aspek agama sehingga anak-anak merupakan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa bisa tumbuh serta berkembang sesuai dengan usianya. Anak-anak dianggap menjadi sasaran yang paling mudah untuk menerima informasi dari luar tanpa menyaring terlebih dahulu apakah itu baik atau buruk untuk kehidupannya. Sebagai generasi muda, anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang mewakili potensi dan penerus cita-cita perjuangan masa depan bangsa, dengan posisi yang strategis dan unik, membutuhkan pembinaani dan perlindungan untuk menjamin tumbuh kembangnya baik jasmani atau rohani dan secara sosial dengan cara yang seimbang. Anak-anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melewati pertimbangan oleh organisasi kriminal atau kelompok perdagangan narkoba dimana kegiatan itu bisa mendatangkan keuntungan besar karena dalam perkembangannya peredaran narkotika tersebut semakin merajalela dan organisasi kejahatan maupun sindikat-sindik peredaran narkotika yang memiliki tujuan untuk memperluas jaringan serta bergerak melintasi negara dan bersifat transnasional.

Semakin berkembang dan pesatnya teknologi sekarang ini semakin mudah anak-anak menggunakan narkotika. Sebagian besar anak-anak yang menyalahgunakan narkotika

Penyalahgunaan NAPZA Di Kota Denpasar Propinsi Bali', *Sosio Konsepsia*, 2017 <<https://doi.org/10.33007/SKA.V16I2.799>>.

⁸ Jimmy Simangunsong, 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja*, Jurnal Kriminologi Indonesia.,

mereka tidak sadar apabila narkoba sangat membahayakan bagi dirinya dan juga masa depannya, karena efek candu yang diberikan oleh narkoba membuat anak-anak akhirnya menjadi pecandu narkoba, mereka yang telah kecanduan terhadap narkoba akan melakukan apapun untuk memperoleh narkoba. Anak-anak yang menggunakan narkoba terjadi dikarenakan rayuan, bujukan atau tekanan dari seseorang atau sekelompok temannya, juga didorong oleh rasa ingin tahu maupun niat, maka anak bersedia menerima tawaran tersebut. Selain itu, tidak sulit baginya untuk menerima tawaran berikutnya, dan menggunakannya berulang kali, sehingga akhirnya menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Hal itulah yang telah mengantarkan anak-anak menjadi pecandu narkoba. Faktor pertemanan atau pergaulan kerap kali menjadi penyebab utama anak-anak mengenal narkoba bahkan menyalahgunakan narkoba. Sehingga masalah anak sebagai pecandu narkoba akan berdampak negatif pada lingkungan masyarakat dan keluarga, kesehatan bahkan lebih jauh lagi mengakibatkan terjadinya biaya sosial yang tinggi dan generasi yang hilang.⁹

Sebagai orangtua mereka tidak menginginkan anaknya menggunakan dan menyalahgunakan narkoba apalagi sampai anak tersebut menjadi pecandu narkoba. Orangtua merupakan anggota keluarga yang memiliki peran penting untuk memberikan edukasi kepada anak mengenai bahaya narkoba, orangtua juga harus senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang yang penuh kepada anak mereka agar anak-anaknya tidak terjerumus oleh narkoba. Meskipun telah mendapat kasih sayang maupun perhatian dari orangtuanya, anak-anak tetap dapat mengenal narkoba dari lingkungan pertemanannya sehingga anak-anak bisa menjadi pecandu narkoba. Orangtua yang telah mengetahui bahwa anaknya menjadi pecandu narkoba tentu saja harus melakukan wajib lapor kepada pihak yang berwajib agar segera ditangani tetapi banyak orangtua yang tidak melakukan kewajibannya untuk melaporkan anak-anak mereka karena orangtua pasti ingin yang terbaik untuk anak sehingga orangtua memilih memberikan perlindungan kepada anaknya.

Hal ini tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 yang menegaskan bahwasanya orangtua ataupun wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur harus memberi tahu kepada pusat kesehatan warga, rumah sakit, serta ataupun lembaga rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah buat memperoleh penyembuhan ataupun perawatan lewat rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Kewajiban ini diberikan kepada orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkoba karena pemerintah beranggapan bahwa akibat dari orangtua yang enggan mengadukan anaknya yang menjadi pecandu narkoba akan berakibat serius bagi anak maupun masa depan anak-anaknya. Efeknya pada anak akan tergantung pada jenis narkoba yang digunakan dalam pengobatan pun juga berbeda. Kewajiban orangtua dalam melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba seperti yang tercantum dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyembuhkan dan memulihkan anak sebagai pecandu narkoba agar segera ditangani oleh Instansi dan lembaga dimana pemerintah menyediakan. Tetapi para orangtua tentu saja berpikiran tidak menginginkan anaknya berhadapan dengan hukum. Orangtua yang dengan sengaja tidak melaporkan

⁹ Akmal Hawi, 'REMAJA PECANDU NARKOBA: STUDI TENTANG REHABILITASI INTEGRATIF DI PANTI REHABILITASI NARKOBA PONDOK PESANTREN AR-RAHMAN PALEMBANG', *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1958>>.

anaknya sebagai pecandu narkoba dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 128 ayat (1) UU No. 35-2009 bahwa orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 35-2014 yang menegaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Perlindungan fisik dan non fisik, perlindungan mental dan non spiritual, perlindungan hukum serta perlindungan non hukum. Perlindungan ini harus komprehensif, karena perlindungan bagi anak merupakan sesuatu yang penting juga sakral bagi mereka, tanpa melupakan empat prinsip yang termasuk dalam hak setiap anak yang diatur oleh hukum yaitu prinsip nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga khususnya orangtua memiliki peranan penting dalam mewujudkan perlindungan anak sesuai dengan kewajibannya. Orangtua memiliki keharusan dalam melakukan wajib lapor terhadap anaknya yang menjadi pecandu narkoba ini membuat para orangtua yang memiliki anak pecandu narkoba dibuat kebingungan karena orangtua ingin anak-anak mereka pulih dari ketegantungan obat-obatan terlarang tetapi disisi lain orangtua juga pasti tidak mengharapkan anak-anak mereka berhadapan dengan hukum. Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 35-2014, orangtua mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dengan kata lain bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak mereka. Peraturan ini diartikan oleh para orangtua yang memiliki anak sebagai pecandu narkoba dengan tidak melaporkan anak-anak mereka yang menjadi pecandu narkoba karena mereka ingin memberikan perlindungan terhadap anaknya.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut adanya dua kewajiban bagi orangtua dan berbeda yaitu kewajiban orangtua untuk melaporkan anaknya sebagai pecandu narkoba sesuai dengan yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 dan kewajiban orangtua melindungi anaknya dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 35-2014. Bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh orangtua, salah satunya adalah dengan tidak melakukan wajib lapor mengenai anak mereka yang ketegantungan narkoba untuk melindungi masa depannya yang mengkhawatirkan, serta dari semua stigma yang akan dikatakan oleh masyarakat setelah keluar pusat rehabilitasi. Kedua hal ini berpotensi menimbulkan konflik norma yang mengakibatkan terjadinya pertentangan norma. Konflik norma ini berdampak terhadap kepastian hukum di bidang penyelesaian kasus-kasus anak sebagai pecandu narkoba dan orangtua sengaja tidak melakukan wajib lapor mengenai anak-anaknya karena melaksanakan kewajibannya dalam melindungi anak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsekuensi Yuridis Orangtua Yang Tidak Melakukan Wajib Lapor Karena Melindungi Anak Dengan Rehabilitasi Secara Pribadi

Bagi para pecandu narkoba diperlukan penanganan yang hati-hati dan serius. Artinya, para pecandu narkoba dapat menyadari masalah penyalahgunaan narkoba dan tidak kembali lagi. Untuk itu, semua pemangku kepentingan harus mengetahui dan selanjutnya melakukan perencanaan yang tertata. Maka sebab itu mereka tidak serta merta berhenti

menggunakan narkoba saja, tetapi juga melakukan rehabilitasi dengan melakukan pembinaan pecandu narkoba. Pemerintah juga menjamin adanya rehabilitasi bagi pecandu narkoba yang merupakan anak-anak, karena anak-anak dianggap sebagai tunas dan harapan bangsa yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan pahlawan-pahlawan bangsa sehingga sebisa mungkin pemerintah akan mengupayakan yang terbaik bagi anak dan masa depannya karena pemerintah pasti turut andil dalam rangka memulihkan anak dari ketergantungan narkoba. Dalam UU No. 35-2009 telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Pemakai narkoba sebagai pelaku kejahatan narkoba dapat dihukum pidana dikarenakan menyalahgunakan obat dan bahan terlarang. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa pecandu narkoba adalah korban, sehingga ketentuan bahwa pecandu narkoba dapat dihukum rehabilitasi menunjukkan hal tersebut.

Mengutamakan upaya rehabilitasi daripada upaya penegakan hukum terutama bagi mereka yang menyiksa diri sendiri dan kecanduan rehabilitasi untuk pulih dari kecanduan narkoba.¹⁰ Rehabilitasi ini hanya dilakukan oleh korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba, “penyalahgunaan narkoba dan akibatnya, baik pecandu maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan, dimana pemakai akan ketergantungan oleh zat-zat narkoba.¹¹ Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 menegaskan bahwa orangtua ataupun wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur harus memberi tahu kepada pusat kesehatan warga, rumah sakit, sertavataupun lembaga rehabilitasi kedokteran serta rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah buat memperoleh penyembuhan ataupun perawatan lewat rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Tercantum pula hukuman bagi orangtua pecandu narkoba yang masih anak-anak apabila mereka tidak melaksanakan wajib lapor, yaitu dalam Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkoba yang menegaskan bahwa orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Dengan adanya pasal tersebut menunjukkan bahwa orangtua diharuskan untuk melakukan wajib lapor ketika anak-anaknya menjadi pecandu narkoba agar anak-anak mereka menerima pengobatan melalui terapi medis atau terapi sosial. Dalam hal rehabilitasi telah dilaksanakan, otomatis pemakai narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba telah menjalani hukuman bukannya penjara, karena dalam masa rehabilitasi dianggap sebagai penjelmaan penjara, seorang pecandu yang telah menyelesaikan rehabilitasi tidak bisa lagi dipidanakan dengan pidana penjara. Pecandu narkoba awal mulanya merupakan pengguna narkoba, seorang pengguna narkoba yang menggunakan dosis lebih dari yang dianjurkan atau menggunakan narkoba diluar kebutuhan penggunaannya sehingga ia menjadi

¹⁰ Sindian Wicaksono Surya Oktarina, ‘TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 UNTUK PENYALAHGUNA DAN KETENTUAN REHABILITASI (Analisa Putusan Nomor. 2106/Pid.Sus/ 2018/PNTng)’, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4421>>.

¹¹ Andri Winjaya Laksana, 2016, ‘TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN SISTEM REHABILITASI’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, <<https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>>.

ketergantungan lalu sebagai pecandu narkoba. Rehabilitasi bagi anak-anak yang merupakan pecandu narkoba sangatlah diperlukan demi menyelamatkan masa anak-anak mereka dan menyelamatkan generasi penerus bangsa sehingga rehabilitasi dibutuhkan guna membebaskan pecandu narkoba dari kecanduan, masa pemulihannya sendiri setara dengan menjalankan sanksi pidana. "Rehabilitasi bagi pemakai narkoba yang kecanduan narkoba juga termasuk dalam salah satu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pemakai narkoba yang kecanduan ke dalam tatanan sosial agar tidak lagi menyalahgunakan narkoba.¹² Jika seorang pecandu tidak direhabilitasi, kemungkinan besar kejahatan akan terjadi di masa depan. Ketika seorang pecandu dipenjara dia tidak akan menyembuhkannya dari ketergantungan obat, jadi setelah menjalani hukuman penjara dia akan mencari dan mengonsumsi narkoba lagi. Tetapi orangtua yang mengetahui anaknya menjadi pecandu narkoba, tidak serta merta melaporkan anaknya. Hal ini terjadi karena orangtua tidak ingin anak-anak mereka berhadapan dengan hukum, sehingga orangtua memilih melindungi anaknya dan memberikan jalur alternatif yang menurut mereka terbaik yaitu dengan melakukan rehabilitasi mandiri terhadap anak-anaknya.

Di daerah Bekasi Selatan tepatnya di Pekayon juga terdapat Panti Rehabilitasi Jiwa dan Narkoba Getsemani Anugerah, "Yayasan ini mempersembahkan pertolongan terapi kesehatan di bidang kejiwaan dan kecanduan narkoba, pada orang-orang dari banyaknya latar belakang agama yang berbeda. Usaha pemulihan dengan Teknik terapi dilandaskan pada pengobatan dan pemulihan secara mental dan rohani dengan bantuan tenaga medis profesional dan tenaga rohani".¹³ Panti Getsemani Anugerah telah mencanangkan program rehabilitasi pecandu narkoba yang dilaksanakan di masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan bertanggung jawab penuh dalam mengawasi dan merawat kliennya agar tidak menjadi ketergantungan lagi. Lembaga Getsemani Anugerah menyampaikan semangat dan dorongan agar mantan pecandu tidak malu berada di tengah-tengah masyarakat. Karena pecandu narkoba susah disambut dikalangan warga. Sewaktu menjalankan pemulihan, mereka didorong untuk diterima di masyarakat, seperti asal kehidupannya sebelum kecanduan narkoba. Kembalinya ke kehidupan awal seperti biasa dalam warga tidak bisa berjalan dengan segera.

Selain panti-panti rehabilitasi yang ada, tak jarang juga banyak rehabilitasi dengan pengobatan tradisional dimana pecandu narkoba akan diberikan obat-obat dengan bahan tradisional guna membantu merehabilitasi pecandu narkoba. Adanya panti rehabilitasi narkoba maupun pondok pesantren yang khusus menangani pengobatan ketergantungan narkoba ini, orangtua merasa lebih baik memasukan anak-anak mereka yang menjadi pecandu narkoba ke dalam panti tersebut karena orangtua berpikir bahwa anak-anak mereka dapat sembuh juga memperkuat pondasi agama sang anak melalui panti rehabilitasi tersebut. Orangtua juga tidak waswas maupun khawatir karena mereka dapat mengawasi anak-anak mereka tanpa harus berhadapan dengan hukum. Kemudahan pada jaman

¹² Hafied Gani Ali, 2015, *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

¹³ Hotman Sitorus, 'Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Panti Rehabilitasi Jiwa Dan Narkoba Getsemani Anugerah', *Binamulia Hukum*, Vol. 8, No. 2, Desember 2019, h. 147-148. <<https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.61>>.

sekarang ini dengan adanya panti rehabilitasi narkoba bagi anak-anak membuat orangtua lupa bahwa mereka telah melanggar peraturan perundang-undangan. Sebenarnya para orangtua yang memenuhi kewajibannya untuk melindungi anak-anak mereka karena kecanduan narkoba berlaku sama untuk kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Setiap aturan perundang-undangan yang dibuat pasti mempunyai akibat pidana seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Narkotika bahwa orangtua dari anak-anak pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan anaknya mendapatkan sanksi pidana. Tetapi sebuah kejahatan pidana tidak pasti dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya dimaa undang-undang telah memberikan dasar-dasar meniadakan pidana. Adanya aturan ini membuktikan bahwa Undang-Undang hukum pidana memisahkan antara tindak pidana dan si pembuatnya yang bertujuan mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.¹⁴ Dalam hukum pidana tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana secara otomatis dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, hal ini dikarenakan terdapat alasan penghapusan tindak pidana tersebut, maka penghapusan tindak pidana tersebut bisa saja terkait dengan tindak pidana tersebut atau penciptanya.

Alasan penghapusan pidana atau *strafuitsluitingsgronden* merupakan hal-hal dimana keadaan-keadaan dan masalah-masalah yang menyebabkan seseorang yang melaksanakan tindakan yang bertentangan dan dapat dihukum menjadi tidak akan dihukum. Menurut Zuleha, selain kata *strafuitsluitingsgronden* ada istilah *oontorekenbaarheid* yang artinya suatu perbuatan yang si pembuatnya tidak dapat dipidana karena sebab-sebab tertentu karena si pembuat tidak dipersalahkan atau tidak mempunyai alasan.¹⁵ Alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berada diluar diri pelaku (objektif) dan yang berada didalam diri pelaku (subjektif). Alasan yang berada diluar diri pelaku yang terlibat dalam perbuatan yang dibenarkan. Dalam hal ini, karena perilaku pelaku terkait dengan kondisi selain pelaku, maka perilaku pelaku tersebut dihapus. Oleh karena itu, alasan untuk menghapuskan tindak pidana tersebut termasuk alasan untuk menghapuskan tindak pidana tersebut sebagai unsur objektif. Karena menghilangkan penyebab kejahatan, yaitu penyebab pengampunan, berarti menghilangkan penyebab dari kesalahan pelaku. Karena hal ini berkaitan dengan individu atau pelakunya, maka alasan penghapusan kejahatan ini termasuk menghilangkan penyebab dari kejahatan tersebut sebagai faktor subjektif.

Alasan pembenar terdiri dari adanya daya paksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adanya pembelaan yang terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, karena menjalankan perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP), karena sedang menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP). Sedangkan yang kedua ialah alasan pemaaf apabila alasan pembenar berhubungan dengan sifat objektivitas maka alasan pemaaf menyangkut sifat subjektivitas dari tindak pidana itu. Seorang subjek /*dader* dihadapkan pada suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga membuat ia untuk melakukan suatu tindakan dimana tindakan tersebut merupakan tindak pidana, "alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf terikat oleh teori hukuman yang enggan diperlukan (*theory of pointless punishment*). Tidak ada gunanya

¹⁴ 'HAPUSNYA HAK MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA KARENA DALUWARSA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA)', *LEX ET SOCIETATIS*, 2016.

¹⁵ Hwian Christianto, 'PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>>.

menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak mampu berpikir atau sadar akan perilaku tidak etis¹⁶. Yang termasuk dalam alasan pemaaf ialah tidak mampu bertanggungjawab dari pelaku (Pasal 44 ayat (1) KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP), Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

Berdasarkan hal tersebut orangtua dari anak pecandu narkoba seharusnya tidak bisa dikenakan hukuman pidana disebabkan terdapat alasan penghapusan pidana ialah keadaan darurat yang menyebabkan orangtua dari anak pecandu narkoba ini mengharuskan untuk melindungi anaknya. Terjadinya pertentangan antara dua kewajiban hukum makai adai salah satu kewajibani yangi harus dipilih dalam kasus ini. Kemudian salah satu keharusan yang tidak dipilih adalah opsional. Dalam hal ini kewajiban hukum yang dipilih adalah kewajiban hukum untuk melindungi anak sebagaimana yangi telah disebutkan pada Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 35-2014 dan tidak melakukan pelaporan pada instansi terkait seperti yang tercantum pada Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009.

Kesimpulan

Pasal 55 ayat (1) UU No. 35-2009 tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang- UU No. 35-2014 sehingga terjadi dua kewajiban hukum orangtua yang bertentangan dalam melaporkan anaknya sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan akan cenderung membingungkan orangtua maupun masyarakat yaitu kewajiban mana yang harus didahulukan. Jika orang tua tidak melapor dan melakukan rehabilitasi pribadi, maka tidak akan dihukum karena pidana penghapusan, hal ini disebut keadaan darurat. Pada kesimpulan sebelumnya, telah dijelaskan konflik diantara kedua kewajiban serta keharusan hukum bagi orang tua dalam memberikan perlindungan pada anak dan melaporkan anaknya yang menjadi pengguna narkoba. Dari perspektif perlindungan anak, konflik antara kedua kewajiban hukum ini adalah karena orang tua telah memenuhi pertimbangan memberikan perlindungan bagi masa depan anaknya, orang tua belum memenuhi kewajiban melaporkan anaknya yang menjadi pecandu narkoba, sehingga tidak akan dihapuskan atas tindak pidana tersebut.

Daftar Pustaka

- Afifah, Wiwik, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum', *DiH, Jurnal Ilmu Hukum*, 10 (2014), 48
- Ali, Hafied Gani, 'Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba', *Jurnal Ilmiah*, 2015
- Christianto, Hwian, 'PEMBAHARUAN MAKNA ASAS LEGALITAS', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1512>>
- 'HAPUSNYA HAK MENUNTUT DAN MENJALANKAN PIDANA KARENA DALU- WARSA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA)', *LEX ET SOCIETATIS*, 2016
- Hawi, Akmal, 'REMAJA PECANDU NARKOBA: STUDI TENTANG REHABILITASI IN-TEGRATIF DI PANTI REHABILITASI NARKOBA PONDOK PESANTREN AR-

¹⁶ Rasdianah, 2017, *Prinsip Dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum*, Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Vol. 4, No. 2, h. 163. <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4061>>.

- RAHMAN PALEMBANG', *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2018 <<https://doi.org/10.19109/tadrib.v4i1.1958>>
- Jamaluddin, Jamaluddin, 'KONSEPSI PENCEGAHAN BAHAYA NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2016 <<https://doi.org/10.33367/trib-akti.v27i1.263>>
- Laksana, Andri Winjaya, 'TINJAUAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN SISTEM REHABILITASI', *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2016 <<https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1417>>
- Murtiwidayanti, Sri Yuni, 'Sikap Dan Kepedulian Remaja Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba', *Jurnal PKS*, 2018
- Padmiati, Etty, and Sri Kuntari, 'FORUM REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT (RBM) "DHARMA KERTHI PRAJA PASCIMA" Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA Di Kota Denpasar Propinsi Bali', *Sosio Konsepsia*, 2017 <<https://doi.org/10.33007/SKA.V16I2.799>>
- Putri, Nabila Farahdila, Ellin Vionia, and Tomy Michael, 'PENTINGNYA KESADARAN HUKUM DAN PERAN MASYARAKAT INDONESIA DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31764/jmk.v11i1.2262>>
- Rasdianah, Rasdianah, 'PRINSIP DAN SYARAT PENJATUHAN HUKUMAN BAGI ANAK BERKONFLIK HUKUM', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4061>>
- Simangunsong, Jimmy, 'Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja', *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2015
- Sitorus, Hotman, 'Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Panti Rehabilitasi Jiwa Dan Narkoba Getsemani Anugerah', *Binamulia Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.37893/jb-h.v8i2.61>>
- Surya Oktarina, Sindian Wicaksono, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DENGAN PASAL 112 UU NO 35 TAHUN 2009 DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 127 UNTUK PENYALAHGUNA DAN KETENTUAN REHABILITASI (Analisa Putusan Nomor. 2106/Pid.Sus/ 2018/PNTng)', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.32493/rjih.v2i2.4421>>
- 'TATA CARA PELAKSANAAN WAJIB LAPOR SERTA REHABILITASINYA BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA', *LEX ET SOCIETATIS*, 2017
- Widodo, Selamat, 'Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)', *Jurnal Kosmik Hukum*, 2017
- Yuli W, Yuliana, and Atik Winanti, 'UPAYA REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA', *ADIL: Jurnal Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1069>>

PUTUSAN ULTRA PETITUM PARTIUM PERKARA PERDATA DITINJAU DARI PASAL 178 AYAT (3) HIR (Studi Kasus Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn)

Risma Safitri Fadhl¹

Abstract

Civil procedural law recognizes the principle of Ultra petitum partium as referred to in article 178 paragraph (3) of the HIR which states that "a judge is not allowed to make a decision on a case that is not being charged, or to give more than what is required". In fact what happened at the Madiun Regency Religious Court with Decision No. 4.45/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, the panel of judges gave more than what was requested by the plaintiff of the reconciliation where the plaintiff only asked for a child's support of Rp. 1,500,000 each month until the two children were adults, but the judge granted the child's support of Rp. 1,500,000 plus 10% per year. This is supported by the Supreme Court Decision Number 556 K / Sip 1971 where the decidendi ratio of the judges in the Supreme Court Decision said that "to grant more than the accused is permitted, as long as this is still in accordance with the material incident". So that in this study a problem formula can be drawn: 1) Is the judge in deciding civil case No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab. Mn that exceeds petitum (ultra petitum partium) has violated Article 178 Paragraph (3) of the HIR? 2) What is the decidendi ratio of the civil case decision No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab.Mn that exceeds petitum (ultra petitum partium)? Then the method used in this research is document or literature study research aimed at or carried out only on legal materials in the form of written regulations or other legal materials.

Keywords: judge's decision; ratio decidendi; ultra petitum partium

Abstrak

Hukum acara perdata mengenal asas *Ultra petitum partium* sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (3) HIR yang menyatakan bahwa "seorang hakim tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut". Pada kenyataannya telah terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Putusan No 4.45/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn majelis hakim menjatuhkan melebihi dari apa yang diminta oleh penggugat rekonsvansi dimana penggugat hanya menginginkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 setiap bulanya hingga kedua anaknya dewasa, namun hakim mengabulkan nafkah anak sebesar Rp 1.500.000 ditambah 10% pertahunnya. Hal tersebut didukung oleh Putusan MA Nomor 556 K/Sip 1971 dimana *ratio decidendi* dari hakim pada Putusan MA tersebut mengatakan bahwa "mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil". sehingga dalam penelitian ini dapat ditarik suatu rumusan masalah 1) Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perdata No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab. Mn yang melebihi petitum (*ultra petitum partium*) telah melanggar Pasal 178 Ayat (3) HIR? 2) Apa *ratio decidendi* dari putusan perkara perdata No. 4.45/Pdt. G/2018/PA.Kab.Mn yang melebihi petitum (*ultra petitum partium*)? Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi dokumen atau kepustakaan yang ditujukan atau dilakukan hanya pada bahan hukum berupa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

Kata kunci: putusan hakim; *ratio decidendi*; *ultra petitum partium*

Pendahuluan

Hubungan hukum yang dijalin oleh subyek hukum dengan subjek hukum yang lain seringkali terjadi bentrokan-bentrokan yang menimbulkan suatu perselisihan antara para pihak yang melakukan hubungan sosial. hal tersebut bisa saja menimbulkan sengketa dan memungkinkan adanya suatu perpecahan kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu dibutuhkan suatu prosedur hukum untuk mengembalikan ke keadaan semula hubungan tersebut melalui salah satu lembaga yang berwenang menegakkan dan menjalankan hukum yang sesuai dengan hukum positif.

Prosedur penyelesaian perselisihan dalam sengketa dibutuhkan untuk menangkalkan terjadinya suatu sikap menghakimi orang lain tanpa memedulikan hukum yang ada

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | rismasafitri18@gmail.com.

(*eigenrichting*). Sikap tersebut merupakan salah satu bentuk tindakan diluar kewenangan. Hukum sudah menyediakan prosedur penyelesaian permasalahan dalam sengketa dengan cara mengajukan gugatan melalui sistem peradilan. Sehingga hakimlah yang nanti memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus segala sengketa yang diajukan ke pengadilan, serta hakim diwajibkan memberikan putusan dengan adil sesuai dengan hukum. Berdasarkan Pasal 118 HIR Gugatan perdata pada tingkat pertama yang diajukan pada pengadilan, dilampirkan dengan surat permintaan yang diberi tanda tangan oleh penggugat atau oleh wakilnya sesuai Pasal 123, kepada ketua pengadilan di domisili tergugat atau jika tidak tau domisilinya maka tempat tinggal yang sesungguhnya saja. Surat permintaan dalam praktik disebut dengan surat gugatan. Untuk orang yang buta aksara dipermudah dalam mengajukan gugatannya dengan cara menuturkan kepada Ketua Pengadilan yang memiliki wewenang untuk mengadili gugatan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 120 HIR. Maka dari itu gugatan boleh diajukan dalam dua pilihan yaitu baik dengan naskah ataupun penuturan. Apabila dilakukan dengan penuturan, maka Ketua Pengadilan akan melimpahkan kepada panitera guna membuat gugatan itu.

Lembaga peradilan berperan sangat penting dalam mengatasi segala perselisihan hukum setiap warga negara sebagai tumpuan mendapatkan suatu keadilan. Lembaga peradilan juga digunakan sebagai suatu tumpuan dan harapan terakhir bagi subjek hukum yang menginginkan suatu keadilan dengan berdasarkan hukum, dan mengharapkan peradilan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Seorang hakim adalah aktor penting dalam pemenuhan hukum untuk mewujudkan keadilan di Indonesia. Hakim berkedudukan sangat tinggi dan mulia, serta kekuasaan hakim dipayungi oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjadi dasar yang sangat kuat bagi kekuasaan kehakiman untuk melaksanakan fungsi peradilan. Hal tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48-2009) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kuasa negara yang leluasa guna terselenggaranya peradilan supaya terciptanya keadilan dan berlakunya hukum berdasarkan Pancasila, demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Terdapat pula pada Pasal 10 UU No. 48-2009 berbunyi bahwa pengadilan tidak dianjurkan menolak perkara untuk dilakukan pemeriksaan, mengadili dan diputuskan suatu perselisihan yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau tidak jelas, tapi diharuskan diperiksa dan diadili.

Menurut Yahya Harahap, Hakim sebagai penentu penyelesaian perselisihan jua memiliki suatu wewenang tidak menggunakan Undang-Undang atau yang biasa dikenal dengan istilah Hukum *Ius Contra Legem*, yaitu membuat sebuah keputusan yang berlawanan dengan Undang-Undang. Dengan catatan hakim wajib mengatakan dasar-dasar pertimbangan Pasal yang disisihkan tersebut betul-betul berlawanan dengan kepentingan umum, kepatuhan, peradaban dan kemanusiaan maka pasal itu apabila digunakan akan mengakibatkan ketakutan.² Pada sistem peradilan di Indonesia khususnya sistem peradilan acara perdata dikenal adanya asas *Ultra Petita* atau *Ultra Petitem Partium*. Menurut Sekretaris Jedral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam bukunya mengatakan *Ultra Petita*

² Yahya Harahap, 'Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan', in *Sinar Grafika, Jakarta*, 2009.

pada hukum formil peradilan Indonesia memuat arti pemberian putusan akan perkara yang tak dituntut atau meloloskan lebih dari yang diinginkan. Ketentuan ini sebagaimana pada Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement*.³ Menurut Pasal 178 ayat (3) HIR, pemberian putusan dari hakim yang lebih dari yang diminta berbenturan dengan asas *ultra petitum partium*. Asas yang berbenturan dengan asas *ultra petitum partium* itu ialah asas *non ultra petita* yang mengungkapkan bahwa ketika hakim memberi putusan tidak diperkenankan meloloskan tuntutan lebih pada posita atau petitum gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang meloloskan tuntutan lebih pada posita atau petitum gugatan, dipandang sudah melewati wewenangnya. andaikata putusan berisi *ultra petitum partium*, maka putusan itu wajib diungkapkan cacat walau hal itu dilaksanakan dengan itikad baik atau berdasar kepentingan umum.⁴

Faktanya yang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Putusan No. 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn dalam gugatan rekonvensinya pihak penggugat rekonvensi menggugat hal-hal sebagai berikut: 1. *Nafkah Madhiyah* selama 14 bulan untuk penggugat rekonvensi, per bulan sejumlah 500.000 2. *Nafkah Madhiyah* selama 14 bulan untuk 2 (dua) anak dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang memiliki nama Elvina Prameswari putri usia 16 tahun dan Fifi Aledya Rahayu, usia 11 tahun, senilai 1.000.000 setiap bulanya, 3. tuntutan agar tergugat rekonvensi agar membelikan sepeda motor untuk anak dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. Namun di dalam putusannya, hakim menetapkan dalam rekonvensi: "*pertama*, mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian. *Kedua*, menghukum tergugat rekonvensi dalam membayar *nafkah madliyah* kepada penggugat rekonvensi selama 14 bulan sejumlah 7.000.000. *Ketiga*, menghukum tergugat rekonvensi dalam memberikan nafkah 2 orang anak bernama Elvina Prameswari putri umur 16 tahun dan Fifi Aledya Rahayu, umur 11 tahun, melalui penggugat rekonvensi setiap bulan minimal sejumlah 1.500.000 ditambah 10% pertahun". dalam petitum penggugat rekonvensi hanya meminta nafkah 1.500.000 tiap bulan sampai keduanya mencapai umur dewasa, adapun hakim malah memberikan putusan melebihi petitum dari penggugat rekonvensi tersebut yakni menambahkan nominal biaya nafkah tiap tahunnya 10%.

Terjadi pula pada salah satu putusan MA Nomor 556 K/Sip 1971 dimana *ratio decidendi* dari hakim pada Putusan MA tersebut mengatakan bahwa meloloskan lebih dari yang digugat ialah diperbolehkan, selama hal itu tetap sesuai dengan kejadian materiil. Akibat hukum dari dijatuhkannya suatu putusan yang dianggap telah melebihi dari batas kewenangan atau *ultra petitum partium*, maka ketika tingkatan kasasi Mahkamah Agung berhak membatalkan putusannya tersebut dari pengadilan di seluruh lingkup peradilan karena tidak memiliki kewenangan atau melebihi dari batas wewenang.

Berdasarkan pendahuluan maka rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu apakah hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perdata No. 445/Pdt. G/2018/PA.Kab. Mn yang melebihi petitum (*ultra petitum partium*) telah melanggar Pasal 178 Ayat (3) HIR? Dan apa

³ Mizaj Iskandar, 'Http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah 241', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019.

⁴ Aah Tsamrotul Fuadah, 'Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama', *'Adliya*, 2015.

ratio decidendi dari putusan perkara perdata No. 445/Pdt. G/2018/PA.Kab.Mn yang melebihi petitum (*ultra petitum partium*)?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang merupakan penelitian studi dokumen atau kepustakaan yang ditujukan atau dilakukan hanya pada bahan hukum berupa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.⁵

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Putusan Perkara Perdata No 445/ Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn Yang Melebihi Petitum

Setiap subjek hukum⁶ selalu membutuhkan adanya interaksi dengan subjek hukum yang lain, namun tidak jarang akan terjadi suatu bentrokan-bentrokan di dalam suatu interaksi antar subjek hukum yang melakukan interaksi sosial, sehingga hal tersebut menimbulkan sengketa dan diperlukannya suatu prosedur hukum untuk menyelesaikan suatu sengketa tersebut untuk kembali ke keadaan semula. Hukum sudah menyediakan prosedur penyelesaian permasalahan dalam sengketa dengan cara mengajukan gugatan melewati prosedur sistem peradilan. Prosedur penyelesaian permasalahan dalam sengketa tersebut dilaksanakan oleh suatu kekuasaan negara yaitu kekuasaan kehakiman yang berada pada badan-badan peradilan. Seorang hakim merupakan unsur utama dalam menegakkan keadilan pada sebuah sistem negara hukum di Indonesia. Sebuah keadilan⁷ yang dimaksud adalah dengan menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh lembaga peradilan, karena Lembaga peradilan juga digunakan sebagai suatu tumpuan dan harapan terakhir bagi subjek hukum yang menginginkan suatu keadilan dengan berdasarkan hukum. Hakim merupakan aktor utama di dalam suatu pengadilan maka dari itu keputusan pengadilan juga disamakan dengan keputusan hakim.

Dalam menjatuhkan sebuah putusan pada suatu perkara, hakim memerlukan undang-undang yang digunakan sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam melaksanakan tugas pokoknya. Namun dalam praktiknya tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan berpedoman pada undang-undang saja karena pada dasarnya terdapat permasalahan yang tidak diatur di dalam perundang-undangan, namun hakim juga tidak diperbolehkan menolak perkara meskipun alasannya bahwa tidak diketahui hukumnya atau tidak diatur di dalam undang-undang. Pedoman hukum yang digunakan dalam menjalankan hukum acara perdata adalah HIR. Di dalam HIR terdapat salah satu Pasal yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara hakim tidak ditoleransi meloloskan putusan atas perkara yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang diinginkan, hal ini dikatakan sebagai *ultra petitum partium*.⁸

⁵ Tomy Michael, 'BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW', *Jurnal Ius Constituentum*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>>.

⁶ Analiansyah, 'Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di Indonesia', *Aricis*, 2016.

⁷ Tomy Michael, 'ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN', *Mimbar Keadilan*, 2017, 229 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>>.

⁸ Hotnidah Nasution, 'IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF ULTRA PETITUM PARTIUM IN DECIDING CHILDREN LIVELIHOOD IN DIVORCE LAWSUIT IN RELIGIOUS COURTS', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.7488>>.

Ultra petitum partium merupakan putusan yang dikeluarkan hakim pada perkara yang tidak diminta atau penjatuhan putusan yang melampaui dari yang diminta oleh penggugat.⁹ Pada dasarnya hakim tidak diperbolehkan mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari yang disampaikan dalam isi gugatan. Fungsi asas *ultra petitum partium* yaitu untuk memberikan batasan bagi hakim supaya tidak menjatuhkan putusan pada suatu perkara melebihi apa yang diminta, atau meloloskan yang tidak diinginkan oleh para pihak dalam hal ini yaitu penggugat. Jadi *ultra petitum partium* adalah hal yang dilarang untuk seorang hakim dalam membuat putusan perihal sesuatu yang tidak dimohon atau menambahkan lebih dari yang diajukan. asas non ultra petita tidak berfungsi secara menyeluruh karena hakim ketika melaksanakan perannya diwajibkan berbuat dengan aktif sesuai pada asas serta wajib diusahakan untuk menjatuhkan putusan yang tidak menyisakan perkara atau benar-benar selesai. Terdapat salah satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, putusan tersebut dianggap *ultra petitum partium*. Isi dari putusan tersebut adalah Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2018 sudah memberikan permohonan Cerai Talak, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, tanggal 04 April 2018. Dalam putusan tersebut pemohon meminta kepada hakim pada amar ini:

“Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrartalak terhadap Terimohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Selanjutnya, Tuntutan termohon adalah:

Primair:

1. Anak-anak mohon kami kedua orang tuanya tidak berpisah
2. Mohon jika ada kesempatan memperbaiki diri dan bisa bersatu kembali
3. Jika Pemohon tetap dalam pendiriannya, Termohon mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi Pemohon yaitu meminta dipenuhi hak Termohon dan anak-anak selama 14 bulan, Termohon minta tiap bulan Rp 1.500.000 dikali 14 bulan, Termohon minta agar anaknya dibelikan motor

Subsida:

Mohon Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya.

Berdasarkan tuntutan tersebut, Putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan konvensi;

⁹ Fatimah Zahara, 'PENGUNAAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM: SUATU ANALISIS KRITIS PUTUSAN NOMOR: 253/Pdt.G/2015/MS-KSG', *Al-Qadha*, 2019 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.958>>.

2. Memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON ASLI) didepan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi berupa:
 - a. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000
 - b. *Nafkah idah* sejumlah Rp 1.500.000

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah terhadap anak I usia 16 tahun dan anak II usia 11 tahun melalui Penggugat Rekonvensi, setiap bulan minimal sebesar 1.500.000 ditambah 10% pertahun, selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, semenjak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (usia 21 tahun atau telah kawin)
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya tak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 801.000.

Dari putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut diatas dalam faktanya secara normatif telah terjadi *ultra petitem partium* yang sebagaimana telah dikemukakan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR yaitu "hakim tidak diberi izin untuk mengabulkan lebih dari gugatan penggugat". Namun pada kasus tersebut hakim telah menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta oleh penggugat yaitu penambahan 10% pertahun atas nafkah anak hingga anak tersebut dewasa. Apabila terdapat suatu putusan yang bersifat *ultra petitem partium*, maka putusan tersebut dapat dikatakan sebagai putusan yang cacat walaupun hal tersebut dilaksanakan hakim dengan maksud baik (*good faith*) ataupun berdasarkan pada relevansi umum. Sebaliknya dari yang memperbolehkan dengan mendasarkan pada salah satu putusan Mahkamah Agung yang *ratio decidendy* mengatakan bahwa "meloloskan melebihi yang diminta adalah diizinkan, jika masih sinkron dengan hal materiil".

Dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara pada hukum acara perdata adalah HIR. Dalam hukum acara perdata terdapat beberapa asas, salah satunya adalah asas *ultra petitem partium* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 (3) HIR, merupakan sebuah landasan bahwa "hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tak diizinkan mengabulkan lebih dari yang diajukan dalam gugatan yang dikategorikan melebihi parameter wewenang atau *ultra vires*". Putusan itu harus dikatakan sebagai putusan yang cacat walaupun putusan tersebut berlandaskan anutan baik atau sudah berdasarkan pada relevansi umum.¹⁰ Dalam pasal 178 ayat (3) HIR tidak berlaku secara keseluruhan karena ketika hakim melaksanakan pekerjaannya diharuskan bertindak secara aktif dan patut berjerih payah supaya menjatuhkan suatu putusan harus betul-betul merampungkan permasalahannya.

¹⁰ András Sajó, 'The Rule of Law', in *The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/9781316716731.011>>.

Hakim merupakan unsur utama pada pengadilan serta menjadi pelaksana dari kekuasaan kehakiman dalam hal ini menerima, memeriksa, dan mengadili perkara lalu memberikan putusan sehingga hakim wajib menciptakan hukumnya atas suatu perkara walaupun tak jelas dasar hukumnya ataupun terbatas kejelasannya.¹¹ Berkaitan dengan hal itu, maka putusan hakim mengandung dua unsur yaitu asas *ultra petitum partium* dan *huk ex officio*.

Secara global asas *ex aequo et bono* dikatakan dengan permintaan ke hakim supaya meloloskan putusan yang adil apabila hakim beda pendapat dari apa yang diajukan oleh penggugat.¹² Pada kasus perdata biasanya penggugat menyebutkan *ex aequo et bono* pada akhir gugatannya. *Ex aequo et bono* ini merupakan kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara yang adil jika hakim memiliki pendapat beda terhadap petitum yang diajukan oleh penggugat dengan alasan bahwa hakim harus memikirkan pertimbangan hukum dan rasa adil yang ada dan berkembang di keseharian masyarakat.

Bersamaan dicantulkannya petitum subsidair atau petitum *ex aequo et bono*, maka Hakim tidak cuma menegakan suatu kebenaran, tapi juga wajib menumbuhkkan keadilan, berdasarkan dengan dicantulkannya "mohon putusan yang seadil-adilnya", atau petitum *subsidair* tersebut. Tapi seyogianya, Hakim juga harus memberikan putusan yang adil, meski tidak diminta petitum *ex aequo et bono*, jadi mengabulkan putusan adil merupakan keharusan bagi seorang hakim.¹³ Pada keadaan tertentu berdasarkan asas *ex aequo et bono* dilaksanakan guna mengesampingkan asas *ultra petitum partium*. Keberadaan aturan mengenai asas *ultra petitum partium* di dalam Pasal 178 (3) HIR, seringkali mengakibatkan pola pikir yang bermacam-macam diantara beberapa personel penegak hukum, khususnya untuk kelompok hakim, ketika diperiksa dan diputus suatu perkara yang terdapat petitum *ex aequo et bono* atau petitum *subsidair*, yang berisi "mohon putusan berdasarkan keadilan". Memasukkan kalimat mohon keadilan sebagai petitum *subsidair* digunakan untukantisipasi apabila petitum *primair* tidak diloloskan hakim, maka petitum *subsidair* ini tidak berlaku sepenuhnya, yaitu bersifat sebagai pengganti serta bergantung oleh sifat bebas hakim. Maka dari itu, mengabulkan putusan dengan pedoman *ex aequo et bono* berupa petitum *subsidair*, bukan petitum *primair*, jadi dalam putusan *ex aequo et bono* sekaligus merupakan putusan *ultra petitum partium*.

Pada sisi lain, putusan *ex aequo et bono* tidak diizinkan melampaui dari inti petitum *primair*, akhirnya putusan yang dikabulkan tidak bersifat *ultra petitum partium* yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, putusan tersebut tidak diizinkan hingga dapat mengakibatkan kerugian untuk tergugat dalam melakukan pembelaan

¹¹ Dewa Gede Atmadja, 'Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>>.

¹² Benvenuto Griziotti and Max Habicht, 'Le Pouvoir Du Juge International de Statuer "Ex Aequo et Bono"', in *Recueil Des Cours, Collected Courses, Volume 49 (2007)*, 2010 <<https://doi.org/10.1163/ej-9-789028608627.277-371>>.

¹³ Kamaruddin Kamaruddin, 'OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Justicia Islamica*, 2014 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.93>>.

kepentingannya.¹⁴ Namun pada praktek di Pengadilan tercatat telah sering hakim menjatuhkan putusan berlandaskan *ex aequo et bono*, maka asas *non ultra petita* tidak diberlakukan seluruhnya karena hakim dalam menjalankan tugasnya berdasarkan salah satu asas yaitu hakim diwajibkan untuk bertindak aktif dan diwajibkan supaya menjatuhkan putusan yang tidak menyisakan perkara atau harus menyelesaikan perkara. Hakim memandang asas *ultra petitum partium* ketika terdapat petitum *ex aequo et bono* adalah perkembangan yurisprudensi diizinkan untuk dikesampingkan dengan catatan tertentu yaitu selama tuntutan masih dalam lingkup permintaan dan tidak menyimpang dari permintaan. Maka ketika masih berdasar pada surat gugatan, diizinkan untuk hakim memikirkan dan memutus dengan adil.

Dengan sistem hukum acara perdata yang saat ini sedang berlaku, dimana hakim diwajibkan untuk aktif maka larangan pada Pasal 178 ayat (3) HIR telah ditangguhkan oleh beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung yang salah satu *ratio decidendina* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 bahwa “meloloskan lebih dari yang diminta ialah boleh, jika hal itu tetap berkaitan dengan kejadian materiil”. Dalam perkembangannya Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa hakim diberikan suatu kebebasan dalam meloloskan petitum subsidair berpedoman *ex aequo et bono*, tetapi kebebasan supaya menyelesaikan perkara berpedoman *ex aequo et bono* itu dihambat oleh posita yang ada pada surat gugatan dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penggugat”.

Mengenai dicantumkannya petitum subsidair atau petitum *ex aequo et bono*, Hakim tidak cuma menjadikan tegak suatu kebenarannya, namun juga diwajibkan untuk menegakkan keadilan dengan berpedoman dengan adanya permintaan putusan yang seadil-adilnya, atau petitum *subsidair*. Hakim tetap berpedoman pada peraturan yang dimana hakim diwajibkan untuk cuma mengacu pada inti perkara dan tuntutan perkara yang diminta, maka hakim tidak diizinkan mengabdikan melebihi tuntutan yang diminta. Berkaitan dengan asas *ex aequo et bono* dilimpahkan ke para hakim karena sisten peradilan Indonesia tidak mewajibkan mengikuti putusan hakim terdahulu sehingga hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengikuti pandangan yang berdasar dengan hati nurani dan keadilan menurutnya. Pada Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn terdapat petitum subsidair yang menyebutkan Mohon Majelis Hakim memberikan keputusan seadil-adilnya, sehingga dalam kasus tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan juga menganut asas *ex aequo et bono*. Bagi hakim, antara *ultra petitum partium* dan *ex officio* berhubungan erat, *ultra petitum partium* merupakan larangan untuk hakim dalam menyelesaikan perkara untuk memberi putusan terkait inti perkara yang tak diinginkan atau lebih dari yang diajukan oleh pemohon/penggugat. Putusan yang melebihi tuntutan dikatakan *ultra vires*, dikarenakan hakim atau pengadilan telah melebihi dari batas wewenangnya. Namun, dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama dalam perkara-perkara tertentu, hakim karena hak jabatannya (*ex officio*) diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan melebihi dari yang diinginkan, meskipun hal itu tidak diminta para pihak.

Hakim dengan jabatannya memiliki kebebasan untuk menumbuhkan hukum yang berdasarkan rasa keadilan, kemanfaatan hingga kepastian hukum kepada para pihak

¹⁴ Serlika Aprita, 'KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN PERNYATAN PAILIT', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2019 <<http://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>>.

dengan penggunaan asas *ultra petitum partium*. Maka, hakim memiliki pegangan yang kuat untuk memberikan keputusan adil yang berpedoman dengan nilai-nilai keadilan masyarakat sehingga masyarakat menaruh rasa kepercayaan dan keyakinan bahwa pengadilan merupakan lembaga yang dapat menumbuhkan rasa keadilan. Putusan hakim bagi orang yang bermasalah, menginginkan terjadinya kepastian hukum dan keadilan pada permasalahan yang mereka ajukan.

Hakim dalam mengabulkan suatu putusan dalam perkara perdata No. 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn berpedoman pada asas *ex aequo et bono* dan hak *ex officio*. Karena di dalam putusan tersebut telah dituliskan oleh penggugat berupa putusan subsidair yang berisikan *ex aequo et bono* atau mohon putusan hakim yang seadil-adilnya, sehingga hakim dalam *ex officio*nya dapat menjatuhkan suatu putusan dengan mengesampingkan larangan *Ultra Petitum Partium*. Keterkaitan antara *ex aequo et bono*, *ex officio* dengan *ultra petitum partium* sangat erat sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya juga harus berdasarkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun hal tersebut tidak dapat dijalankan ketiganya maka yang terlebih dahulu dikedepankan adalah keadilan dan kemanfaatan. Jadi meskipun hal tersebut tidak diminta namun jika dirasa hakim hal tersebut diperlukan maka hakim wajib mengedepankan keadilan dan kemanfaatan, maka mengenai nafkah anak yang diberikan hingga anak tersebut dikatakan dewasa dalam Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.MN yang secara fakta memang dianggap *ultra petitum partium* karena penambahan 10% pada nafkah anak tiap tahunnya merupakan hal yang tidak diminta oleh penggugat rekonsensi, tetapi dengan adanya petitum *ex aequo et bono* dan *ex officio* hakim, maka hakim berhak untuk mengesampingkan *ultra petitum partium* dengan berdasarkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Ratio Decidendi Dari Putusan Perkara Perdata No 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn Yang Melebihi Petitum (*Ultra Petitum Partium*)

Hakim ialah aktor utama dalam tatacara persidangan pengadilan, dimana hakim dituntut untuk peka dan kompeten dalam penegakan hukum dan keadilan, maka dari itu sebelum hakim memberikan Putusan untuk mengabulkann permohonan dari pihak penggugat, pertama-tama hakim harus menyusun kerangka pertimbangan hukum berisi *ratio decidendi* atau *reasoning* yang berupa argumen atau alasan hukum yang dipakai sebagai pegangan pada putusannya, karena setiap putusan harus didasari dengan alasan-alasan pertimbangan dan dasar hukum yang tepat.¹⁵ Pertimbangan hukum¹⁶ yang terdapat dalam putusan hakim tidak hanya memenuhi unsur logis, rasional dan ilmiah, namun harus juga intuitif dan irasional.¹⁷ Rasional ilmiah yang ialah hakim harus mempunyai kemampuan mengenal dan memahami faktan dan hukum yang berlaku disertai dengan ilmunya. Logis intelektual memiliki arti ialah ketika menerapkan suatu undang-undang atas kasus dengan

¹⁵ J. Laszlo and A. Riley, 'Ratio Decidendi', *British Dental Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.1038/s4-1415-020-1493-y>>.

¹⁶ Nur Iftitah Isnantiana, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan', *ISLAMADINA*, 2017 <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>>.

¹⁷ - - Risfalman, 'HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2018 <<https://doi.org/10.22373/-dusturiyah.v7i1.2334>>.

berdasarkan hukum logika. Intuitif irasional merupakan peka hati nurani dan perasaan menyertai rasio dan logika sehingga menimbulkan dan memunculkan suatu keadilan.

Putusan Pengadilan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn merupakan Putusan Pengadilan Agama yang memuat perkara perceraian yang melibatkan anak, putusan tersebut yang hasil akhirnya mengabulkan nafkah anak yang diminta oleh penggugat rekonvensi kepada tergugat rekonvensi. Putusan Pengadilan tersebut dianggap *ultra petitem partium* dikarenakan hakim dalam mengabulkan putusan melampaui dari apa yang diminta, dimana Hakim Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak I usia 16 tahun dan anak II usia 11 tahun melalui Penggugat Rekonvensi, perbulan minimal sebesar 1.500.000 ditambah 10% pertahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (usia 21 tahun atau telah kawin). Padahal tidak meminta untuk ditambahkan 10% pertahun namun hakim telah menambahkan 10% pertahunnya.

Khusus dalam hal anak, suatu putusan yang akan dikabulkan oleh hakim menjadi hal yang krusial, karena berhubungan dengan kehidupan dan masa depan anak yang tidak dapat bertindak secara normal karena sejatinya anak adalah seseorang yang dikatakan dibawah pengampuan dan orang tua yang wajib melindungi dan menafkahi anak. Secara umum ketika seorang anak belum dikatakan dewasa, maka hak asuh memelihara dan mendidik anak tersebut akan jatuh kepada ibu, hal tersebut berdasarkan pada kebiasaan yang terjadi di lingkungan masyarakat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena anak dibawah umur sangat membutuhkan sosok seorang ibu yaitu perhatian, sedangkan seorang ayah diwajibkan tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak hingga dewasa.¹⁸ Selain itu pembebanan nafkah anak telah diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 pada poin 14 bahwa "pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan".

Berdasarkan salinan putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn, hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan selalu memiliki dasar pertimbangan yang akan dijadikan acuan untuk memberika putusan yang berkeadilan yang dikatakan dengan *Ratio Decidendi*. Mengenai permasalahan yang dibahas bahwa putusan diatas secara fakta dapat dikatakan sebagai putusan yang *ultra petitem partium* atau putusan yang dijatuhkan melebihi dari apa yang diminta oleh pihak penggugat, namun jika dilihat dari pertimbangan hakim dalam rekonvensi pada poin nomor 15 yaitu "Menimbang, bahwa oleh karena ternyata sesuai fakta dalam konvensi bahwa anak *a quo* bernama Elfina Prameswari Putri, umur 16 tahun dan Fifi Aledya Rahayu, umur 11 tahun, sementara saat ini anak tersebut telah memasuki pendidikan di sekolah serta dalam keadaan sehat, maka harus diartikan bahwa nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan tersebut adalah merupakan biaya untuk kebutuhan sehari-hari untuk 02 orang anak pasca perceraian, selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dan pula oleh sebab pemberian nafkah anak tersebut dalam realisasinya akan berjalan setiap bulan dalam rentang waktu 05 tahun ke depan (untuk anak pertama) dan 10 tahun kedepan (untuk anak kedua) yakni sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun, maka Majelis memandang perlu mempertimbangkan bahwa besaran nafkah anak tersebut

¹⁸ Nabila Basalama, 'TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN HUBUNGAN "INTIM" SUAMI ISTRI MENYEBABKAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM', *Lex et Societatis*, 2013.

setiap tahunnya harus disesuaikan dengan tingkat inflasi mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yakni minimal 10 % pertahun". Yakni bahwa Majelis memandang perlu mempertimbangkan bahwa besaran nafkah anak tersebut setiap tahunnya harus disesuaikan dengan tingkat inflasi mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yakni minimal 10% pertahun. Putusan yang dijatuhkan atas tergugat rekovensi, ditinjau dari kepastian hukum timbul dua perspektif hukum yang tidak memperbolehkan dan memperbolehkan, dari sudut yang tidak memperbolehkan mengacu pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, yang mengatakan bahwa hakim ketika mengabulkan gugatan tidak diberi izin mengabulkan melampaui tuntutan yang diminta dalam gugatan. Jika putusan berisi *ultra petitum partium*, maka putusan itu bisa dinyatakan cacat meski alasan hakim kepentingan baik ataupun berdasarkan pada relevansi umum. Sebaliknya dari yang memperbolehkan dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip 1971 yang dalam *ratio decidendinya* mengatakan bahwa meloloskan lebih dari yang diminta ialah boleh, jika hal itu tetap sesuai dengan kejadian materiil. Asas *ultra petitum partium* tidak diberlakukan seluruhnya karena hakim dalam melaksanakan perannya harus bersikap aktif sehingga tidak hanya memberikan suatu putusan saja namun juga harus benar-benar menyelesaikan suatu perkara tersebut.

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn tetap dapat dikategorikan memenuhi asas kepastian hukum, kerana hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 poin nomor 14. Kemudian hakim juga menggunakan tiga asas yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusannya. Jika dikaitkan dengan nilai keadilan, hakim memberikan rasa adil di dalam penjatuhan putusan tersebut dengan mempertimbangan nilai pemenuhan nafkah keluarga ada pada suami atau ayah disetiap bulannya yang memang menjadi tanggung jawab seorang ayah sesuai dengan nilai yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Kesimpulan

Hukum acara perdata mengenal adanya asas *ultra petitum partium* sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR yang merupakan dasar hukum bagi penyelesaian perkara hukum acara perdata bahwa hakim tak diperbolehkan untuk menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang tidak diminta atau meloloskan putusan melampaui dari yang digugat oleh penggugat". Pada salah satu Putusan Pengadilan Perkara Perdata No 445/Pdt.G/2018/PA. Kab. Mn yang telah dianalisis bahwa dalam putusan tersebut secara normatif memang dianggap melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR karena di dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan melampaui dari apa yang telah diminta oleh penggugat rekonvensi. Dalam putusan tersebut hakim memberikan tambahan 10% atas hak nafkah anak setelah terjadi perceraian atas kedua orang tuanya. tapi di dalam putusan tersebut disertai pula adanya petitum subsidair atau yang dikatakan dengang petitum *ex aequo et bono* yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya, dikatakan sebagai permohonan kepada hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya jika hakim memiliki pendapat beda dari apa yang diminta oleh penggugat.

Daftar Pustaka

Analiansyah, 'Pengembangan Subjek Hukum Dalam Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Fikih : Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Islam Di

Indonesia', *Aricis*, 2016

- Aprita, Serlika, 'KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PERMOHONAN PERNYATAN PAILIT', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 2019 <<https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>>
- Atmadja, Dewa Gede, 'Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum', *Kertha Wicaksana*, 2018 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>>
- Fuadah, Aah Tsamrotul, 'Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama', *Adliya*, 2015
- Griziotti, Benvenuto, and Max Habicht, 'Le Pouvoir Du Juge International de Statuer "Ex Aequo et Bono"', in *Recueil Des Cours, Collected Courses, Volume 49 (2007)*, 2010 <<https://doi.org/10.1163/ej.9789028608627.277-371>>
- Harahap, Yahya, 'Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan', in *Sinar Grafika, Jakarta*, 2009
- Iskandar, Mizaj, 'Http://Jurnal.Arraniry.Ac.Id/Index.Php/Samarah 241', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2019
- Isnantiana, Nur Iftitah, 'Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan', *ISLAMADINA*, 2017 <<https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>>
- Kamaruddin, Kamaruddin, 'OTOKRITIK TERHADAP KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Justicia Islamica*, 2014 <<https://doi.org/10.21154/justicia.v11i1.93>>
- Laszlo, J., and A. Riley, 'Ratio Decidendi', *British Dental Journal*, 2020 <<https://doi.org/10.1038/s41415-020-1493-y>>
- Michael, Tomy, 'ALIENASI DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN', *Mimbar Keadilan*, 2017, 229 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>>
- — —, 'BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW', *Jurnal Ius Constituendum*, 2020 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749>>
- Nabila Basalama, 'TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN HUBUNGAN "INTIM" SUAMI ISTRI MENYEBABKAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM', *Lex et Societatis*, 2013
- Nasution, Hotnidah, 'IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF ULTRA PETITUM PARTIUM IN DECIDING CHILDREN LIVELIHOOD IN DIVORCE LAWSUIT IN RELIGIOUS COURTS', *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 2018 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v18i1.7488>>
- Risfalman, - -, 'HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL', *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2018 <<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v7i1.2334>>
- Sajó, András, 'The Rule of Law', in *The Cambridge Companion to Comparative Constitutional Law*, 2019 <<https://doi.org/10.1017/9781316716731.011>>
- Zahara, Fatimah, 'PENGUNAAN ASAS ULTRA PETITUM PARTIUM: SUATU ANALISIS KRITIS PUTUSAN NOMOR: 253/Pdt.G/2015/MS-KSG', *Al-Qadha*, 2019 <<https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.958>>

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI PERIZINAN DALAM TATA KELOLA PEMBANGUNAN LINGKUNGAN LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN PEMUKIMAN DI KABUPATEN SIDOARJO

Tarkit Erdianto¹

Abstract

Land availability is an important factor to ensure the availability of food and a place to carry out other economic activities outside of agriculture. The occurrence of population growth and the development of economic activity affects the demand side for land, whose area is fixed. The problem of changing the function of agricultural land to non-agricultural is currently increasing. There is an increasing need for land for development, while the relative availability of land has led to competition in land use. Sidoarjo Regency has also changed the function of agricultural land, especially rice fields. From 2009 to 2018, the rice field area has decreased by 5,750 hectares. Sidoarjo Regency is one of the areas that experienced the highest shrinkage in East Java Province. This is the focus of serious attention for the Sidoarjo Regency government to ensure the availability of agricultural land by protecting the environment and environmental development governance which has changed the paradigm of agricultural land into residential land. In the end, between the environment and the settlement, there must be a natural balance in maintaining a sustainable environment and based on the principle of an environment of sustainable development. This type of research used in this research is normative legal research. By using primary and secondary legal materials, along with tertiary legal materials as supporting materials. Based on research results and findings, agricultural land in Sidoarjo Regency is getting narrower and more rigid. This is because there is a form of development for settlements by changing the function of agricultural land and buying and selling agricultural land for housing and housing investment. Approximately 52,000 ha of chopped agricultural land were converted into housing and housing investment. At the level of environmental development on agricultural land in Sidoarjo district, it can be said that it violates the management of the agricultural environment, where it should be for water absorption and agricultural land ecosystems, then misused into residential and housing land for investment and housing. In the end, there must be legal protection for the environment of agricultural land for the people of Sidoarjo and the application of administrative sanctions, as well as criminal sanctions if some investors or developers, as in the Regional Regulation (Perda) Number 6 of 2009 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) of Sidoarjo Regency.

Keywords: development governance licensing function transfer; legal protection

Abstrak

Ketersediaan tanah merupakan faktor penting untuk menjamin tersedianya pangan dan tempat untuk melangsungkan kegiatan ekonomi lain di luar pertanian. Terjadinya pertumbuhan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi mempengaruhi sisi permintaan tanah yang luasnya bersifat tetap. Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian saat ini terus mengalami peningkatan. Adanya peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan, sementara ketersediaan lahan relatif tetap menyebabkan persaingan dalam pemanfaatan lahan. Kabupaten Sidoarjo juga mengalami alih fungsi lahan pertanian terutama sawah. Dari tahun 2009- 2018 luas lahan sawah mengalami penyusutan sebesar 5.750 hektar. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang mengalami penyusutan tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Hal inilah menjadi fokus perhatian yang serius bagi pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian dengan cara menjaga lingkungan hidup dan tata kelola pembangunan lingkungan yang mengalami perubahan paradigma lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Pada akhirnya antara lingkungan hidup dan pemukiman itu harus ada keseimbangan alam dalam menjaga lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berprinsip pada *environment of sustainable development*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan bahwa lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo sudah semakin sempit dan rigid. Hal ini dikarenakan ada suatu bentuk pembangunan untuk pemukiman dengan cara alih fungsi lahan pertanian serta jual beli lahan pertanian untuk perumahan dan investasi perumahan. Kurang lebih 52.000 ha lahan pertanian yang terpankas berubah alih fungsi menjadi pemukiman dan investasi perumahan. Pada tataran pembangunan lingkungan hidup terhadap lahan pertanian di kabupaten Sidoarjo sudah dapat dikatakan menyalahi tata

¹ Fakultas Hukum Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya | tarkiterdianto2021@gmail.com.

kelola lingkungan pertanian, di mana seharusnya untuk resapan air dan ekosistem lahan pertanian, kemudian disalahgunakan menjadi lahan pemukiman dan perumahan untuk investasi maupun tempat tinggal. Pada akhirnya, harus ada perlindungan hukum lingkungan lahan pertanian untuk masyarakat Sidoarjo dan penerapan sanksi administrasi, serta sanksi pidana apabila beberapa investor maupun pengembang, sebagaimana dalam aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo.

Kata kunci: alih fungsi perijinan tata kelola pembangunan; perlindungan hukum

Pendahuluan

Lahan pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan rakyat, terutama rakyat petani dalam memenuhi kebutuhan ekonomi pangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal inilah menjadi salah satu yang strategis dan menjadi sumber daya alam, di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamanahkan dalam Pasal 33 ayat (3) yang pada intinya menegaskan bahwa sumber daya alam termasuk tanah atau lahan untuk kegiatan ekonomi itu yang dikuasai oleh negara, maka dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan bijaksana. Hal inilah membuktikan bahwa ketahanan pangan masih dirasa stabil untuk kebutuhan pangan rakyat di masa yang akan datang, serta perlu adanya perlindungan hukum untuk kebutuhan-kebutuhan lahan pertanian bagi rakyat petani, sehingga tetap mempertahankan pangan di kawasan daerah-daerah baik di kota maupun kabupaten. Apabila melihat lebih jauh tentang perubahan paradigma lahan pertanian sekarang adalah berpikir tentang semakin mempersempit ruang dan tata kelola wilayah termasuk lahan pertanian yang sudah dapat dimanfaatkan sebagai lahan investasi maupun pemukiman.² Meskipun demikian ada semacam aturan hukum tertulis yang sudah ada tentang rencana tata kelola ruang dan wilayah dalam membangun lingkungan lahan pertanian yang berkelanjutan atau disebut juga dengan *environment of sustainable development*.³ Hal ini terjadi di Kabupaten Sidoarjo, di mana di masa pandemi Covid-19 ini pemerintah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo masih memperhatikan dan mengfokuskan pada rencana perlindungan dan penegakan hukum terhadap lahan pertanian yang sudah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman maupun perumahan untuk investasi.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Perda Sidoarjo No. 6-2009), terutama di beberapa kawasan Sidoarjo, termasuk dalam Pasal 65 huruf f menegaskan Kawasan Wonoayu Sidoarjo menegaskan bahwa industri diperbolehkan masuk ke daerah Wonoayu dengan kisaran 20% (70% terbangun dan 30% ruang terbuka). Fakta membuktikan bahwa Kawasan tersebut sekarang masih banyak dipergunakan Kawasan industri yang *notabene* lebih dari 5.358 ha dimanfaatkan sebagai lahan industri dan pemukiman, di mana sebelumnya adalah lahan pertanian yang masih produktif, subur, dan irigasi teknis di daerah pinggiran perkotaan ataupun perdesaan. Akumulasi yang ditimbulkan adalah berkurangnya kemampuan produksi pangan di tengah pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan. Tentunya hal tersebut menjadi mudah penanganannya jika pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai satu visi dan misi sama yang didukung oleh masyarakat sebagai pemilik tanah.

² Siti Latifah, 'PERKEMBANGAN KOTA PINGGIRAN (Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Elit)', *Jurnal Paradigma*, 2014.

³ Aurathai Phongchiewboon, 'Green Development: Environment and Sustainability in a Developing World', *PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research*, 2018 <<https://doi.org/10.12778/2-35108618x15452373186137>>.

Salah satu pakar hukum di bidang agraria⁴ mengemukakan bahwa secara ideologis doktrin *land to the tiller* Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5-1960) yaitu tanah untuk petani, seperti saat UU No. 5-1960 dilahirkan, tidak lagi menjadi kenyataan. Tanah sudah menjadi komoditas untuk diperebutkan dalam pasar bebas. Para petani tidak lagi berhadapan dengan tuan-tuan tanah seperti zaman UU No. 5-1960, tetapi berhadapan dengan modal besar dalam industri serta orang-orang kaya kota yang memborong tanah didaerah pinggiran kota maupun pedesaan.⁵ Tanah berubah menjadi saham-saham yang setiap saat dapat diperjualbelikan lewat pasar modal. Jadi transaksi tanah berarti menjangkau dan melewati batas-batas teritorial nasional. Apabila melihat lebih dalam tentang sistem pemerintahan daerah itu biasanya menganut sistem otonomi daerah, di mana pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.⁶ Hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketersediaan lahan pertanian sepertinya terlalu memaksa, karena pada konteks hukum tata pemerintahan daerah dikatakan bahwa sebagian besar Undang-Undang Otonomi Daerah⁷ beberapa bagian tidak berpihak pada suatu kualitas daya dukung lahan pertanian bahkan lebih besar lagi adalah ketika daerah mempunyai otoritas maupun kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri, maka masih dapat dimungkinkan terjadi eksplorasi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yang dapat dimanfaatkan oleh investor asing. Pada akhirnya tidak ada produktifitas lahan pertanian untuk swasembada pangan dan kerusakan lingkungan ketika sudah menjadi lahan pemukiman. Walaupun demikian, keputusan mengenai konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian tersebut memerlukan perencanaan, agar tidak terjadi dampak negatif (erosi, degradasi lahan, polusi). Jika perubahan tersebut tanpa ada pengendalian, maka akan terjadi banyak kerugian, baik dari segi fisik maupun aspek sosial ekonomi masyarakat. Sebagai upaya pengendalian dalam hal konversia lahan pertanian menjadi lahan non pertanian tersebut salah satu nya melalui mekanisme perizinan. Secara umum, tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik dari yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang berwenang.⁸

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, menegaskan, bahwa hingga saat ini Perda Sidoarjo No. 6-2009 tidak ada perubahan. Hal ini disebabkan karena, terdapat perihal lahan pertanian produktif yang harus dilindungi seluas 20.617 hektar. Di perjelas pula

⁴ 'PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN', *LEX PRIVATUM*, 2014.

⁵ Firman Freaddy Busroh, 'KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN', *Arena Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.217-76/ub.a-renahukum.2017.01002.4>>.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah', *Jurnal Media Hukum*, 2019.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23-2014).

⁸ Suhartoyo Suhartoyo, 'Implementasi Fungsi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)', *Administrative Law and Governance Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>>.

bahwa tidak ada toleransi terhadap alih fungsi lahan pertanian yang menjadi salah satu pendukung perekonomian warga, di mana Kabupaten Sidoarjo tersisa 20.617 hektar lahan pertanian yang digunakan oleh 50.000 petani di 18 Kecamatan.⁹ Pada tingkatan perizinan, maka alih fungsi lahan pertanian tersebut menjadi penting, karena perizinan tersebut dapat dikatakan sebagai alat untuk melakukan kontrol pada suatu kegiatan masyarakat. Dengan melakukan suatu penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam kerangka pengetatan dan penguatan izin alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman akan menjadi lebih efektif dan mengurangi dampak lingkungan terhadap keberlangsungan ekosistem lingkungan lahan pertanian.¹⁰

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka peneliti bisa merumuskan pada penelitian ini adalah Pertama, bagaimana pengaturan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian berdasarkan UU No. 5-1960 dan Perda Sidoarjo No. 6-2009. Kedua, bagaimana mekanisme perizinan yang mengatur tentang alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan Perda Sidoarjo No. 6-2009. Ketiga, bagaimana upaya perlindungan hukum lingkungan tentang alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sidoarjo. Adapun orisinalitas penulisan, antara lain Khrisyanto Adi Raharjo¹¹ dimana ditemukan bahwa pengawasan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman di Kabupaten Sleman dalam prakteknya kewenangan pengawasan yang diberikan kepada dinas pertanian yang selama ini hanya sebatas tanah-tanah pertanian yang masih berwujud tanah pertanian. Kewenangan dinas pertanian dalam hal boleh tidaknya tanah pertanian dialih fungsikan hanya berupa rekomendasi, sehingga hal tersebut justru melemahkan posisi dinas pertanian. Padahal jika terjadi apapun dengan tanah pertanian tersebut, maka dinas pertanian yang pertama kali diminta pertanggungjawabkan oleh masyarakat. Keputusan pengalih fungsian tanah pertanian menjadi pemukiman dilakukan melalui rapat bersama antara beberapa SKPD terkait. Kewenangan Bappeda dalam hal alih fungsi adalah mengakomodir masukan-masukan dari beberapa SKPD terkait yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan diperbolehkan atau tidaknya alih fungsi tersebut. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Bappeda Sleman juga wajib merujuk ketentuan tata ruang daerah Sleman yang telah ditetapkan oleh Pemda Sleman. Pemberian izin alih fungsi di Kabupaten Sleman merupakan tugas dan kewenangan penuh dari DPPD, namun hal tersebut harus melalui koordinasi serta masukan-masukan dari berbagai instansi yang terkait melalui rapat kerja bersama. Berbagai masukan serta saran tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap arah pemberian izin alih fungsi suatu peruntukkan dan penggunaan objek pertanahan di Kabupaten Sleman. Menjadi perbedaan dari kajian peneliti bahwa Perda Sidoarjo No. 6-2009 sudah membuat aturan yang jelas tentang perlindungan dan penegakan hukum secara administratif maupun pidana bagi investor maupun pengembang yang tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Selain itu sudah ada kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengantisipasi suatu pemanfaatan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman secara ilegal. Tujuan utamanya adalah untuk keberlangsungan perlindungan

⁹ Agus Ikhwanto, 'ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 2019 <<https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1919>>.

¹⁰ Sri Hastuty, 'Identifikasi Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian', *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*, 2017.

¹¹ Khrisyanto Adi Raharjo, 'Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman Di Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001', *Dspace.Uii.Ac.Id*, 2015.

hukum dalam rangka pemanfaatan dan produktifitas lahan pertanian demi masyarakat petani Kabupaten Sidoarjo maupun unsur-unsur pengetatan dalam perizinan secara administratif. Kedua, Bawafi, A. Faris Ali¹² bahwa hasil yang ditemukan yaitu di dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 81/permentan/ot.140/8/2013 bahwa peraturan ini hanya dapat diterapkan pada kepentingan umum dan terjadinya bencana. Di antara tujuannya yaitu menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Ruang lingkupnya meliputi persyaratan alih fungsi lahan, kriteria pengalihfungsian lahan dan tata cara alih fungsi lahan. Peraturan KBPN No. 2 Tahun 2011 diatur dengan rinci syarat administratif izin perubahan penggunaan tanah. Dimulai Tahapan Penyusunan dan Penerbitan yang memuat Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan, Penerimaan Pembayaran Biaya Pelayanan, Peninjauan Lapangan, Proses Penelitian, dan diakhiri dengan Pengolahan Data dan Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU No. 41-2009) di bagian kedua terkait dengan pengawasan pemerintah terhadap alih fungsi lahan. dapat dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi. Peraturan ini juga menyangkut peran serta masyarakat dilakukan melalui pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Perda Jember No. 1-2015) menyatakan bahwa perda ini dasar dalam pengawasan terhadap perijinan lokasi pembangunan. Secara substansi juga memberikan pengawasan dalam bentuk pengendalian alih fungsi dengan menetapkan LP2B yang mengarahkan pembangunan pada lahan pertanian tidak dan kurang produktif. Kesimpulannya dalam proses alih fungsi dan pengawasan pengaturannya telah ada, namun tidak secara rinci menyebutkan terkait dengan permukiman, sehingga harus menelaah pasal demi pasal agar dapat memperjelas aturan hukumnya. Menjadi perbedaan dari kajian peneliti bahwa Perda Sidoarjo No. 6-2009 sudah membuat aturan yang jelas tentang perlindungan dan penegakan hukum secara administratif maupun pidana bagi investor maupun pengembang yang tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Selain itu sudah ada kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengantisipasi suatu pemanfaatan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman secara ilegal. Tujuan utamanya adalah untuk keberlangsungan perlindungan hukum dalam rangka pemanfaatan dan produktifitas lahan pertanian demi masyarakat petani Kabupaten Sidoarjo maupun unsur-unsur pengetatan dalam perizinan secara administratif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.¹³

¹² A. Faris Ali Bawafi, 'Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Permukiman Di Kabupaten Jember' (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019).

¹³ Eyal Zamir and Doron Teichman, *Behavioral Law and Economics, Behavioral Law and Economics*, 2018 <<https://doi.org/10.1093/oso/9780190901349.001.0001>>.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Berdasarkan UU No. 5-1960 Dan Perda Sidoarjo No. 6-2009

Pada aspek pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan.¹⁴ Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.¹⁵

Peningkatan jumlah rumah tangga pertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa penguasaan dan pemilikan lahan di Jawa terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Di sisi lain, proses urbanisasi yang tidak terkendali berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Alih fungsi lahan berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria tersebut mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan maupun pemilikan serta aspek penggunaan maupun pemanfaatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

¹⁴ Robi Cahyadi Kurniawan, 'INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>>.

¹⁵ Merisa Kurniasari and Putu Gde Ariastita, 'Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian Di Kabupaten Lamongan', *Jurnal Teknik Pomits*, 2014.

Republik Indonesia Nomor IX/MPR-RI/2001 tentang Pembaruan Agraria¹⁶ dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Aspek penguasaan maupun pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan dan pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan. Ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimaksudkan agar bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan maupun pemilikan lahannya agar penguasaan maupun pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan. Salah satunya adalah pengembangan kawasan budidaya, salah satunya adalah untuk mendukung pertanian, antara lain dalam Pasal 5 ayat (3) Perda Sidoarjo No. 6-2009: (a). Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produktifitas. (b). Mencegah alih fungsi lahan pada sawah beririgasi teknis. (c). Mengembangkan mekanisme insentif dan disentif pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan salah satunya melalui ketentuan umum peraturan zonasi dan ketentuan perizinan. Telaah kajian akan dibagi wilayah-wilayah sesuai dengan zonasinya masing masing, salah satunya adalah zona hijau yang biasanya diperuntukan sebagai daerah budidaya salah satunya adalah sebagai kawasan pertanian. Kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan pertanian di Kabupaten Sidoarjo ini mencapai 23.742 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar yang terdiri dari pertanahan lahan basah dan pertanian lahan kering yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.¹⁷

Kawasan pertanian tersebut dalam Perda Sidoarjo No. 6-2009 ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, di mana lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tidak bisa di alih fungsikan kecuali untuk keperluan umum dan arena terkena bencana menurut syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perda Sidoarjo No. 6-2009, tidak adanya kesesuaian dengan telah berdirinya pemukiman tersebut, serta tidak berjalan dengan baik, sehingga perlu perizinan yang sesuai dengan asas keberlangsungan lingkungan yang berkelanjutan dan ketersediaan lahan pertanian perlu diimbangi dengan aturan administrasi yang ketat. Seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo konsisten akan apa yang sudah ditentukan dalam peraturan. Hal di atas mencerminkan adanya ketidakkonsistenan pemerintah untuk mempertahankan daerah hijau. Hal ini dapat dimaklumi, karena pembangunan pemukiman tersebut telah terlanjur berdiri, sehingga tidak mungkin untuk dibatalkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo hanya dapat melakukan pengawasan terhadap pembangunan perumahan tersebut agar sesuai dengan peruntukannya dan syarat-syarat yang ada di dalam izin lokasi benar-benar dipatuhi.

¹⁶ Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

¹⁷ Anny Mulyani, Dedi Nursyamsi, and Muhammad Syakir, 'Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Untuk Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan', *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 2020 <<https://doi.org/10.21082/jsdl.v11n1.2017.11-22>>.

Mekanisme Perizinan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PP No. 12-2012) dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertipikat hak atas tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis, dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan. Pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional.

Berdasarkan Permentan No. 81 Tahun 2012 bahwa pembebasan kepemilikan hak atas tanah pengalih fungsi melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada pemilik tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸ Pembebasan kepemilikan hak atas tanah dilaksanakan melalui pemberian ganti rugi kepada para pemilik hak. Pemberian ganti rugi diatur dengan tata cara setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan; selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan; penggantian nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi pendanaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti; dan biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota instansi yang melakukan alih fungsi.¹⁹

Adapun kriteria alih fungsi lahan adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan/atau pembangkit dan jaringan listrik. Apabila melihat lebih dalam lagi, maka peraturan daerah, peraturan bupati dan setingkat peraturan daerah di Kabupaten Sidoarjo memberikan upaya hukum yang sama

¹⁸ Fandri Entiman Nae, *KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT 1* Oleh : Fandri Entiman Nae 2, *LEX PRIVATUM*, 2013.

¹⁹ MBA S.E., 'PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA', *Jurnal Manajemen Indonesia*, 2015.

yakni pemberian insentif sebagaimana Peraturan Pemerintah di atas maupun Peraturan Menteri Pertanian, sehingga menjamin kesejahteraan rakyat petani dalam mengendalikan ketersediaan pangan secara nasional maupun internasional melalui ekspor pangan. Upaya perlindungan hukum lain yang bisa ditempuh adalah melalui *gugatan class action* maupun melalui *alternative dispute resolution (negoisasi, mediasi, dan arbirtasi)*.

Kesimpulan

Pengaturan mengenai alih fungsi lahan pertanian pada dasarnya telah diatur secara runtut dalam peraturan perundang-undangan. Dimana dalam setiap peraturan perundang-undangan terkait dengan dengan pengaturan alih fungsi lahan pertanian belum harmonis dalam rangka menjaga alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal tersebut sangat penting sebagai salah satu wujud dalam rangka menjaga lahan pertanian tersebut telah dibentuk pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal tersebut sebagai upaya untuk melindungi lahan- lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan dan swasembada pangan.

Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya adalah sebagai bentuk penyelenggaraan otonomi daerah. bahwa dalam rangka melindungi lahan pertanian belum ada peraturan setingkat peraturan daerah yang mengatur secara khusus tentang perlindungan lahan pertanian. Upaya perlindungan hukum melalui pemberian insentif sebagaimana Peraturan Pemerintah di atas maupun Peraturan Menteri Pertanian, sehingga menjamin kesejahteraan rakyat petani dalam mengendalikan ketersediaan pangan secara nasional maupun internasional melalui ekspor pangan. Upaya perlindungan hukum lain yang bisa ditempuh adalah melalui *gugatan class action* maupun melalui *alternative dispute resolution (negoisasi, mediasi, dan arbirtasi)*.

Daftar Pustaka

- Bawafi, A. Faris Ali, 'Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Permukiman Di Kabupaten Jember' (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019)
- Busroh, Firman Freaddy, 'KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN', *Arena Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>>
- Hastuty, Sri, 'Identifikasi Faktor Pendorong Alih Fungsi Lahan Pertanian', *Jurnal Prosiding Seminar Nasional*, 2017
- Ikhwanto, Agus, 'ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN', *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 2019 <<https://doi.org/10.33474/hukeno.v-3i1.1919>>
- Kurniasari, Merisa, and Putu Gde Ariastita, 'Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian Di Kabupaten Lamongan', *Jurnal Teknik Pomits*, 2014
- Kurniawan, Robi Cahyadi, 'INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>>
- Latifah, Siti, 'PERKEMBANGAN KOTA PINGGIRAN (Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Perumahan Elit)', *Jurnal Paradigma*, 2014

- Mulyani, Anny, Dedi Nursyamsi, and Muhammad Syakir, 'Strategi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Untuk Pencapaian Swasembada Beras Berkelanjutan', *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 2020 <<https://doi.org/10.21082/jsdl.v11n1.2017.11-22>>
- Nae, Fandri Entiman, *KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK ATAS TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT 1 Oleh : Fandri Entiman Nae 2, LEX PRIVATUM*, 2013
- Pemerintah Republik Indonesia, 'Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah', *Jurnal Media Hukum*, 2019
- 'PERALIHAN HAK ATAS TANAH WARISAN', *LEX PRIVATUM*, 2014
- Phongchiewboon, Aurathai, 'Green Development: Environment and Sustainability in a Developing World', *PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research*, 2018 <<https://doi.org/10.12778/235108618x15452373186137>>
- Raharjo, Khriyanto Adi, 'Pengawasan Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman Di Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001', *Dspace.Uii.Ac.Id*, 2015
- S.E., MBA, 'PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA (APBN) TERHADAP BELANJA LANGSUNG PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA', *Jurnal Manajemen Indonesia*, 2015
- Suhartoyo, Suhartoyo, 'Implementasi Fungsi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)', *Administrative Law and Governance Journal*, 2019 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>>
- Zamir, Eyal, and Doron Teichman, *Behavioral Law and Economics, Behavioral Law and Economics*, 2018 <<https://doi.org/10.1093/oso/9780190901349.001.0001>>

HARMONISASI HUKUM PENGATURAN SISTEM GRATIFIKASI PADA UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA BERDASARKAN KAIDAH OMNIBUS LAW

Fadhly Wicaksono¹

Abstract

Gratification is synonymous with corruption. This is stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Corruption Crime and Law of the Republic of Indonesia Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Many officials have been caught, because they have been proven to have accepted gratuities. Nevertheless, the interpretation of gratification must have clear truth and the content (substantially) must be able to explain legal events and legal issues regarding the interpretation of gratification. If you look at the Corruption Crime Law, it can be said that the interpretation of gratification is appropriate to provide certainty about the nature of knowledge about the broad interpretation of gratification such as Article 12 B, namely that gratification is used for one type of corruption, but if it is used in the Job Creation Law, Currently, the interpretation of gratification has become a legal debate in educating and providing legal knowledge related to the interpretation of gratification. For this reason, it was appointed as research in order to provide legal certainty and legal harmonization in an arrangement for the formation of legislation regarding a gratification system based on the principles in the discussion of the Omnibus Law. This type of research used in this research is normative legal research. By using primary and secondary legal materials, along with tertiary legal materials as supporting materials. Based on the results of this study, it is said that there are several interpretations of gratification that provide an inaccurate meaning because of the contextual and legal events, such as gratification used in the taxation aspect and examples can be given that perpetrators are corrupt, illegal logging perpetrators, illegal fishing actors, illegal mining actors, and traffickers are free without being taxed. When talking about a person or perpetrator in a criminal act, it must fulfill the elements in a criminal act such as intention, activity (legal life) in committing a crime and the fulfillment of a form of error or act against the law in a criminal act. When the proceeds of crime are in the form of objects of a criminal act to enrich oneself and one's own interests because they have committed acts of corruption, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, and trafficking, it will become a different interpretation when it has permanent legal force, so it is necessary there is a proof and it is administrative in nature. Therefore there is a need for legal harmonization in providing an accurate interpretation of the gratuity system regulation in the Corruption Crime Act and the Job Creation Act in terms of the formation rules of legislation and the rules of the Omnibus Law.

Keywords: gratification system; law harmonization; omnibus law

Abstrak

Gratifikasi identik dengan korupsi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sudah banyak pejabat terjerat, karena terbukti menerima gratifikasi. Meskipun demikian, penafsiran gratifikasi harus mempunyai kebenaran yang jelas dan konten (secara substansial) harus dapat menjelaskan peristiwa hukum maupun isu hukum tentang penafsiran gratifikasi. Apabila melihat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa dikatakan penafsiran gratifikasi itu tepat dipergunakan memberikan kepastian tentang hakikat ilmu pengetahuan tentang penafsiran gratifikasi secara luas seperti Pasal 12 B yakni gratifikasi dipergunakan untuk salah satu jenis korupsi, namun apabila dipergunakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka penafsiran gratifikasi saat ini menjadi perdebatan hukum dalam mengedukasi dan memberi ilmu pengetahuan hukum berkaitan dengan penafsiran gratifikasi. Untuk itulah diangkat sebagai penelitian dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan harmonisasi hukum dalam suatu pengaturan pembentukan perundang-undangan tentang suatu sistem gratifikasi berdasarkan kaidah-kaidah dalam pembahasan *omnibus law*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Berdasarkan hasil penelitian ini, dikatakan bahwa ada beberapa penafsiran tentang gratifikasi memberikan pengertian yang tidak tepat karena melihat kontekstualnya maupun peristiwa hukumnya, seperti gratifikasi yang dipergunakan pada aspek

¹ Fakultas Hukum Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya | Fadhlywicaksono72@gmail.com

perpajakan dan bisa diberikan contoh bahwa pelaku koruptor, pelaku pembalakan liar, pelaku *illegal fishing*, pelaku *illegal mining*, dan pelaku *trafficking* bebas tanpa dikenakan pajak. Apabila berbicara mengenai oknum atau pelaku dalam suatu tindak pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur dalam suatu tindak pidana seperti niat, kegiatan (peristiwa hukum) dalam melakukan kejahatan dan terpenuhinya suatu bentuk kesalahan maupun perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pidana. Ketika terhadap hasil tindak pidana dalam bentuk objek suatu tindak pidana untuk memperkaya diri maupun kepentingan diri sendiri karena telah melakukan perbuatan korupsi, pembalakan liar, *illegal fishing*, *illegal mining*, dan *trafficking* akan menjadi suatu penafsiran yang berbeda ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perlu adanya suatu pembuktian dan sifatnya administratif. Oleh karena itu perlunya harmonisasi hukum dalam memberikan penafsiran yang tepat tentang pengaturan sistem gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Cipta Kerja dalam kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kaidah-kaidah *Omnibus Law*.

Kata kunci: harmonisasi hukum; *omnibus law*; sistem gratifikasi

Pendahuluan

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20-2001). Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika. Meskipun sudah diterangkan di dalam undang-undang, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami definisi gratifikasi, bahkan para pakar pun masih memperdebatkan hal ini.²

Dengan latar belakang rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia atas gratifikasi yang dianggap suap sebagai salah satu jenis tindak pidana korupsi. Gratifikasi dalam konsep bahasa Inggris adalah *gratify* yang dimaksudkan berarti memberi kebahagiaan dan kepuasan. Gratifikasi secara terminologi hukum adalah setiap pemberian atau hadiah dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, tiket perjalanan, serba-serbi fasilitas lainnya yang diberikan karena ada hubungannya dengan jabatan, kekuasaan, dan kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Gratifikasi adalah suatu perbuatan yang berpeluang menimbulkan penyalahgunaan dan penyelewengan kekuasaan karena ada iming-iming pemberian.³ Apabila melihat secara lebih jauh lagi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gratifikasi dapat dikatakan bahwa gratifikasi merupakan embrio maupun akar dari terjadinya tindak pidana suap. Hal ini wajar saja terjadi kebiasaan maupun adat-istiadat gratifikasi terus berakar di masyarakat tanpa adanya suatu koridor hukum yang dapat memberi batasan-batasan. Hubungan gratifikasi dan suap dengan

² Nur Mauliddar, Mohd. Din, and Yanis Rinaldi, 'Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.

³ Russ Scott and Ian MacFarlane, 'Ned Kelly – Stock Thief, Bank Robber, Murderer – Psychopath', *Psychiatry, Psychology and Law*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/13218719.2014.908483>>.

salah satu *extraordinary crime*⁴ yaitu korupsi, jika gratifikasi embrio dari suap maka suap merupakan janin dari korupsi. Hal tersebut dikandung maksud adalah gratifikasi saja gagal dicegah agar tidak menimbulkan tindak pidana suap maka hal ini akan berimplikasi pada rentannya keberhasilan pencegahan korupsi. Ketika gratifikasi sudah sulit dikendalikan dan berubah menjadi suap maka tindak pidana suap akan terus maju dan berkembang, tidak lagi sebagai upaya pemberian namun, akan menjadi upaya pengambilan kekayaan negara secara melawan hukum. Pada taraf inilah korupsi mulai lahir. Jadi secara singkat, kronologis timbulnya gratifikasi, suap, dan akhirnya korupsi bisa digambarkan sebagai gratifikasi-suap korupsi.

Contoh kasus gratifikasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2011, yaitu kasus gratifikasi mantan kepala bea cukai yang diduga memungut sejumlah uang dari para pengusaha ekspor-impor yang melakukan distribusi barang melalui bandara Juanda selama tahun 2004-2010 sebagai uang operasional. Kejaksaan Agung menetapkan mantan kepala kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Juanda Surabaya, Argandiono sebagai tersangka kasus gratifikasi. Penyidik dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan, menetapkan mantan Kepala Bea Cukai Surabaya sebagai tersangka. Akibat perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut, diperkirakan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 11 Miliar.⁵

Dengan melihat kasus tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan korupsi merupakan suatu bentuk tindak pidana, oleh karenanya korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia di atas muka bumi ini. Masalah utama yang di hadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan bangsa. Korupsi di Indonesia sudah sampai pada titik nadir, titik yang tidak dapat lagi ditolerir. Apabila melihat lebih jauh lagi bahwa gratifikasi dalam tindak pidana korupsi dengan gratifikasi dalam aspek perpajakan, sampai saat ini masih menjadi perdebatan, karena belum ada kepastian hukum dalam penafsiran gratifikasi dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangannya. Dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi, seorang pakar hukum yang juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi mengkritisi ihwal gratifikasi sebagai objek pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11-2020). Menurutnya, hal tersebut tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Masih menurutnya, itu bertentangan dengan UU No. 20-2001 yang mengatur bahwa gratifikasi merupakan salah satu jenis korupsi. Sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dalam UU No. 20-2001, khususnya pada Pasal 12 huruf b, gratifikasi dikaitkan dengan suap yang merupakan salah satu jenis korupsi. Namun, perlu diperhatikan, di sana diatur bahwa gratifikasi merupakan korupsi apabila memenuhi dua unsur. *Pertama*, gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. *Kedua*, pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas si pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pada penjelasan Pasal 12 huruf b UU No. 20-2001 pun, gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam arti luas,

⁴ Prison Reform Trust, 'Prison: The Facts Bromley Briefings Summer', *Prison Reform Trust*, 2019.

⁵ Muh. Arief Syahrani, M. Alpian, and Syofyan Hadi, 'PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>>.

yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Hal ini dimaksudkan, gratifikasi sesungguhnya bersifat netral. Tidak ada yang salah dengan gratifikasi. Gratifikasi menjadi salah dan dikategorikan sebagai korupsi ketika itu diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di mana pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Lebih jauh, gratifikasi juga diatur dalam suatu sistem pemerintahan seperti pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.09/2017.⁶ Meskipun berlaku hanya di lingkup kementerian keuangan, setidaknya itu bisa menjadi gambaran bahwa di sektor pemerintahan pun, tidak selalu gratifikasi menjadi barang haram. PMK tersebut mengklasifikasikan gratifikasi menjadi gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Termasuk di dalamnya, gratifikasi dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan. Jenis gratifikasi inilah yang "dilarang". Lebih jauh lagi pada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan dapat diartikan sebagai gratifikasi yang "diperbolehkan". Gratifikasi yang "diperbolehkan" ini bisa terkait dengan kedinasan maupun tidak. Yang terkait dengan kedinasan misalnya *seminar kit*, honor pembicara dalam *workshop*, dan fasilitas penginapan dalam kegiatan pelatihan. Kemudian, contoh gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan antara lain diskon dan *voucher* belanja yang berlaku umum, serta hadiah perlombaan atau kejuaraan.⁷

Berangkat dari beberapa paparan di atas apabila melihat aspek hukum bahwa penafsiran hukum tentang gratifikasi sudah ada sejak diterbitkannya UU No. 20-2001, namun setelah ada UU No. 11-2020 dalam rangkaian kaidah-kaidah Omnibus Law dimunculkan dengan aturan yang berbeda dan makna yang berbeda. Menjadi suatu etika dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 15-2019) bahwa berpotensi melanggar dua asas pembentukan perundang-undangan yakni asas "kejelasan rumusan" dan asas "dapat dilaksanakan". Misalnya, asas kejelasan rumusan dalam perumusannya, pencantuman pasal perubahan langsung digabungkan dengan pasal lama, sehingga menyulitkan siapapun yang membacanya. Asas kedua yang berpotensi dilanggar adalah asas "dapat dilaksanakan". Dengan melihat hal tersebut di atas, maka peneliti memberikan rumusan yaitu bagaimana pengaturan sistem gratifikasi dalam UU No. 20-2001 dan UU No. 11-2020. Kedua, harmonisasi hukum tentang pengaturan sistem gratifikasi dalam UU No. 20-2001 dan UU No. 11-2020 dalam kaidah *omnibus law*.⁸

Adapun penelitian ini harus didukung dengan orisinalitas penelitian, di antaranya: *Pertama*, Muh. Arief Syahrani⁹ menyatakan bahwa teknik dan cara untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah dengan membuktikan terpenuhi atau tidaknya

⁶ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7/PMK.09/2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

⁷ Rasha Kassem and Andrew Higson, 'The New Fraud Triangle Model', *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, 2012.

⁸ Department of Justice, *Investigation of the Ferguson Police Department, United States Department of Justice - Civil Rights Division*, 2015.

⁹ Muh. Arief Syahrani, 'Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi', 2019.

keseluruhan unsur-unsur Pasal 12 huruf b UU No. 20-2001 dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik berimbang, yang mana baik jaksa maupun terdakwa dibebani pembuktian tentang benar atau tidak gratifikasi seksual telah diberikan dan disediakan, benar atau tidak terdakwa yang telah menerima, benar atau tidak gratifikasi seksual tersebut adalah gratifikasi sesuai yang dimaksud Pasal 12 huruf b UU No. 20-2001, benar atau tidak gratifikasi seksual yang diterima tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya. Adapun alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan penerima gratifikasi seksual adalah alat-alat bukti yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berbeda dengan kajian yang telah diterliti oleh peneliti saat ini, karena hal ini disebabkan gratifikasi dalam penafsiran hukum telah berkembang keranah pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pada UU No. 11-2020 dan tidak sekadar pada UU No. 20-2001, maka sesuai dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan gratifikasi sudah dapat dijadikan sebagai objek pajak dalam suatu sistem pemungutan pajak, sehingga lebih kompleksitas dan administratif. *Kedua*, Nur Mauliddar¹⁰ bahwa kedudukan pemberi gratifikasi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 5 UU No. 20-2001 yaitu setiap pemberian yang dilakukan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang ditujukan agar penerima gratifikasi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan tugasnya semata-mata untuk memenuhi keinginan si pemberi gratifikasi. Hilangnya sifat melawan hukum pemberi gratifikasi dalam tindak pidana korupsi terkait adanya laporan penerima gratifikasi yaitu si pemberi tetap memiliki sifat melawan hukum atas perbuatan memberikan gratifikasi, sedangkan adanya laporan penerima gratifikasi bukan merupakan sebuah alasan peniadaan pidana. Meskipun demikian, alasan peniadaan pidana itu ditujukan terhadap penerima gratifikasi. Untuk mengetahui eksistensi dan sifat melawan hukum pemberi gratifikasi dalam tindak pidana korupsi, maka disarankan kepada pembentuk Undang-Undang agar memberikan pembatasan tentang makna dari gratifikasi sehingga multi tafsir dari gratifikasi tersebut dapat dihilangkan. Sebagai masukan, maka disarankan juga agar ketentuan Pasal 12 huruf c UU No. 20-2001 dilakukan revisi supaya terciptanya suatu keseimbangan antara penerima dan pemberi gratifikasi. Berbeda dengan kajian yang telah diterliti oleh peneliti saat ini, karena hal ini disebabkan gratifikasi dalam penafsiran hukum telah berkembang keranah pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pada UU No. 11-2020 dan tidak sekadar pada UU No. 20-2001, maka sesuai dengan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan gratifikasi sudah dapat dijadikan sebagai objek pajak dalam suatu sistem pemungutan pajak, sehingga lebih kompleksitas dan administratif.

¹⁰ Mauliddar, Din, and Rinaldi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif¹¹. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.¹²

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pengaturan Sistem Gratifikasi Dalam UU No. 20-2001 Dan UU No. 11-2020

Faktor yang mendasari adanya perumusan mengenai delik gratifikasi, kami merujuk pada salah satu penjelasan yang diamuat dalam *Buku Saku Memahami Gratifikasi* yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di dalam buku tersebut juga dijelaskan contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya, hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut, pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma, pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan, pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat, pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan, pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja dan pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Pandangan ahli hukum tentang gratifikasi, antara lain: *Pertama* Eddy Omar Syarif mengungkapkan perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. *Kedua*, Adami Chazawi memberikan penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Menurut Adami, pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima

Tentunya pada aspek tersebut di atas harus ada pelaporan terhadap sikap gratifikasi dalam kerangka pembangunan tindak pidana. Pelaporan gratifikasi sebagai fasilitas perlindungan bagi pegawai negeri maupun penyelenggara negara. Dalam Pasal 12 huruf c ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20-2001, diatur bahwa pegawai negeri/penyelenggara negara yang melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi, akan dibebaskan dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b ayat (2) UU No. 20-2001. Ancaman tersebut berupa penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo, Depok, 2015, h. 14.

¹² Dawn Watkins and Mandy Burton, *Research Methods in Law*, *Research Methods in Law*, 2017 <<https://doi.org/10.4324/9781315386669>>.

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan kata lain, mekanisme pelaporan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap oleh pegawai negeri maupun penyelenggara negara menjadi sarana maupun fasilitas bagi pegawai negeri maupun penyelenggara negara untuk terlindungi dan terbebas dari ancaman pidana akibat diterimanya gratifikasi yang dianggap suap. Data pelaporan gratifikasi yang dianggap suap yang disampaikan secara rutin oleh para pegawai negeri maupun penyelenggara negara dapat memberikan petunjuk bagi pimpinan instansi maupun lembaga dalam mengidentifikasi dan memetakan kerawanan penerimaan gratifikasi di lingkungannya. Dengan adanya data identifikasi dan pemetaan tersebut, pimpinan instansi maupun lembaga dapat menggunakannya dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian, khususnya terkait dengan pengendalian praktik gratifikasi di lingkungannya.

Gratifikasi dalam ruang lingkup peraturan UU No. 11-2020 yang dimaksud adalah gratifikasi dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh). Gratifikasi sebagai objek PPh tidak bertentangan dengan semangat antikorupsi. Itu hanya sebuah konsekuensi dari konsep penghasilan dalam arti luas yang dianut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (UU No. 36-2008). Konsep penghasilan dalam arti luas tersebut sebenarnya pro-pemberantasan korupsi. Semua penghasilan merupakan objek pajak, tidak peduli halal atau haram, legal atau illegal, boleh atau dilarang. Hal tersebut dimaksudkan semua penghasilan tersebut, termasuk penghasilan dari tindak pidana korupsi, dikenai pajak dan wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Apabila semua penghasilan dan harta dari tindak pidana korupsi dilaporkan dalam SPT, akan mudah sekali memberantas korupsi di negeri ini. Fiskus (Petugas pajak) akan membuka data SPT, semua koruptor bisa langsung di OTT (operasi tangkap tangan). Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan lembaga atau otoritas pajak yang kuat dan kredibel. Otoritas pajak yang disegani. Otoritas pajak yang di satu sisi menerapkan standar pelayanan yang tinggi dan di sisi yang lainnya bersikap tegas serta adil dalam penegakan hukum. Otoritas pajak yang membuat semua orang, termasuk koruptor, takut untuk tidak patuh.

Harmonisasi Hukum Tentang Pengaturan Sistem Gratifikasi Dalam UU No. 20-2001 Dan UU No. 11-2020 Dalam Kaidah *Omnibus Law*

Merujuk pada suatu bentuk sistem pembentukan peraturan perundang-undangan maka hanya satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditentukan secara konkret materi muatannya, yaitu undang-undang. Pada ruang lingkup ini, Pasal 10 UU No. 15-2019 menyebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang mencakup:¹³ (1). pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); (2). perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; (3). pengesahan perjanjian internasional tertentu; (4). tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau (5). pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sementara itu, materi muatan untuk jenis-jenis peraturan perundang-

¹³ Ima Mayasari, 'Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi', *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020.

undangan di bawah Undang-Undang, yakni Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (perpres) berisi materi untuk menjalankan atau yang diperintahkan oleh undang-undang. Selain itu, materi muatan Perpres dapat pula untuk melaksanakan PP ataupun materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pada tahap harmonisasi¹⁴ terdapat 2 (dua) permasalahan yang terjadi dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan: pertama, dalam harmonisasi pembentukan Undang-Undang, PP, atau Perpres; dan kedua, harmonisasi dalam pembentukan perda. Sejauh ini, permasalahan harmonisasi pada pembentukan Undang-Undang, PP, dan Perpres terjadi karena tahapan ini lebih melihat pada keterkaitan satu peraturan atau rancangan peraturan dengan peraturan perundang-undangan lain tanpa melihat pada kesesuaian substansi dengan materi muatan jenis peraturan perundang-undangan tersebut. Dampaknya, lahir berbagai peraturan yang substansinya bukan merupakan materi muatan dari jenis peraturan perundang-undangan tertentu. Idealnya, dalam tahap harmonisasi, ide pembentukan undang-undang dari pemerintah maupun DPR dapat dinilai apakah sesuai atau tidak dengan materi muatannya. Hal ini tentunya juga berpotensi terjadi dalam pembentukan undang-undang melalui konsep *omnibus law*. Walaupun sifat dari undang-undang yang dibentuk melalui konsep ini adalah merevisi dan atau mencabut banyak undang-undang. Permasalahan harmonisasi berkaitan dengan gratifikasi pada pembentukan UU No. 11-2020 didominasi oleh tumpang tindih kewenangan yang melibatkan KPK, Kemenkumham, Kemenkeu, maupun dalam tataran yang paling bawah adalah Ditjen Pajak melalui kantor wilayah (kanwil) di daerah dan juga Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah. Hal inilah yang dimaksudkan bahwa menurut teori organ, dikatakan bahwa suatu sistem dalam kelembagaan yang terstruktur, di mana saling membutuhkan dan membentuk jaringan komunikasi yang baik antar lembaga. Hal inilah perlu adanya harmonisasi dengan cara penyamaan persepsi dan partisipasi aktif dalam merumuskan penafsiran gratifikasi baik secara gramatikal, sah, maupun teleologis, serta memberikan alternative yang baik untuk menerapkan fungsi gratifikasi sebagaimana dalam aturan pembentukan perundang-undangan.

Permasalahan tersebut juga membuktikan bahwa untuk mengatasi permasalahan regulasi tidak cukup hanya sampai pada *omnibus law* saja. Apabila tidak ada mekanisme harmonisasi yang jelas, penerapan *omnibus law* untuk mengatasi masalah regulasi juga tidak akan efektif, sebab masalahnya tidak sekedar peraturan yang terlalu banyak, tetapi juga masalah peraturan yang disharmonis. Pada tahap ini, perlu ada otoritas tunggal yang melakukannya. Hal ini bertujuan agar harmonisasi terpusat dan tidak ada kewenangan yang saling tumpang tindih. Dalam perkara ini, pembentukan badan khusus regulasi seperti yang pernah dijanjikan oleh presiden perlu dipertimbangkan untuk direalisasikan.

Berangkat dari hal tersebut di atas, maka *omnibus law* adalah konsep hukum¹⁵ yang menitikberatkan pada penyederhanaan jumlah regulasi karena sifatnya yang merevisi dan mencabut banyak undang-undang sekaligus. Meskipun demikian, permasalahan regulasi

¹⁴ Muhammad Naufal Arifiyanto and others, 'Legal Implications of the Decision of the Constitutional Court (Cases Number 57, 58, 59 and 63 / PUU-XIV / 2016, Concerning Application for Material Testing of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 Concerning Tax Waivers)', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2020 <<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i11.2159>>.

¹⁵ Sulaiman Sulaiman, 'Paradigma Dalam Penelitian Hukum', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>>.

adalah masalah yang komplit, bukan sekedar dari jumlah yang terlalu banyak, tapi juga ada masalah disharmonis, partisipasi publik, ego sektoral, dan isi yang tidak sesuai materi muatan. Oleh sebab itu, sebelum konsep *omnibus law* benar-benar diterapkan dalam membentuk regulasi, terlebih dahulu yang perlu dikedepankan adalah prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Apabila lebih jauh melihat kedua peraturan perundang-undangan (UU No. 20-2001 dan UU No. 11-2020) terkait dengan masalah gratifikasi harus memberikan kepastian hukum terhadap penerapan sanksi gratifikasi di masa yang akan datang, ketika sudah ada pengklasifikasian atau pengelompokan jenis-jenis gratifikasi yang diasumsikan telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selain itu perlu adanya *islah* dan duduk bersama dalam mereformulasikan bagaimana efektifitas dan efisiensi penerapan gratifikasi pada aspek hukum pidana dan aspek hukum perpajakan supaya tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam penerapan hukum pidana dan perpajakannya.¹⁶

Pada akhirnya perlu adanya pemahaman terhadap penafsiran gratifikasi dalam konteks pidana maupun perpajakan. Konteks pidananya adalah gratifikasi merupakan bagian dari korupsi. maka terhadap gratifikasi juga dapat dikenakan sistem pembuktian terbalik dan alat-alat bukti yang digunakan juga sama dengan alat-alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, yaitu alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.¹⁷

Mengingat gratifikasi sudah merupakan tindak pidana¹⁸ yang meresahkan masyarakat pemerintah sebaiknya membuat landasan hukum tersendiri yang khusus mengatur mengenai gratifikasi; Dimana landasan hukum tersebut harus tegas dan jelas dalam membuat suatu landasan hukum positif mengenai gratifikasi terutama mengenai besar jumlahnya dan unsur-unsur sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan gratifikasi. Selain itu pemerintah juga sebaiknya juga harus mensosialisasikan mengenai gratifikasi ini kepada semua lapisan masyarakat, karena gratifikasi ini dapat terjadi dilapisan masyarakat dengan segala profesi yang dijalannya Konteks perpajakan pada akhirnya gratifikasi tidak hanya dibatasi pada tataran PPh, namun juga diberikan pada Pajak Pertambahan Nilai dan Barang Mewah. Hal ini dimaksudkan untuk hasil daripada tindak pidana akan dikembalikan kepada pemiliknya (kasus Travel Umroh *First Travel*) maupun akan dijadikan suatu pertimbangan hukum dalam pengelolaan keuangan negara dari utang luar negeri.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa hal yang disampaikan dalam pembahasan di atas, maka peneliti bisa simpulkan yaitu pengaturan sistem gratifikasi dalam kaidah-kaidah *omnibus law* mempunyai karakteristik yang berbeda pada pembentukan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Adi Faisal Aksa, 'Pencegahan Dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik Dengan Fraud Triangle', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 2018.

¹⁷ Ayu Dian Ningtias and Tindak Pidana Cyber, 'Sipendikum 2018', *PRINSIP PEMBUKTIAN MINIMUM (BEWIJS MINIMUM) DALAM TINDAK PIDANA CYBER MENURUT KUHP DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UU NO. 19 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*, 2018.

¹⁸ M.H. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., 'PROBLEMATIKA GRATIFIKASI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 2017.

Hal inilah nantinya menjadi fokus pemerintah dalam tataran legislasi maupun konstitusional untuk menyempurnakan UU No. 20-2001 maupun UU No. 11-2020.

UU No. 20-2001 maupun UU No. 11-2020 pada aspek gratifikasi memiliki penafsiran hukum dan penempatan hukum yang kurang tepat, sehingga perlu adanya diskusi hukum mengenai makna penafsiran gratifikasi pada tataran aspek hukum pidana, administrasi negara, hukum perpajakan, dan hukum penyelenggaraan negara, supaya marwah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana UU No. 15-2019 dapat terlaksana dan sesuai konstitusionalnya.

Daftar Pustaka

- Aksa, Adi Faisal, 'Pencegahan Dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik Dengan Fraud Triangle', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 2018
- Arifiyanto, Muhammad Naufal, I Nyoman Nurjaya, Tunggul Anshari Setia Negara, and Bambang Sugiri, 'Legal Implications of the Decision of the Constitutional Court (Cases Number 57, 58, 59 and 63 / PUU-XIV / 2016, Concerning Application for Material Testing of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016 Concerning Tax Waivers)', *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 2020 <<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i11.2159>>
- Dian Ningtias, Ayu, and Tindak Pidana Cyber, 'Sipendikum 2018', *PRINSIP PEMBUKTIAN MINIMUM (BEWIJS MINIMUM) DALAM TINDAK PIDANA CYBER MENURUT KUHAP DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UU NO. 19 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK*, 2018
- Justice, Department of, *Investigation of the Ferguson Police Department, United States Department of Justice - Civil Rights Division*, 2015
- Kassem, Rasha, and Andrew Higson, 'The New Fraud Triangle Model', *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, 2012
- Mauliddar, Nur, Mohd. Din, and Yanis Rinaldi, 'Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2017
- Mayasari, Ima, 'Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi', *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2020
- Prison Reform Trust, 'Prison: The Facts Bromley Briefings Summer', *Prison Reform Trust*, 2019
- Scott, Russ, and Ian MacFarlane, 'Ned Kelly - Stock Thief, Bank Robber, Murderer - Psychopath', *Psychiatry, Psychology and Law*, 2014 <<https://doi.org/10.1080/132187-19.2014.908483>>
- Sulaiman, Sulaiman, 'Paradigma Dalam Penelitian Hukum', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076>>
- Syahroni, Muh. Arief, 'Gratifikasi Pelayanan Seksual Dalam Tindak Pidana Korupsi', 2019
- Syahroni, Muh. Arief, M. Alpihan, and Syofyan Hadi, 'PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2019 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2478>>
- Watkins, Dawn, and Mandy Burton, *Research Methods in Law, Research Methods in Law*, 2017 <<https://doi.org/10.4324/9781315386669>>
- Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H., 'PROBLEMATIKA GRATIFIKASI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001

Jurnal Hukum Magnum Opus

Volume 4 Nomor 1

Februari 2021

Fadhly Wicaksono

TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI', *Jurnal Hukum Responsif*

FH UNPAB, 2017

PERLINDUNGAN HUKUM PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA DAN PEKERJA LOKAL DALAM WAKTU TERTENTU TERHADAP PERJANJIAN KERJA PADA PROYEK LNG TANGGUH DI ERA PANDEMI COVID-19

Marthen Rahanra¹

Abstract

The existence of pandemics that hit various countries including Indonesia has affected the economy, trade, industry and employment. As a result of Covid-19, companies throughout Indonesia were affected, this included a change in the workforce system, so that many company employees were sent home even to termination of employment (termination of employment). The Covid-19 pandemic has caused changes to the work system in every company in the West Papua Region. This happens to companies that provide labor and contractor services, such as CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra and PT. Sulu). Changes in the work system occur when the implementation of work at the Tangguh LNG work site in the Bintuni - Babo area, among others: (1) the application of employee working hours in a day is calculated as 10 hours, but in terms of wages, employees only count 7 hours of work, (2) underwent an off period of 14 days and a quarantine period (14 days, then the company does not provide wages and especially for the company that provides work (job provider services); (3) when the company has experienced an off period of 14 days and has been sent home for more than 1 (one) months to wait to return to work and are not given wages by the employing company. Thus, there must be legal protection for workers in the form of a work agreement for a certain time or an agreement for an indefinite period of time. This type of research used in this research is normative legal research. The findings that can be obtained in this study include: First, the Manpower Law is the basis for determining wages for workers who carry out a Fixed-Time Work Agreement and an Indefinite Time Work Agreement, so that at the practical level there must be harmonization of regulations and fairness for workers. both as an employer and as a recipient of work as in the case of CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra and PT. Sulu) regarding the implementation of the work system in the company. Even so, employers and employers must be held accountable for a company performance system in a state of force majeure or error. Second, there is a conflict of legal norms in the formation of laws and regulations governing wages of labor, as well as guarantees of protection for workers as in the Manpower Act, the Job Creation Law, and the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration, as well as regulations beneath it.

Keywords: company; legal protection; labor

Abstrak

Adanya pandemi yang melanda diberbagai negara termasuk di Indonesia telah mempengaruhi perekonomian, perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan. Akibat Covid-19, perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia terkena dampaknya, hal ini termasuk perubahan sistem tenaga kerja, sehingga banyak karyawan perusahaan dirumahkan bahkan sampai kepada pemutusan hubungan kerja (pemberhentian kerja). Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan sistem kerja di setiap perusahaan pada Kawasan Papua Barat. Hal ini terjadi pada perusahaan penyedia tenaga kerja dan jasa kontraktor, seperti CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra dan PT. Sulu). Perubahan sistem kerja terjadi ketika pelaksanaan pekerjaan di lokasi kerja LNG Tangguh wilayah Bintuni - Babo, antara lain: (1) penerapan jam kerja karyawan dalam sehari dihitung 10 jam, namun dalam pengupahan kerja karyawan hanya dihitung 7 jam kerja, (2) selama karyawan telah mejalani masa off selama 14 hari dan masa karantina (14 hari, maka perusahaan tidak memberikan upah dan khususnya bagi perusahaan penyedia kerja (jasa penyedia kerja); (3) ketika perusahaan telah mengalami masa off selama 14 hari dan dirumhkan selama lebih dari 1 (satu) bulan untuk menunggu kembali bekerja serta tidak diberikan upah oleh perusahaan pemberi kerja. Dengan demikian, harus ada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam suatu bentuk perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Hasil temuan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini, antara lain: *Pertama*, Undang-Undang Ketenagakerjaan menjadi dasar penentuan pengupahan bagi tenaga kerja yang melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sehingga pada tataran praktik harus ada harmonisasi peraturan dan keadilan bagi pekerja baik sebagai pemberi kerja maupun penerima kerja seperti dalam kasus CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra dan PT. Sulu) terhadap

¹ Fakultas Hukum Universitas Narotama, Jl. Arief Rachman Hakim 51, Surabaya | marthenrahanra28032@gmail.com.

pelaksanaan sistem kerja pada perusahaan. Meskipun demikian, perusahaan pemberi kerja maupun penerima kerja harus dapat mempertanggungjawabkan atas suatu sistem kinerja perusahaan baik dalam keadaan *force majeure* maupun kesalahan. *Kedua*, adanya konflik norma hukum pada suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan tenaga kerja, maupun jaminan perlindungan bagi tenaga kerja sebagaimana dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, maupun Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta peraturan di bawahnya.

Kata kunci: perlindungan hukum; perusahaan; tenaga kerja

Pendahuluan

Pembangunan sumber daya manusia saat ini sangat dibutuhkan dalam mendukung perindustrian nasional, terutama pada era Pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan jalur perdagangan nasional baik ekspor maupun impor. Sumber daya manusia itu berupa ketenagakerjaan sebagaimana amanah dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan *setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang sama dan tidak boleh diperlakukan semena-mena di dalam lingkungan kerja, termasuk di dalamnya menjadi korban tindakan *harassment*.² Pada tataran Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa (1). *setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*; (2) *setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain*.

Melihat aturan tersebut maka, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan partisipasinya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja (buruh) dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja (buruh) dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.³

Buruh dipandang sebagai obyek. Buruh dianggap sebagai faktor ekstern yang berkedudukan sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang kelangsungan perusahaan dan tidak hanya faktor intern sebagai bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang menjadikan perusahaan.⁴ Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah dari pada majikan atau pengusaha maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum yang dimaksud dengan tujuan supaya dalam hubungan kerja dapat terjamin adanya keadilan maupun perlindungan terhadap hak asasi manusia (pekerja) yang keduanya merupakan tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri.

² Christina Girgis, 'Sexual Harassment', in *Burnout in Women Physicians: Prevention, Treatment, and Management*, 2020 <https://doi.org/10.1007/978-3-030-44459-4_6>.

³ Fithriatus Shalihah, 'Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham', *UIR Law Review*, 1.2 (2017), 149-60.

⁴ Rusli Anwar and others, 'Pencapaian Standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur', *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, 2016.

Pemberian perlindungan hukum bagi pekerja menurut Iman Soepomo, meliputi lima bidang, yaitu bidang pengerahan dan penempatan tenaga kerja; bidang hubungan kerja; bidang kesehatan kerja; bidang keamanan kerja; bidang jaminan sosial buruh. Ketentuan yang berlaku bagi mereka yang bekerja di perusahaan swasta, adalah ketentuan hukum perburuhan. Ketentuan hukum perburuhan berlaku terhadap hubungan hukum yang berasal dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemberi kerja dan pihak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang diadakan. Sebagai dasar dari hubungan hukum yang maksud adalah perjanjian kerja atau *arbeidsoveenkompst*. Apabila melihat lebih jauh pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur di Indonesia terutama pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13-2003), maka belum jelas dikemukakan bahwa pengusaha telah mengabaikan batas waktu maksimal yang diperkenankan tentang masa waktu Pekerjaan Waktu Tertentu (PKWT). Pemberian Hak-hak pekerja waktu tertentu seperti upah, jam kerja maupun jaminan sosial tenaga kerja juga masih belum memenuhi harapan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi pekerja sebagai warga negara Indonesia yang hak-hak dasarnya telah dilindungi di dalam UU No. 13-2003. Kendala dalam pelaksanaan PKWT menurut UU No. 13-2003 terletak pada faktor aturan tentang pelaksanaan PKWT yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Pengusaha tidak mungkin melakukan perekrutan pekerja untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam berjalannya Perusahaan. Sebagian besar jenis dan sifat pekerjaan yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang masuk dalam pekerjaan inti dari proses produksi dan sifatnya tetap, sehingga dalam hal ini telah terjadi penyimpangan yang cukup fatal terhadap Pasal 59 UU No. 13-2003, yang diakibatkan oleh objek pekerjaan yang dilarang oleh ketentuan undang-undang untuk PKWT.

Hal inilah terjadi pada era Pandemi Covid-19 ini terutama perusahaan penyedia tenaga kerja dan jasa kontraktor, seperti CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra dan PT. Sulu). Perubahan sistem kerja terjadi ketika pelaksanaan pekerjaan di lokasi kerja LNG Tangguh wilayah Bintuni – Babo, antara lain: (1) penerapan jam kerja karyawan dalam sehari dihitung 10 jam, namun dalam pengupahan kerja karyawan hanya dihitung 7 jam kerja, (2) selama karyawan telah mejalani masa *off* selama 14 hari dan masa karantina (14 hari, maka perusahaan tidak memberikan upah dan khususnya bagi perusahaan penyedia kerja (jasa penyedia kerja); (3) ketika perusahaan telah mengalami masa *off* selama 14 hari dan dirumhkan selama lebih dari 1 (satu) bulan untuk menunggu kembali bekerja serta tidak diberikan upah oleh perusahaan pemberi kerja. Dengan demikian, harus ada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam suatu bentuk PKWT maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Orisinalitas penelitian pada penelitian ini dapat dikemukakan bahwa dapat dikatakan praktek *outsourcing* menimbulkan masalah, khususnya mengenai perlindungan pekerja atau buruh.⁵ Umumnya, pekerja atau buruh *outsourcing* mendapatkan gaji yang lebih rendah. Jaminan sosial yang diterima minimal, dan bahkan pekerja atau buruh *outsourcing* dianggap

⁵ Riska Amalia Indahsari, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING MENGENAI PEMBAYARAN THR DALAM PENGALIHAN KERJA', *Jurist-Diction*, 2019 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12113>>.

sebagai faktor produksi. Ada pekerjaan, dipekerjakan oleh perusahaan, tidak ada pekerjaan di PHK. pelaksanaan praktek *outsourcing* sangat merugikan pekerja atau buruh *outsourcing*, sekalipun pelaksanaan *outsourcing* tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini karena ketidakjelasan perumusan hubungan kerja antara pemberi pekerjaan, penyedia jasa dengan pekerja atau buruh *outsourcing*.

Berbeda dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti, bahwa dikatakan bahwa tenaga kerja yang diatur dalam UU No. 13-2003 baik dalam suatu bentuk perjanjian kerja waktu tertentu terutama tenaga kerja lokal harus diberikan perlindungan hukum terkait dengan sistem kinerja tenaga kerja, pengupahan maupun jaminan sosial tenaga kerja pada suatu perusahaan CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra dan PT. Sulu). Perubahan sistem kerja terjadi ketika pelaksanaan pekerjaan di lokasi kerja LNG Tangguh wilayah Bintuni – Babo antara lain (1) penerapan jam kerja karyawan dalam sehari dihitung 10 jam, namun dalam pengupahan kerja karyawan hanya dihitung 7 jam kerja, (2) selama karyawan telah menjalani masa *off* selama 14 hari dan masa karantina (14 hari, maka perusahaan tidak memberikan upah dan khususnya bagi perusahaan penyedia kerja (jasa penyedia kerja); (3) ketika perusahaan telah mengalami masa *off* selama 14 hari dan dirumahkan selama lebih dari 1 (satu) bulan untuk menunggu kembali bekerja serta tidak diberikan upah oleh perusahaan pemberi kerja. Pada tataran pertanggungjawaban korporasi, maka harus ada tanggung jawab bagi tenaga kerja dalam hal pemberian restitusi maupun kompensasi terhadap tenaga kerja yang dirumahkan di masa Pandemi Covid-19.

Kedua, Prilly Priscilia Sahetapy, Fajar Sugianto, Tomy Michael⁶ bahwa hukum berperan aktif untuk memberikan rasa aman bagi setiap orang dalam segala situasi, termasuk situasi Pandemi saat ini. Pandemi Corona menimbulkan guncangan multidimensi, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, sektor ekonomi yang paling banyak disoroti. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perlambatan yang jatuh di Kuartal I/2020, yaitu hanya 2,97%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I/2019 be-rada di angka 5,07%. Dampak pandemi corona dalam bidang ekonomi turut berimbas pada bidang ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan untuk bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) sejak pertengahan Maret 2020. Meskipun demikian, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, sehingga banyak tenaga kerja yang masih harus mengalami PHK. Pemerintah seharusnya membuat peraturan setingkat undang-undang agar dapat lebih melindungi pekerja. Hal ini menjadi penting agar para pekerja tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa-masa sulit seperti ini.

Berbeda dengan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti, bahwa dikatakan bahwa tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baik dalam suatu bentuk perjanjian kerja waktu tertentu terutama tenaga kerja lokal harus diberikan perlindungan hukum terkait dengan sistem kinerja tenaga kerja, pengupahan maupun jaminan sosial tenaga kerja pada suatu perusahaan CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra dan PT. Sulu). Perubahan sistem kerja terjadi ketika pelaksanaan pekerjaan di lokasi kerja LNG Tangguh wilayah Bintuni – Babo antara lain: (1) penerapan jam kerja karyawan dalam sehari dihitung 10 jam, namun dalam pengupahan kerja karyawan hanya dihitung 7 jam kerja, (2) selama

⁶ Prilly Priscilia Sahetapy and others, 'Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru', ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020), 2020.

karyawan telah mejalani masa *off* selama 14 hari dan masa karantina (14 hari, maka perusahaan tidak memberikan upah dan khususnya bagi perusahaan penyedia kerja (jasa penyedia kerja); (3) ketika perusahaan telah mengalami masa *off* selama 14 hari dan dirumahkan selama lebih dari 1 (satu) bulan untuk menunggu kembali bekerja serta tidak diberikan upah oleh perusahaan pemberi kerja. Pada tataran pertanggungjawaban korporasi, maka harus ada tanggung jawab bagi tenaga kerja dalam hal pemberian restitusi maupun kompensasi terhadap tenaga kerja yang dirumahkan di masa Pandemi Covid-19.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti ingin merumuskan beberapa permasalahan hukum, antara lain bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan penyedia jasa dan pemberi kerja terhadap perlakuan tenaga kerja yang dirumahkan di era Pandemi Covid-19. Upaya hukum apa yang diambil oleh pemerintah daerah (melalui dinas tenaga kerja dan transmigrasi) di Kawasan Papua Barat untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia bagi tenaga kerja dengan PKWT maupun PKWTT.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif.⁷ Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.⁸

Pembahasan

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Penyedia Jasa Dan Pemberi Kerja Terhadap Perlakuan Tenaga Kerja Yang Dirumahkan Di Era Pandemi Covid-19

Sebuah perusahaan harus memerhatikan etika bisnis dan tanggung jawab sosialnya. Etika bisnis dapat dilihat dari bagaimana perusahaan mampu bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, menyejahterakan masyarakat sekitar dan juga tanggung jawab kesejahteraan sosial termasuk karyawannya. Perusahaan didirikan dalam sebuah lingkungan sosial karenanya ia tidak hanya dilihat dalam hal keuntungannya saja tetapi juga dalam tindakan dan kepedulian sosialnya. Perusahaan yang tidak memiliki etika bisnis dan tanggung jawab sosial mungkin dalam jangka waktu yang singkat menguntungkan namun untuk jangka waktu panjang akan merugikan perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan kini menjadi sebuah isu yang penting dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam melaksanakan aktifitas bisnis adalah tanggung jawab sosial kepada karyawan.⁹

Secara teoritik bahwa perusahaan wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya, memperlakukan karyawan dengan adil. Selain itu, perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk pengembangan diri karyawan. Seharusnya pada perusahaan CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra dan PT. Sulu), ketika realisasi pemberi kerja sudah memberikan hak dan kewajibanya pada penerima kerja, maka sudah selayaknyalah tenaga kerja harus menerima bantuan jaminan sosial tenaga kerja walaupun

⁷ Todd Zywicki and Peter Boettke, 'METHODOLOGY OF LAW AND ECONOMICS', in *Research Handbook on Austrian Law and Economics*, 2018 <<https://doi.org/10.4337/9781788113106.00007>>.

⁸ Nurhayati Nurhayati, 'MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2018 <<https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>>.

⁹ Maya Andriani and Kristiana Widiawati, 'Penerapan Motivasi Karyawan Menurut Teori Dua Faktor Frederick Herzberg Pada PT Aristika Kreasi Mandiri', *Jurnal Administrasi Kantor*, 2017.

dengan kondisi apapun di masa Pandemi Covid-19, baik pengupahan kerja, jam lembur kerja, maupun jaminan sosial lainnya dengan perubahan sistem dalam suatu mobilitas kerja yang ada. Selain itu sudah seharusnya perusahaan memberikan perlakuan yang adil kepada tenaga kerja dan tidak diskriminatif dalam suatu sistem kinerja serta mengutamakan jaminan keselamatan kerja supaya perusahaan dan tenaga kerja dapat diuntungkan masing-masing.

Dalam hubungan suatu perusahaan tentu sangat berkaitan erat dengan karyawan bukan? Bahkan hal ini bisa di sebut juga dengan sebuah keluarga. Hubungan yang lebih harmonis dengan keluarga tentu saja menjadi bagian yang begitu penting di lakukan. bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan tentu saja menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan dengan baik. Adapun beberapa yang perlu dilakukan adalah memberikan gaji sesuai dengan jam kerja yang di lakukan karyawan, memberikan asuransi kesehatan bagi karyawan dan memberikan kenaikan gaji yang sudah sesuai dengan ketentuan negara.

Meskipun demikian, pada praktiknya tidak berjalan dengan baik, maka hak dan kewajiban itu harus terlaksana oleh kedua belah pihak bahkan bagi penyedia jasa tenaga kerja dan penerima tenaga kerja supaya dapat diuntungkan masing-masing pihak. Inilah dibutuhkan diskusi masing-masing pihak dalam menjaga keutuhan dan keseimbangan perekonomian, perdagangan dan perindustrian.

Upaya perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan oleh perusahaan walaupun dapat dikatakan perusahaan lokal, adalah bentuk perlindungan hukum seperti jaminan sosial tenaga kerja, walaupun dalam posisi perusahaan lokal, antara lain BPJS, Upah dan sebagainya meskipun dalam masa Pandemi Covid-19. Ini merupakan tanggung jawab perusahaan maupun pemberi kerja dalam memberikan fasilitas serta jaminan sosial untuk kesejahteraan pekerja dan rakyat.

Upaya Hukum Pemerintah Daerah (Melalui Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi) Di Kawasan Papua Barat Untuk Melindungi dan Menjamin Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Dengan PKWT Dan PKWTT

Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kawasan Papua Barat mempunyai langkah dan upaya hukum untuk melindungi dan menjamin hak-hak asasi

¹⁰ Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri dan Niken Febriana Dwi Daniel Marshal Sajou, 'Peran Negara Atas Perilaku Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Syntax Transformation*, 2020.

¹¹ Haposan Siallagan, 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', *Sosiohumaniora*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>>.

tenaga kerja dengan PKWT maupun PKWTT yakni (1) Pemberian Kompensasi; (2) Pemberian Pendampingan Gugatan *Class Actions* apabila terjadi sengketa; dan (3) *Islah* atau bermusyawarah dan bermediasi bersama-sama antara pihak pemerintah, tenaga kerja lokal, maupun pihak penyedia jasa dan penerima tenaga kerja untuk mengambil solusi bersama tentang perselisihan sengketa hubungan industrial di masa Pandemi Covid-19.

Pemberian kompensasi diarahkan kepada untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi *turnover* karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan mungkin saja perusahaan dapat mempertahankan karyawannya juga. Dikarenakan kompensasi mempunyai arti penting bagi perusahaan, di mana kompensasi dapat mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya.

Kompensasi sangat penting bagi karyawan itu sendiri sebagai individu, karena besarnya kompensasi merupakan ukuran nilai pekerjaan karyawan itu sendiri. Sebaliknya besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Kompensasi bukan hanya penting untuk karyawan saja, melainkan juga penting bagi perusahaan itu sendiri, karena program-program kompensasi merupakan pencerminan supaya perusahaan untuk mempertahankan sumber daya manusianya. Pada parktiknya, perusahaan CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra dan PT. Sulu) seharusnya memberikan kompensasi berupa upah, gaji, dan semua fasilitas lainnya yang merupakan balas jasa atau pembayaran yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada para pekerja atau karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, selain itu perusahaan penyedia kerja harus memberikan kepastian dalam Intensif merupakan pemberian upah atau gaji berdasarkan perbedaan prestasi kerja, sehingga bisa jadi dua orang yang memiliki jabatan sama akan menerima upah yang berbeda.

Perbedaan tersebut merupakan tambahan upah (bonus) karena adanya kelebihan prestasi yang membedakan satu pegawai dengan yang lain. Oleh karena itu insentif sebagai bagian dari keuntungan, terutama sekali diberikan kepada karyawan yang bekerja secara baik atau yang berprestasi. Dengan demikian, kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar jalannya roda perusahaan. Fungsi-fungsi kompensasi adalah (a) penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberi kompensasi yang tinggi berarti semakin banyak karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi akan mengurangi pengeluaran biaya untuk kerja-kerja yang tidak perlu. (b) mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung ikut serta dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Gugatan *class action*, merupakan gugatan kelompok atau lebih dikenal dengan nama *class action* atau *class representative* adalah pranata hukum yang berasal dari sistem *common law*.¹² *Class action* atau gugatan perwakilan terbagi atas *Plaintiff Class Action* Jika dilihat dari segi penggugatnya, *class action* terbagi atas dua jenis yakni *plaintiff class action* dan *defendant class action*; *Defendant Class Action* Berbeda dari *plaintiff class action*, pada *defendant class*

¹² *The Class Action in Common Law Legal Systems : A Comparative Perspective, The Class Action in Common Law Legal Systems : A Comparative Perspective*, 2004 <<https://doi.org/10.5040/9781472563156>>.

action, pihak perwakilan yang akan melayangkan gugatan ditunjuk oleh kelompok yang akan diwakilkan. Prosedur 1 Mas Achmad Santosa, 1997 Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (*Class Action*), ICEL, PIAC, dan YLBHI, Jakarta, H. 33 89 hukum yang satu ini diterapkan di Indonesia dan beberapa negara lain seperti Kanada, Inggris, Australia, India, dan Amerika Serikat; dan *Public Class Action* diajukan untuk gugatan terhadap pelanggaran hak publik. Biasanya, gugatan perwakilan ini diajukan oleh instansi pemerintah yang memiliki kapasitas khusus dan bukan merupakan anggota kelompok yang mengalami kerugian secara langsung. Ada beberapa definisi yang mencoba menjelaskan istilah *class action*, baik menurut kamus hukum, peraturan perundangan maupun dari ahli hukum.

Dari pernyataan beberapa ahli ilmuwan, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa definisi *class action* ialah sebuah gugatan perdata bisa saja mengaitkan permohonan (*infuntion*) atau kompensasi nya yang diusulkan sejumlah insan bisa ratusan atau ribuan perwakilannya kepentingan dirugikan teruntuk pengajuan gugatan di Pengadilan karena kesamaan faktanya dan didasari hukum yang menggantikan kelompok dengan kelompok diwakili.¹³ Pada sudut pandang filsafat hukum, maka keadilan dan kebenaran harus dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan seadil-adilnya serta menjamin suatu bentuk perlindungan hukum bagi setiap tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹⁴ Ketika melihat *islah* atau musyawarah mufakat secara kelembagaan, maka harus ada beberapa pihak untuk berusaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan untuk menyelesaikan perselisihan. Hal yang sangat dimungkinkan dengan itikad baik masing-masing untuk diadakan rekonsiliasi antara perusahaan CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra dan PT. Sulu), Pemberi Kerja, Penerima Kerja dan Tenaga Kerja itu sendiri supaya diantara masing-masing pihak memberikan solusi yang terbaik berupa perdamaian, beberapa catatan untuk evaluasi sistem kinerja dalam perusahaan, maupun kinerja dalam pengupahan tenaga kerja. Dengan demikian, ada partisipasi publik yang baik dalam membangun *good corporate governance and financial good*.

Upaya Mediasi Penal Sebagai Alternatif Pilihan

Mediasi merupakan salah satu pilihan penyelesaian sengketa. Selain mediasi, ada beberapa bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang lain, yaitu negosiasi¹⁵, konsiliasi¹⁶, arbitrase¹⁷, pendapat ahli, *Eurly Neutral Evaluation* (ENE), dan *Fact Finding*. Pemakaian mediasi pada awalnya untuk menyelesaikan masalah rasial, komunitas, dan perburuhan hingga kemudian berkembang untuk menyelesaikan masalah bisnis dan lain-lain secara cepat, murah, dan sederhana. Efisiensi dan efektivitas metode yang digunakan, membuat membuat

¹³ Maria Fransiska Owa da Santo, 'URGENSI DITERAPKANNYA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH', *Masalah-Masalah Hukum*, 2016 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.2016.181-190>>.

¹⁴ Muhammad Naufal Arifiyanto, 'MEMBANGUN KERJA SAMA NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENGANTISIPASI PERLUASAN JARINGAN TERORISME DI INDONESIA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.30996/dih.v11i22.2232>>.

¹⁵ Indah Parmitasari, 'PERAN PENTING NEGOSIASI DALAM SUATU KONTRAK', *Literasi Hukum*, 2019.

¹⁶ Hiroyuki Hirano, 'Alternative Dispute Resolution (ADR)', in *The Physician Employment Contract Handbook*, 2020 <<https://doi.org/10.4324/9781439895405-15>>.

¹⁷ Pujiyono Pujiyono, 'KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2018 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241>>.

mediasi mendapat pengaruh dan dukungan hingga kemudian mulai dipakai sebagai bagian dari sistem peradilan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Berkaitan dengan ini, para pakar mediasi berbeda pendapat dalam menentukan sampai sejauh mana mediator bisa bertindak. Ada yang mengatakan mediator hanya berfungsi sebagai pengatur (*facilitative mediator*), ada juga yang menyatakan mediator bisa mengarahkan (*directive mediator*) sampai hampir seperti memutus perkara. Namun semua literatur sepakat bahwa mediator tidak mempunyai kekuasaan memutus yang total seperti hakim. Mediasi juga mensyaratkan adanya kesukarelaan atau itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk mencapai kompromi. Tanpa syarat ini, mediasi tidak mungkin dilaksanakan atau gagal mencapai kesepakatan. Ada beberapa kelebihan dan keuntungan mediasi dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lain. Kelebihan utama mediasi¹⁸ adalah berbeda dengan litigasi¹⁹, mediasi menawarkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan sederhana hingga bisa membuka akses mencapai keadilan bagi semua golongan masyarakat. Mediasi juga menawarkan fleksibilitas mekanisme untuk disesuaikan dengan kondisi para pihak yang bersengketa, mediator, dan sengketa yang dihadapi. Kelenturan mediasi berkaitan dengan banyak aspek, seperti cara/pendekatan yang dipakai tempat dan waktu untuk melakukan mediasi. Perlu ditekankan, semua kelenturan ini berdasarkan kesukarelaan dan itikad baik para pihak yang bersengketa. Mantan ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan, mendukung penuh upaya untuk kembali pada kebudayaan asli Indonesia dalam menyelesaikan sengketa melalui musyawarah tanpa perlu ke pengadilan.²⁰ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pada perusahaan korporasi CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra dan PT. Sulu), dengan pemberi kerja, penerima kerja maupun tenaga kerja semestinya diselesaikan melalui musyawarah mufakat, tanpa adanya tindakan hukum di pengadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa paparan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kerja, di mana secara khusus diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada praktiknya Undang-Undang Ketenagakerjaan masih dirasa belum memenuhi harapan masyarakat maupu tenaga kerja pada perusahaan lokal. Hal ini terbukti bahwa CSTC (PT. Cyoda, PT. Saipem, PT. Tripatra dan PT. Sulu). Perubahan sistem kerja terjadi ketika pelaksanaan pekerjaan di lokasi kerja LNG Tangguh wilayah Bintuni – Babo, antara lain: (1) penerapan jam kerja karyawan dalam sehari dihitung 10 jam, namun dalam pengupahan kerja karyawan hanya dihitung 7 jam kerja, (2) selama karyawan telah mejalani masa *off* selama 14 hari dan masa karantina (14 hari, maka perusahaan tidak memberikan upah dan khususnya bagi perusahaan penyedia kerja (jasa penyedia kerja); (3) ketika perusahaan telah mengalami masa *off* selama 14 hari dan dirumhkan selama lebih dari 1 (satu) bulan untuk menunggu kembali bekerja serta tidak

¹⁸ Sri Mamudji, 'MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>>.

¹⁹ Muhammad Rifqi Hidayat and Parman Komarudin, 'PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936>>.

²⁰ S. Rahayu, 'DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2015.

diberikan upah oleh perusahaan pemberi kerja. Dengan demikian, harus ada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam suatu bentuk PKWT maupun PKWT.

Dengan melihat beberapa hal tersebut, maka perusahaan lokal tentunya harus mempunyai tanggung jawab sosial terhadap tenaga kerja dengan melihat usaha dan kinerja karyawan yang baik dan melihat usaha dari para pekerja dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Selain itu perlu adanya pendampingan terhadap usaha gugatan *class action* apabila diperlukan oleh tenaga kerja yang seharusnya diberikan upah secara maksimal, namun tidak demikian pada faktanya. Pada akhirnya tidak menemukan jalan keluar, maka masing-masing pihak harus ada musyawarah secara mufakat untuk menyelesaikan upaya hukum melalui negoisasi, mediasi terhadap masing-masing pihak (Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan Perusahaan dan Tenaga Kerja) untuk mendiskusikan jalan yang terbaik bagi mereka menuju rakyat yang berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Andriani, Maya, and Kristiana Widiawati, 'Penerapan Motivasi Karyawan Menurut Teori Dua Faktor Frederick Herzberg Pada PT Aristika Kreasi Mandiri', *Jurnal Administrasi Kantor*, 2017
- Anwar, Rusli, Santun RP Sitorus, Anas Miftah Fauzi, NFN Widiatmaka, and NFN Machfud, 'Pencapaian Standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Dalam Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kalimantan Timur', *Jurnal Penelitian Tanaman Industri*, 2016
- Arifiyanto, Muhammad Naufal, 'MEMBANGUN KERJA SAMA NEGARA-NEGARA ASEAN DALAM MENGANTISIPASI PERLUASAN JARINGAN TERORISME DI INDONESIA', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2015 <<https://doi.org/10.30996/dih.v11i22.2232>>
- Daniel Marshal Sajou, Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri dan Niken Febriana Dwi, 'Peran Negara Atas Perilaku Hukum Tenaga Kerja Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Syntax Transformation*, 2020
- Girgis, Christina, 'Sexual Harassment', in *Burnout in Women Physicians: Prevention, Treatment, and Management*, 2020 <https://doi.org/10.1007/978-3-030-44459-4_6>
- Hidayat, Muhammad Rifqi, and Parman Komarudin, 'PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 2020 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v11i2.1936>>
- Hirano, Hiroyuki, 'Alternative Dispute Resolution (ADR)', in *The Physician Employment Contract Handbook*, 2020 <<https://doi.org/10.4324/9781439895405-15>>
- Indahsari, Riska Amalia, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING MENGENAI PEMBAYARAN THR DALAM PENGALIHAN KERJA', *Jurist-Diction*, 2019 <<https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12113>>
- Mamudji, Sri, 'MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>>
- Nurhayati, Nurhayati, 'MEMAHAMI KONSEP SYARIAH, FIKIH, HUKUM DAN USHUL FIKIH', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2018 <<https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1620>>
- Owa da Santo, Maria Fransiska, 'URGENSI DITERAPKANNYA PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) PADA PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH', *Masalah-Masalah Hukum*, 2016 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.3.-2016.181-190>>

- Parmitasari, Indah, 'PERAN PENTING NEGOSIASI DALAM SUATU KONTRAK', *Literasi Hukum*, 2019
- Pujiyono, Pujiyono, 'KEWENANGAN ABSOLUT LEMBAGA ARBITRASE', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2018 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241>>
- Rahayu, S., 'DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK', *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2015
- Sahetapy, Prilly Priscilia, Fajar Sugianto, Tomy Michael, Berdasarkan Pasal, Ayat Uu, and Ketenagakerjaan Nomor, 'Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru', *ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020)*, 2020
- Shalihah, Fithriatus, 'Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham', *UIR Law Review*, 1.2 (2017), 149-60
- Siallagan, Haposan, 'PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA', *Sosiohumaniora*, 2016 <<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>>
- The Class Action in Common Law Legal Systems : A Comparative Perspective*, *The Class Action in Common Law Legal Systems : A Comparative Perspective*, 2004 <<https://doi.org/10.5040/-9781472563156>>
- Zywicki, Todd, and Peter Boettke, 'METHODOLOGY OF LAW AND ECONOMICS', in *Research Handbook on Austrian Law and Economics*, 2018 <<https://doi.org/10.4337/978-1788113106.00007>>